

Les planches lithographiées des « Reptiles fossiles du Bugey (Ain) » de Claude Jourdan (1803-1873) et leur apport à l'histoire des premières découvertes de reptiles dans le Jurassique de Cerin et des gisements voisins

Arnaud Brignon

« Heureusement restent de nombreuses planches ; elles sont comme les assises d'un monument auxquels manquent les murailles et le faite »

Biographie du docteur Jourdan par Antoine Lacour (1873)

5 villa Jeanne d'Arc, 92340 Bourg-la-Reine, France ; arnaud.brignon@yahoo.com

Résumé : Claude Jourdan (1803-1873), directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, projetait de publier une série d'ouvrages sur la géologie et la paléontologie du bassin du Rhône. L'un d'eux, consacré aux reptiles fossiles du Bugey, devait décrire les reptiles qui avaient été découverts principalement dans les Calcaires lithographiques de Cerin (Kimméridgien). D'autres spécimens isolés provenaient également des Calcaires lithographiques de Creys (Isère) et des calcaires bathoniens de Villebois (Ain). Pour illustrer sa monographie, Jourdan avait déjà fait réaliser en 1862 dix plaques d'impression lithographique représentant 23 spécimens. Quelques albums des épreuves de ces planches avaient été imprimées, accompagnées de légendes manuscrites avec les nouveaux noms qu'il avait l'intention d'introduire pour désigner ces spécimens. La circulation de ces albums eut pour conséquence la diffusion des noms proposés par Jourdan dans la littérature scientifique de l'époque. Ces albums ne répondant pas aux conditions de publication imposées par le Code International de Nomenclature Zoologique, cette situation ne fut pas sans poser une certaine confusion sur la nomenclature de ces différents taxons. La révision des actes nomenclaturaux relatifs aux spécimens représentés sur les planches de Jourdan est proposée afin de déterminer les taxons valides, leurs types, leur auteur et leur date de publication. Un de ces rares albums, d'un grand intérêt pour l'histoire de la paléontologie, est conservé aujourd'hui à la bibliothèque de Géosciences et Environnement, Sorbonne Université, Paris, et est présenté ici pour la première fois dans son intégralité. Il avait été envoyé par Jourdan au ministre de l'Instruction publique, le 29 septembre 1862, pour appuyer sa candidature au poste de doyen de la Faculté des sciences de Lyon. L'ouvrage de Jourdan ne vit finalement jamais le jour. Ce n'est que trente ans plus tard, bien après la mort de Jourdan, que son successeur à la direction du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, Louis Lortet (1836-1909), reprit ces planches, en modifia certaines et en ajouta d'autres, pour illustrer sa monographie sur les reptiles fossiles du bassin du Rhône. Cet article revient également sur des éléments inédits ou mal connus de l'histoire des gisements où ont été découverts ces reptiles jurassiques. Des articles parus dans la presse locale, passés jusqu'ici inaperçus, montrent notamment que l'intérêt des calcaires de Cerin utilisés comme pierres lithographiques fut reconnu dès 1818 par un certain Jean-Baptiste Lefèvre (1771-1846), peintre et professeur de dessin au Collège royal de Belley. Un inventaire historique des premiers reptiles découverts dans les carrières de calcaires lithographiques de Cerin et de Creys permet d'identifier ceux qui provenaient de la collection de Victor Thiollière, le premier à s'être intéressé à la paléontologie de ces gisements, et ceux qui avaient été collectés par Claude Jourdan. Ce dernier avait mis en place en février 1860 un accord avec les exploitants de ces carrières, Lucien (1828-1895) et François (1823-1890) Lapière, pour assurer l'exclusivité des découvertes au profit du Muséum de Lyon. Le bon déroulement de cet accord fut facilité par le mariage, en 1861, de Lucien Lapière avec Thérèsia Jourdan (1839-1912), la nièce de Claude Jourdan.

Mots clés : Histoire de la paléontologie, Cerin, Thalassochelydia, Rhynchocephalia, Crocodylomorpha, Pterosauria, Kimméridgien, Bathonien, Jurassique

Abstract: The lithographic plates of Claude Jourdan's (1803-1873) "Reptiles fossiles du Bugey (Ain)" and their significance in the history of the early discoveries of reptiles in the Jurassic of Cerin and neighbouring localities. - Claude Jourdan (1803-1873), director of the Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, was planning to publish a series of works on the geology and palaeontology of the Rhône basin. In one of these, Jourdan wanted to describe the fossil reptiles of Bugey found mainly in the lithographic limestones of Cerin

Manuscript accepted 22.08.2025, published: 28.12.2025

Editorial handling: L. Cavin

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18337667>

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited (see <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

(Kimmeridgian). Other isolated specimens also came from the lithographic limestones of Creys (Isère) and the Bathonian limestones of Villebois (Ain). To illustrate his monograph, Jourdan had already commissioned in 1862 ten lithographic plates representing 23 specimens. A few albums of proofs of these plates had been printed, accompanied by handwritten captions with the new names he intended to introduce for these specimens. The circulation of these albums resulted in Jourdan's proposed names being disseminated in the scientific literature of the day. As these albums did not meet the conditions for publication imposed by the International Code of Zoological Nomenclature, this situation led to some confusion over the nomenclature of these various taxa. A revision of the nomenclatural acts related to the specimens represented on Jourdan's plates is proposed in order to determine the valid taxa, their types, their author and their date of publication. One of these rare albums, of great interest for the history of palaeontology, is now kept at the Geosciences and Environment Library, Sorbonne University, Paris, and is presented here for the first time in its entirety. It was sent by Jourdan to the Minister of Public Instruction on 29 September 1862, in support of his candidacy for the post of Dean of the Faculty of Sciences in Lyon. Jourdan's work never saw the light of day. It was not until thirty years later, well after Jourdan's death, that his successor as director of the Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, Louis Lortet (1836-1909), used these plates, modifying some of them and adding others, to illustrate his monograph on the fossil reptiles of the Rhône basin. The present article also looks at unpublished or little-known aspects of the history of the fossil deposits where these Jurassic reptiles were discovered. Previously unnoticed articles in the local press show that the interest of Cerin limestones as lithographic stones was recognized as early as 1818 by a certain Jean-Baptiste Lefèvre (1771-1846), painter and drawing teacher at the Collège Royal de Belley. A historical inventory of the first reptiles discovered in the Cerin and Creys lithographic limestone quarries enables to identify those collected by Victor Thiollière, the first to take an interest in the palaeontology of these deposits, and those collected by Claude Jourdan. In February 1860, Jourdan set up an agreement with the quarry operators, Lucien (1828-1895) and François (1823-1890) Lapière, to ensure that the Museum of Lyon would have exclusive rights to the finds. The smooth running of this agreement was facilitated by the marriage, in 1861, of Lucien Lapière to Thérèsia Jourdan (1839-1912), Claude Jourdan's niece.

Mots-clés : History of palaeontology, Cerin, Thalassocephalia, Rhynchocephalia, Crocodylomorpha, Pterosauria, Kimmeridgian, Bathonian, Jurassic

Abréviations

AD01	Archives départementales de l'Ain, Bourg-en-Bresse, France	MGL	Muséum cantonal des sciences naturelles, département de Géologie, Lausanne, Suisse
AD21	Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon, France	MHNG	Muséum d'Histoire naturelle de Genève, Suisse
AD38	Archives départementales de l'Isère, Saint-Martin-d'Hères, France	MHNL	Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, l'actuel MDC, Lyon, France
AD39	Archives départementales du Jura, Montmorot, France	MHNT	Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse, France
AD69	Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon, France	MLP-PV	Museo de La Plata, Paleontología Vertebrados, La Plata, Buenos Aires, Argentine
AD70	Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul, France	MNHN	Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France
AD71	Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon, France	ms	Manuscrit
AMB	Mémoire Vive, patrimoine numérisé de Besançon, France	MSNM	Museo di storia Naturale di Milano, Milan, Italie
AML	Archives Municipales de Lyon, France	NRM	Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Suède
BIF	Bibliothèque de l'Institut de France, Paris, France	NMB	Naturhistorisches Museum Basel, Bâle, Suisse
CINZ	Code International de Nomenclature Zoologique (ICZN, 1999)	SNSB-BSPG	Staatliche naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns, Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, Munich, Allemagne
GEOS	Bibliothèque de Géosciences et Environnement, Sorbonne Université, Paris, France	TM	Teylers Museum, Haarlem, Pays-Bas
ICZN	International Commission on Zoological Nomenclature	UCBL-FSL	Université Claude Bernard Lyon 1, Faculté des Sciences de Lyon, Villeurbanne, France
MDC	Musée des Confluences, Lyon, France	UNISTRA	Collections de paléontologie, Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg, France

Dans les transcriptions des lettres ou des notes manuscrites, le symbole « | » indique un retour à la ligne.

1. INTRODUCTION

Des planches de fossiles ont parfois été imprimées au XIX^e siècle dans la perspective d'être utilisées pour illustrer des ouvrages qui n'ont finalement pas vu le jour (Brignon, 2024). Souvent produites en un très petit nombre d'exemplaires, elles étaient destinées à l'auteur afin qu'il puisse donner son accord pour une future impression à plus grande échelle. Ces épreuves permettaient également à l'auteur d'inscrire à la main des légendes et des numéros de figures censés être insérés dans la version définitive. De tels documents iconographiques sont bien souvent de précieux témoignages d'épisodes mal connus de l'histoire de la paléontologie. Quelques exemples notoires dans le domaine de la paléoherpétologie ont été récemment dévoilés comme les planches destinées à illustrer un grand ouvrage sur les thalattosuchiens (Crocodylomorpha, Thalattosuchia) du Jurassique de Normandie qu'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) voulait publier en collaboration avec Jacques-Amand Eudes-Deslongchamps (1794-1867) (Brignon, 2013, 2014a, 2014b). Un autre exemple est offert par une planche lithographiée représentant l'humérus d'un des premiers dinosaures sauropodes signalés en France qui fut découvert dans le Grès Vert (Albien) du mont Ventoux (Vaucluse) (Brignon, 2018). Cette planche devait illustrer un ouvrage sur la géologie de cette localité que s'appropriait à publier l'architecte et géologue avignonnais Prosper Renaux (1793-1852). Ce projet ne vit, là encore, jamais le jour.

Claude Jourdan (1803-1873), directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon (MHNL) entre 1832 et 1869, avait lui aussi l'intention de publier une série de monographie sur la géologie et la paléontologie du bassin du Rhône dont l'une devait s'intituler « Reptiles fossiles du Bugey (Ain) ». Les fossiles qui devaient faire l'objet de ce travail comprenait les magnifiques spécimens découverts dans les Calcaires lithographiques du Kimméridgien supérieur de Cerin et de Creys, ainsi qu'un reste fragmentaire trouvé dans le choin de Villebois (Bathonien). Dans ce but, il avait déjà fait réaliser des plaques d'impression lithographique qui représentaient les figures des spécimens et qui devaient servir de matrices pour l'impression des planches. Jourdan abandonna finalement son projet mais il fit imprimer et circuler plusieurs tirages de ces planches (Hébert, 1862). Ce n'est que trente ans plus tard, et presque vingt ans après la mort de Claude Jourdan que son successeur à la direction du Muséum de Lyon, Louis Lortet (1836-1909), fit réimprimer ces planches, en en faisant redessiner certaines, pour illustrer une partie de son ouvrage sur les reptiles fossiles du bassin du Rhône (Lortet, 1892). Un jeu des premières planches que Jourdan avait fait imprimer et qu'il avait offert au ministre de l'Instruction publique en 1862 est toujours conservé aujourd'hui à la Bibliothèque de Géosciences et Environnement de Sorbonne Université, à Paris (GEOS). Ces planches emblématiques

d'un épisode important de l'histoire de paléontologie française sont présentées ici pour la première fois^[1]. Accompagnées de légendes de la main de Jourdan, ces planches révèlent les noms génériques et spécifiques que Jourdan avait l'intention d'introduire pour les différents spécimens représentés. Cet article se propose de passer en revue l'histoire des découvertes de ces spécimens ainsi que le statut nomenclatural des noms de genres et d'espèces qui ont été utilisés pour les désigner.

2. CLAUDE JOURDAN (1803-1873)

D'après son acte de naissance, Claude Jourdan naquit à Heyrieux, dans le département de l'Isère, le 30 prairial an 11^[2], autrement dit le 19 juin 1803 (Fig. 1). Son acte de mariage indique le 18 juin 1803^[3], une date qui fut ensuite largement reprise dans pratiquement toutes ses biographies (Dumas, 1839, p. 53 ; Maire, 1892, p. 136 ; Anonyme, 1900, p. 38 ; Gervais, 1873a ; David, 2017). Son grand-père paternel, Jean Jourdan (mort en 1808), était maître perruquier et ses parents, Joseph Jourdan (1775-1832) et Anne Brillier (1779-1831), étaient cultivateurs (Fig. 2). Claude Jourdan suivit les traces de son oncle Jean François Jourdan (1777-1827), chirurgien et officier de santé, et s'engagea dans des études de médecine. Peu de temps après avoir été reçu interne, il devint secrétaire de Victor Gabriel Prunelle (1777-1853), médecin et politicien. Ce dernier s'était installé à Lyon après avoir été destitué de ses fonctions de bibliothécaire et de professeur à la Faculté de médecine de Montpellier à cause de ses idées jugées trop libérales par le gouvernement royaliste (Potton, 1855). Avec la Révolution de 1830 et la mise en place de la Monarchie de Juillet, Prunelle vit son retour en grâce. Il fut nommé maire de Lyon en août 1830 et député de l'Isère sous la bannière de la majorité ministérielle en octobre de la même année. En 1832, Prunelle obtint à Claude Jourdan le poste de directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, vacant depuis le décès, survenu le 22 février 1832, de Pierre Clerjon (1800-1832) (Fontannes, 1873 ; David, 1997). Jourdan obtint son doctorat ès-sciences en soutenant, à la Faculté des sciences de Grenoble, le 26 mai 1834, une thèse sur un nouveau genre de lémurien (Jourdan, 1834). Dans la foulée, il fut nommé professeur d'anatomie comparée à l'École des beaux-arts et se vit confier, en juillet 1834, la chaire de zoologie à la Faculté des sciences de Lyon.

Le docteur Antoine Lacour (1817-1909) laissait entendre que ces nominations devaient plus aux relations de Jourdan qu'à ses connaissances académiques (Lacour, 1873). Dans la même veine, Lacour écrivait que les leçons professées par Jourdan « où l'imagination primait souvent la science, avaient plus de brio que de précision ». Quelque soient ces critiques, Jourdan ne ménagea pas sa peine, pour accroître les collections du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon (Fontannes, 1873 ; David, 1997, p. 14). Pour se procurer des spécimens zoologiques,

il obtint de l'administration de voyager en Suisse, en Allemagne, en Hollande et en Angleterre. Le journal d'entrées du MHNL témoigne de ses nombreuses excursions géologiques en France au cours desquelles il récoltait d'innombrables fossiles et des échantillons de roches (1 MHN 52).

Claude Jourdan épousa, le 15 octobre 1834, à Tournus, Marie, dite Irma, Barrier (1811-1899). Il fut admis

membre de la société d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon en 1834 et membre de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, section des sciences, en décembre 1835 (David, 2017). La production scientifique de Jourdan resta modeste avec quelques notes courtes et des résumés de communications faites devant

A

B

C

Fig. 1. A-B, Portraits de Claude Jourdan ; A, Disderi & Cie, photographes de S. M. l'Empereur, 8 boulevard des Italiens, Paris, collection privée ; B, AD69, cote 3757 W 4. C, photographie extraite de Morin-Pons (1900, pl. 18, fig. 1) d'un médaillon (diamètre 180 mm) représentant Claude Jourdan réalisé en 1872 par M. Didier.

titres de professeur honoraire et de doyen honoraire de la Faculté^[7]. Trois ans plus tard, il succomba d'une « attaque de paralysie »^[8], autrement dit d'un accident vasculaire cérébral, à son domicile, 1 rue Constantine, dans le 1^{er} arrondissement de Lyon, le 12 février 1873, à l'âge de 69 ans^[9]. Jourdan avait constitué une importante bibliothèque et une collection paléontologique personnelle qui furent offertes en 1878 par sa veuve au Muséum d'Histoire naturelle de Lyon (Chantre, 1879). Sa succession à la direction du Muséum fut assurée de 1870 à 1909 par Louis Lortet (1836-1909), professeur de zoologie. Même si Claude Jourdan joua un rôle déterminant dans l'enrichissement des collections du MHN, certains de ses contemporains lui reprochèrent de les avoir laissées dans un chaos indescriptible évoquant même que certains objets précieux étaient « relegués dans un taudis inabordable » (Fontannes 1873, pp. 26-27). Plus respectueux de l'héritage laissé par Claude Jourdan dans l'histoire de la paléontologie rhodanienne, le banquier et érudit Henry Morin-Pons (1831-1905) lui laissa pour la postérité le titre de « Cuvier lyonnais » (Morin-Pons, 1900, p. 117).

3. LES GISEMENTS DU BUGÉY

Les reptiles jurassiques que Claude Jourdan eut l'occasion d'étudier et de faire dessiner provenaient de trois gisements : Cerin, Creys et Villebois.

3.1. Les Calcaires lithographiques de Cerin (Kimméridgien supérieur)

De loin le gisement fossilifère le plus important et le plus célèbre du Bugéy, la carrière de Cerin est située sur la commune de Marchamp, arrondissement de Belley, dans le département de l'Ain. Les calcaires lithographiques du Kimméridgien supérieur qui y étaient exploités furent principalement utilisés pour la fabrication de pierres lithographiques et dans une moindre mesure comme pierre de carrelage. Jusqu'à présent, les débuts de cette exploitation étaient mal connus et étaient situés vers les années 1820 ou 1830 (Bourseau *et al.*, 1984 ; Philippe *et al.*, 2004, p. 12, Lebrun, 2024). Des recherches dans les journaux de l'époque permettent de préciser l'histoire de l'exploitation des pierres lithographiques et de la faire remonter à l'année 1818.

La technique de lithographie inventée par Aloys Senefelder (1771-1834) à la toute fin du XVIII^e siècle connut un succès considérable au XIX^e siècle du fait de sa simplicité de mise en œuvre et de son faible coût comparativement à la gravure sur cuivre. Pour contrer l'importation massive de la pierre lithographique de Bavière extraite des carrières de la région de Solnhofen, la *société d'Encouragement pour l'Industrie nationale* lança en novembre 1816 un prix de 600 francs pour celui qui découvrirait en France une carrière de pierre propre à la lithographie et qui en lancerait la distribution et la

commercialisation. En août 1817, le comte Charles Philibert de Lasteyrie (1759-1849), fondateur d'une des premières imprimeries lithographiques à Paris, rendit un rapport sur les échantillons de pierre qui avait été reçus par la *société d'Encouragement* pour répondre à ce besoin (Lasteyrie, 1817). Même si la pierre de Bavière surpassait toutes les autres par sa qualité, les meilleures pierres lithographiques françaises étaient celles de Châteauroux, de Châlons-sur-Saône, d'Argenteuil et de Bourgogne ainsi qu'une pierre présentée par le peintre et graveur Edme Quenedey (1756-1830), dont l'origine n'était pas indiquée. Un échantillon de pierre provenant des environs de Langres, en Haute-Marne, qui portait la devise « *le sol de mon pays suffit à ses besoins* » présentait quant à elle trop de défauts. Suite aux conclusions de ce rapport, le prix ne fut pas décerné. Quenedey fut néanmoins récompensé d'une médaille d'argent.

En 1818, Jean-Baptiste Lefèvre, de son nom complet Jean-Baptiste Pierre Lefèvre (1771-1846)^[10], dit Lefèvre-Chaillois, peintre et professeur de dessin au Collège royal de Belley (AD69, cote 2 T 33), fut semble-t-il un des premiers à reconnaître l'intérêt, pour la lithographie, des pierres extraites d'une carrière dans l'arrondissement de Belley, dont il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien de la carrière de Cerin. Le *Journal de Lyon et du département du Rhône* se fit l'écho de cette découverte en mars 1818 (Anonyme, 1818). Peu de temps après, en août 1818, le sous-préfet de Belley, Anne Joseph Bruand (1787-1820)^[11] publia, dans les colonnes du *Moniteur universel*, un avis d'amodiation de cette carrière, qui confirme qu'elle se situait bien sur la commune de Marchamp (Bruand 1818) : « *par autorisation de M. le baron du Martroy^[12], préfet de l'Ain, et maître des requêtes, le public est prévenu que le jeudi 1^{er} octobre [1818] prochain, à onze heures du matin, il sera procédé, en la salle ordinaire des adjudications de la sous-préfecture de Belley, en présence du maire de la commune de Marchamp, aux conditions du cahier des charges approuvé par M. le préfet à l'adjudication, au plus offrant et dernier enchérisseur, de la concession de la carrière de pierres lithographiques de ladite commune de Marchamp ; pierres auxquelles on a reconnu une qualité au moins égale à celles de Châteaux-Roux [sic] et de Pielles. | Belley, le 11 août 1818* ».

Jean-Baptiste Lefèvre obtint le droit d'exploiter la carrière de Cerin dont les pierres étaient jugées d'une excellente qualité par les commissaires de la *société d'Encouragement* (Lasteyrie, 1821). Il s'installa comme imprimeur lithographe à Lyon, 6 rue Saint-Côme, l'actuelle rue Chavanne. Il expédiait ces pierres dans plusieurs villes de France, à Marseille, Grenoble, Lyon, Châlons-sur-Saône, Saint-Etienne, Valence, Lons-le-Saunier et même à l'étranger chez des imprimeurs de Turin, Gênes et Genève (Lasteyrie, 1821). Elles se vendaient jusqu'à Paris, notamment dans l'imprimerie de Lasteyrie, au prix de 10 francs et 80 centimes le pied carré (environ 0,1 m²) (Brard, 1821, p. 483). Dans sa séance du 3 octobre 1821, la *société d'Encouragement* décerna à Lefèvre le prix de 600 francs lancé en 1816 (Lasteyrie,

1821). En 1822, Jean-Baptiste Lefèvre céda son imprimerie et quitta ensuite Lyon pour Vienne, dans le département de l'Isère, où il fut nommé professeur de l'École gratuite de dessin (AD69, cote 2 T 33). Après la mort de son épouse en 1828^[13], il s'installa à Dijon. En 1833^[14], sa fille épousa Etienne Bonaventure Guenet (1792-1867)^[15], un homme au destin hors du commun, originaire de Haute-Saône, qui fut naturalisé citoyen de la République mexicaine et qui fonda une colonie agricole française sur les terres de Jicaltepec (Gache, 1949 ; Demard, 1994 ; Sanchez, 2012). Lefèvre suivit sa fille et son gendre au Mexique où il mourut à Morelia, le 22 mars 1846^[10].

À partir de septembre 1833, le bail de la carrière de pierres lithographiques de la commune de Marchamp fut cédé à un certain « *Sieur Bernard résidant à Villebois* » (Bourseau *et al.*, 1984). Il s'agit probablement de Joseph Bernard (1811-1893)^[16], tailleur de pierre et propriétaire à Villebois. Le jury de l'exposition des produits de l'industrie française de 1834 lui décerna une « *citation favorable* » « *pour les pierres qu'il tire d'un immense gissement [sic] auprès de Marchamp ; elles sont d'une pâte excellente ; elles prennent un poli remarquable qui les rend particulièrement propres aux ouvrages à la plume* » (Dupin, 1836, p. 304). À partir du 1^{er} novembre 1842, l'exploitation de la carrière de Cerin fut octroyée à François Lapière (1793-1871), originaire de Villebois (Fig. 2)^[17]. En février 1850, le Conseil municipal de Marchamp relouait la carrière pour neuf ans à son fils cadet, Lucien Lapière (1828-1895) qui était associé à son frère François Lapière (1823-1890). Le bail des frères Lapière fut reconduit de novembre 1860 à décembre 1872. Au cours de cette période l'exploitation s'agrandit d'un second lot de 100 m soumis à la tutelle de la Direction générale des forêts. L'entreprise des frères Lapière possédait également une usine de polissage. Toutes les pierres dont le grain ou l'épaisseur ne pouvaient pas constituer des pierres lithographiques de premier choix étaient employées à des dallages posés sur ciment, notamment pour assainir les parties basses des habitations qui reposaient sur des sols humides (Anonyme, 1861, p. 165). Au concours régional agricole de Lyon du 1^{er} au 9 mai 1861, Lucien Lapière remporta une médaille de vermeille pour ses dallages en pierres polies et ses pierres lithographiques provenant principalement de sa carrière de Cerin.

À partir de janvier 1873 et jusqu'en décembre 1880, Lucien Lapière, qui continua seul l'exploitation, ne conserva que la partie de la carrière comprise dans le premier lot. Le second lot, relevant du régime forestier, fut exploité par différentes sociétés, dont la dernière, la Société générale des carrières des pierres lithographiques, fit finalement l'acquisition, en janvier 1881, de la carrière de Cerin. Cette société tomba en faillite en 1883 et la carrière fut reprise par la Société anonyme des carrières de Villebois puis, en 1896, par Louis Gabriel François Bernard (1821-1904)^[18], appareilleur, dernier exploitant connu de la carrière, qui n'était autre que le frère cadet de

Joseph Bernard qui exploita la carrière entre 1833 et 1842. L'industrie de la lithographie dont le déclin était amorcé dès les années 1880, périclita totalement au début du XX^e siècle avec le développement de la photographie. Ironie de l'histoire, l'ouvrage de Lortet sur les reptiles fossiles du bassin du Rhône dont une bonne partie des planches furent lithographiées à partir des pierres de Cerin comportent quelques planches photographiques obtenues par photogravure, technique qui porta un coup fatal à la lithographie.

3.2. Les Calcaires lithographiques de Creys (Kimméridgien supérieur)

Jourdan eut entre les mains une tortue découverte à Creys, l'actuelle commune de Creys-Mépieu, dans le département de l'Isère. Dans cette localité, située de l'autre côté du Rhône par rapport à Cerin, étaient également exploitées les Calcaires lithographiques. Active dans les années 1850 (Thiollière, 1858a ; 1858b, p. 784 ; Lory, 1860, p. 38), l'exploitation des pierres lithographiques débuta à Creys plus tardivement qu'à Cerin. La carrière de Creys était exploitée, comme à Cerin, par les frères Lapière (Anonyme, 1861, p. 165).

3.3. Le Bathonien de Villebois

Le Bathonien de Villebois livra un rostre de thalattosuchien qui est représenté sur une des planches réalisées sous la direction de Jourdan. La série bathonienne de cette région comporte de bas en haut, les calcaires à taches, les calcaires à silex, le choin de Villebois et les marnes des monts d'Ain (Kerrien *et al.*, 1990). Les calcaires à taches sont des calcaires souvent fossilifères à débris, finement grenus à graveleux, parsemés de petites taches ovales rouille ou bleu-noir. Les calcaires à silex sont des calcaires à grain fin, gris-beige, souvent durs et cassants, en bancs à stratification irrégulière. Le choin de Villebois est un calcaire gris, compact à grain fin, finement spathique. Il est surmonté par des calcaires argileux et des marnes schisteuses fossilifères. Il est à noter que d'autres restes de Teleosauroidea furent signalés dans le choin de Villebois, à Parmilieu, dans l'Isère (Larrazet, 1889).

Le choin de Villebois est connu depuis longtemps. Dans ses *Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des provinces de Lyonnois, Forez, et Beaujolois*, Jean-Louis Alléon-Dulac (1723-1788) mentionnait en 1765 que cette pierre était exploitée depuis le début du XVIII^e siècle (Alléon-Dulac, 1765, p. 103). Un ancien travail historique rapporte que cette exploitation était beaucoup plus ancienne et qu'elle remontait au XVI^e siècle (Guillet-Brossette & Bérard, 1890, p. 33). Mentionnée dans les manuels d'architecture dès les années 1800 comme une pierre à bâtir d'excellente qualité (Rondelet, 1802, pp. 186-187 ; Gauthey, 1809, p. 278), elle fit l'objet d'une exploitation intensive tout au long du XIX^e siècle (Drian, 1848, p. 278 ; Riche, 1894, p. 74 ; Chanel, 1897, p. 44). Offrant une grande résistance à l'écrasement, elle pouvait être utilisée pour réaliser des piliers dans les maisons, des

paliers, des marches d'escalier et des linteaux de porte d'un seul tenant. Les carrières étaient situées au bord du Rhône ce qui facilitait le transport des pierres jusqu'à Lyon. Elles fournirent des pierres de taille à de nombreux travaux d'art et édifices de la région. À Lyon, le choin de Villebois fut employé entre autres à la construction du Palais de justice, du Grand Théâtre, du théâtre des Célestins, de l'Hôtel Dieu, de la Faculté de Médecine, du palais du Commerce, des quais et des ponts en pierre sur le Rhône et la Saône (Anonyme, 1878, pp. 172-173). En 1800, Villebois comptait une centaine de tailleurs de pierre (Guillet-Brossette & Bérard, 1890, p. 33). En 1829, les carrières occupaient entre 400 et 500 ouvriers pour l'extraction et le taillage de la pierre (Puvis, 1829, p. 65). Une partie de ce travail était exécuté sur place et le reste était achevé à Lyon. Le nombre d'ouvriers s'élevait à environ 3000 dans les années 1870 (Audiganne, 1870, p. 105).

4. HISTOIRE DES DÉCOUVERTES

4.1. Les premières découvertes signalées par Victor Thiollière et étudiées par Hermann von Meyer (1849-1860)

C'est en 1838, que le géologue lyonnais Aimé Drian (1800-1867) (Roux, 1907) découvrit des poissons fossiles dans la carrière de Cerin (Drian, 1848, p. 431). Il en informa Victor Thiollière (1801-1859) qui, à partir de 1847, forma une importante collection de fossiles provenant de cette localité (Thiollière 1849, p. 44 ; 1852 ; Falsan & Dumortier, 1873, p. 145 ; Berthet & Rulleau, 2007). Ingénieur civil des mines et directeur de la société d'Assurances mutuelles immobilières contre l'incendie à Lyon, Thiollière se rendit célèbre par la publication d'un ouvrage sur les poissons fossiles du Bugey, terminé après sa mort sous la direction du zoologiste et paléontologue Paul Gervais (1816-1879) (Thiollière, 1854, 1873). Thiollière est le premier à avoir signalé des restes de reptiles dans les Calcaires lithographiques de Cerin. Durant la séance du 16 juin 1848 de la Société nationale d'Agriculture, d'Histoire naturelle et des Arts utiles de Lyon, Victor Thiollière lut une note sur le gisement de Cerin et sur des découvertes de poissons fossiles qu'il venait d'y faire (Thiollière, 1849). Dans le post-scriptum de cette note publiée en 1849, il annonçait la découverte du squelette d'un petit « saurien » inédit, auquel il manquait le crâne et la région cervicale. En novembre 1849 (Lortet, 1892, p. 30), Thiollière soumit ce « saurien », ainsi qu'un second spécimen découvert peu de temps après, à l'examen du paléontologue francfortois Hermann von Meyer (1801-1869) qui était, à l'époque, le spécialiste des reptiles fossiles des calcaires lithographiques de Solnhofen. Hermann von Meyer acheva ses descriptions le 12 février 1850 et les communiqua à Jourdan. Deux jours plus tard, il envoya un résumé de ce travail à Heinrich Georg Bronn qui le fit paraître en 1850 dans le *Neues Jahrbuch für Mineralogie,*

Geognosie, Geologie und Petrefakten-Kunde (Meyer 1850). Pour ces deux reptiles, Hermann von Meyer érigea les taxons *Atoposaurus jourdani* von Meyer, 1850 (MDC 20015680) et *Sapheosaurus thiollierei* von Meyer, 1850 [MDC 20015672 (plaque) et MDC 20015673 (contreplaque)]. Accompagnés de descriptions, ces noms génériques et spécifiques sont introduits de manière valide au regard du CINZ.

De son côté, Thiollière fit traduire en français les descriptions d'Hermann von Meyer par le médecin et naturaliste Pierre Lortet (1792-1868), père de Louis Lortet, avant de les insérer dans sa seconde notice sur le gisement de Cerin publiée en 1851 dans les *Annales de la Société nationale d'Agriculture, d'Histoire naturelle et des Arts utiles de Lyon*, accompagnée d'une planche lithographique représentant ces deux reptiles (Meyer 1851 ; Thiollière 1851a). Un tiré à part de ce travail fut également publié (Thiollière 1851c). À la suite de la note d'Hermann von Meyer, Thiollière (1851b) donna la liste des spécimens de reptiles fossiles de Cerin, alors connus. En plus de ces deux spécimens, le naturaliste français signalait d'autres restes de reptiles qu'il communiqua à Hermann von Meyer en août 1852 (Meyer, 1860, p. 66). « Une tête aplatie » de 6 cm de long, portant le numéro 3 dans sa liste, fut d'abord attribuée par Thiollière à un lézard avant de se raviser et de l'identifier comme celle d'un poisson (Meyer 1852a). Un « fragment de squelette » (n° 4) fut attribué par Hermann von Meyer (1852a) à *Sapheosaurus thiollierei*. L'« os de la jambe ou du bras d'un saurien d'une taille beaucoup plus développée » (n° 5) fut identifié par von Meyer (1852a, 1852b) comme un humérus de ptérodactyle (MDC 20015601) pour lequel il introduisit plus tard le taxon *Pterodactylus cirinensis* Meyer, 1860 (p. 66 ; pl. 7, fig. 5 ; Lortet, 1892, p. 129 ; pl. 5, fig. 3). Enfin Thiollière (1851b) signala une portion de carapace de tortue (MDC 20015611) qu'il nomma *Chelone ? meyeri* en la rattachant avec doute au genre *Chelone* Brongniart, 1805, synonyme plus récent de *Chelonia* Brongniart, 1800. Cette espèce servit plus tard d'espèce type au genre *Hydropelta* Meyer, 1860. Thiollière communiqua également à Hermann von Meyer d'autres restes de tortues provenant de Cerin (MDC 20015606, MDC 20015608) à partir desquels le paléontologue francfortois introduisit le taxon *Achelonia formosa* Meyer, 1860 (p. 140, pl. 17, figs 4, 5).

Au cours de la séance du 4 avril 1856 de la Société impériale d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon, Thiollière (1856a) rapportait la découverte faite à Cerin d'un nouveau reptile de près d'un mètre de longueur, au corps allongé, muni de membres antérieurs de petite taille. Il ne manquait au spécimen que l'extrémité de sa queue. Thiollière nomma cette espèce *Ischnosaurus gervaisii*. Cette description correspond au spécimen MDC 20015640, attribué depuis à *Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831 (Jourdan, 1862f, pl. VI ; Lortet, 1892, p. 81, pl. 7). Dans la séance du 5 mai 1856 de la Société géologique de France, le marquis Jérôme Joseph de Roys (1791-1882)^[19] donna lecture d'une lettre que lui avait

adressée Victor Thiollière et dans laquelle ce dernier mentionnait également cette découverte. Thiollière (1856b) expliquait que le gisement de Cerin n'avait presque pas fourni de fossiles depuis quinze mois, car l'exploitation s'était concentrée sur les couches supérieures peu fossilifères. L'extraction des pierres lithographiques dans une partie plus basse de la carrière avait enfin rendu, en ce début de printemps 1856, le gisement à nouveau propice aux découvertes paléontologiques.

Durant la séance du 20 août 1858 de la Société impériale d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon, Thiollière montra à l'assemblée une tortue découverte en 1857 à Cerin. « Remarquable par son état de conservation » avec sa carapace, son crâne, ses membres et sa queue, il s'agit du spécimen (MDC 20015634) sur lequel Jourdan (1862e) fonda *Chelonemys ovata* Jourdan, 1862, considéré aujourd'hui comme un synonyme plus récent de *Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a (Jourdan, 1862f, Pl. II, fig. 1 ; Rüttimeyer, 1873, pl. 15, fig. A ; Lortet, 1892, pl. 1, fig. 1). Thiollière présenta également à cette occasion une seconde tortue provenant quant à elle des carrières de Creys, dans l'Isère, où étaient exploités, comme à Cerin, les Calcaires lithographiques. Découverte peu de temps avant, donc en 1858, elle est représentée sur une des planches de Jourdan (Pl. I, fig. 5) et fut décrite par Lortet (1892, p. 21 ; pl. 2, fig. 5).

Après la mort de Thiollière, survenue le 14 mai 1859^[20], la municipalité de Lyon fit l'acquisition de sa bibliothèque auprès de ses héritiers. Ces derniers décidèrent de faire don de sa collection paléontologique au Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, l'actuel Musée des Confluences. Claude Jourdan fut chargé par les services administratifs du sénateur du Rhône, Claude-Marius Vaïsse (1799-1864), d'en établir un inventaire. La collection Thiollière comprenait un premier ensemble de 158 boîtes, estimé par Claude Jourdan à une valeur de 1000 francs, réunissant des roches et des fossiles, provenant principalement des départements du Rhône et de l'Ain, mais également de l'Hérault, du Jura, de Saône-et-Loire, de la Loire, de l'Auvergne, de la Touraine, des Cévennes, des Pyrénées-Orientales, des Basses-Alpes, du Nord de la France, des environs d'Aix-en-Provence, Bordeaux et Paris, de Belgique, de Solnhofen et du Wurtemberg en Allemagne (MDC, 1 MHN 20, p. 59). Un second ensemble de 72 boîtes, estimé à 1200 francs, regroupait la collection Thiollière des fossiles de Cerin avec 5 boîtes de reptiles, 55 boîtes de poissons, 2 boîtes de crustacées, 6 boîtes de plantes ainsi qu'une collection de 4 boîtes de fossiles de Saint-Germain-les-Paroisses et de Creys (MDC, 1 MHN 20, p. 60). Bien que le don date de 1861, c'est l'année suivante, en 1862, que l'ensemble de la collection Thiollière fut transportée au musée^[21].

4.2. L'âge d'or : Claude Jourdan et l'accord conclu avec les exploitants de la carrière de Cerin (1860-1869)

Pour éviter que les fossiles de Cerin et de Creys ne soient vendus par les ouvriers à des amateurs ou à d'autres

institutions, Claude Jourdan mit en place, en février 1860, une convention entre les frères Lapierre, exploitants des carrières de ces localités, et le Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, par laquelle ils s'engageaient à céder tous les fossiles qu'ils trouvaient contre un paiement annuel (Bourseau *et al.*, 1984). Le 25 janvier 1861, Jourdan sollicitait auprès du sénateur Claude-Marius Vaïsse, chargé de l'administration du Rhône, le versement de la somme de 250 francs à Lucien Lapierre en paiement d'une première livraison de fossiles de Cerin. Jourdan appuyait sa demande en ces termes : « depuis le décès de M. Thiollière, les carrières de Cerin ont vu leur exploitation devenir de plus en plus active, et non seulement les nouveaux fossiles trouvés ont été plus nombreux, mais un heureux hasard [sic] a voulu qu'on y ait exhumé deux squelettes entiers de reptiles, un *homœosaurus* et un *Saphœosaurus*, un squelette entier de tortue, et plusieurs squelettes entiers de beaux et grands poissons. Immédiatement après le décès de M. Thiollière, pour que les richesses de Cerin convoitées par les grands musées d'Allemagne ainsi que par Paris ne puissent nous échapper, j'ai dû faire prendre à M. Lapierre exploitant des carrières un engagement formel et par écrit de ne livrer aucun des fossiles découverts sans préalablement nous les avoir soumis et nous avoir fait refuser des les acquérir. M. Lapierre, malgré toutes les sollicitations étrangères a tenu fidèlement ses engagements » (MDC, 1 MHN 20, page 56). Ce premier lot de fossiles dont la vente se conclut le 1^{er} février 1861 comprenait notamment « un bel exemplaire complet de reptile, le genre *Stelliosaurus* » et « un exemplaire de carapace de tortue, le genre *Chelonemys* » (MDC, 1 MHN 52, p. 95, n° 151bis). D'après les renseignements apportés par les planches qu'avait faites réaliser Jourdan (Pl. V, figs 1-5), le genre « *Stelliosaurus* » se rapportait au spécimen MDC 20015677 et sa contre-empreinte 20015676. Quant à la carapace de « *Chelonemys* », elle correspond probablement à un des deux spécimens MDC 20015631 et 20015635 (Pl. II, figs [2], [3]).

Le mariage de la nièce de Claude Jourdan avec Lucien Lapierre, le 9 mars 1861, ne fit certainement qu'accroître la confiance entre les deux hommes et permit de sceller définitivement l'accord garantissant l'exclusivité des découvertes faites à Cerin pour le Muséum de Lyon (Fig. 2). Lors du concours régional agricole de Lyon du 1^{er} au 9 mai 1861, à côté de ses dallages en pierre polie et de ses pierres lithographique, Lucien Lapierre avait eu « l'heureuse pensée comme instruction utile » d'exposer des fossiles trouvés à Cerin qui lui appartenaient. On pouvait y voir « des rayonnés, des mollusques [sic], des crustacés, des poissons nombreux et des reptiles d'une belle conservation » (Anonyme, 1861, p. 165). Il ne fait aucun doute que ces fossiles furent cédés après l'exposition au Muséum de Lyon comme l'exigeait l'accord. Il s'agit probablement du lot vendu au musée le 27 juin 1861 pour la somme de 250 francs (MDC, 1 MHN 52, p. 101, n° 163). Outre l'« empreinte d'un individu complet de reptile saurien, genre *Homeosaurus* », ce lot

comprenait « *un crocodile fossile complet de la famille des Teleosauriens, genre nouveau* ». Au cours de la séance du 7 janvier 1862 de l'Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, Jourdan présenta ce spécimen « *d'une admirable conservation* » dont les caractères particuliers représentaient un nouveau genre et une nouvelle espèce qu'il proposa de nommer *Gaviadilus robustus* (Jourdan, 1862a). Trois jours plus tard, le 10 janvier 1862, il présentait à la société d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon, la description d'un « *crocodile* » formant un nouveau genre qu'il nomma *Chaelosaurus* (Jourdan, 1862b, 1862d). Il pourrait s'agir dans les deux cas du même spécimen pour lequel Jourdan avait changé le nom générique. Quoi qu'il en soit, ces noms n'étant accompagnés d'aucune description sont des *nomina nuda*. Compte tenu du choix de l'épithète spécifique, il s'agit de l'emblématique holotype de *Crocodylaemus robustus* Zittel, 1890 (MDC 20015641).

Dans la séance suivante, du 14 janvier 1862, de l'Académie et de celle du 17 janvier de la société d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon, Jourdan (1862c, 1862d) présentait deux « *caïmans* » trouvés à Cerin. Pour ces « *crocodiles en miniature, mais admirablement conservés* », il proposait d'introduire le genre *Alligatorium*. Le lot de fossiles de Cerin cédés au MHNL par Lucien Lapierre le 20 janvier 1862 comprenait « *une belle empreinte d'un plastron d'Idiochelys* » ainsi qu'« *un exemplaire complet d'un nouveau genre de crocodilien, le genre des Alligatorellus* » (MDC, 1 MHN 52, p. 110, n° 181). Ce dernier correspond au spécimen MDC 20015639. Le 21 mars 1862, Jourdan (1862e) présenta à cette même société savante une lithographie représentant « *un genre nouveau de tortue fossile* » qu'il proposait de nommer *Chelonemys* Jourdan, 1862e. Il distinguait deux espèces *Chelonemys plana* Jourdan, 1862e et *Chelonemys ovata* Jourdan, 1862e. Cette lithographie présentée plus loin (Pl. II), fut également reproduite par Rüttimeyer (1873, pl. 15).

Le lot de fossiles de Cerin cédé par Lucien Lapierre au MHNL le 5 février 1863 comprenait « *une partie de colonne vertébrale du genre Sauranodon* » (MDC, 1 MHN 52, p. 127, n° 205). Le 10 juillet de la même année, Lapierre vendit « *un squelette complet de Sauranodon, d'une longueur de soixante et un centimètre ; squelette se présentant par sa face inférieure* », pour la somme de 110 francs (MDC, 1 MHN 52, p. 140, n° 225). Il s'agit du spécimen MDC 20015645, avec sa contre-empreinte MDC 20015291, aujourd'hui attribué à *Sapheosaurus thiollierei* Meyer, 1850 (Lortet, 1892, pl. 3, fig. 1 ; Cocude-Michel, 1963, pp. 42-43, pl. 19 ; Fabre, 1981, pp. 96-101). Lapierre céda le même jour, pour la somme de 35 francs, « *un squelette d'Alligatorellus, couché sur le côté et la tête vue de trois quarts en dessous* ». Cette description pourrait laisser penser qu'il s'agisse du spécimen MDC 20015638 figuré par Lortet (1892, pl. 11bis) mais ce dernier affirmait qu'il l'avait découvert lui-même (Lortet, 1892, p. 106). Les 7 décembre 1864, 1^{er}

février 1866 et 9 avril 1869, trois autres reptiles de Cerin furent vendus au MHNL par Lucien Lapierre (MDC, 1 MHN 52, p. 161, n° 258bis ; p. 182, n° 294 ; p. 260, n° 412). Il s'agissait d'« *une partie du squelette du reptile le Sauranodon* », « *une partie postérieure d'un squelette de reptile* » et une tortue « *Chelonemys, et sa contre-empreinte* ».

Malgré les mesures prises par Claude Jourdan pour s'assurer de l'exclusivité des fossiles trouvés à Cerin, certains spécimens se retrouvèrent tout de même entre les mains de vendeurs de fossiles. Un spécimen d'*Idiochelys fitzingeri* de Cerin fut notamment mise en vente par Louis Sæmann (1821-1866), propriétaire d'un comptoir de minéralogie et de paléontologie à Paris (Brignon, 2019, pp. 403-404). Cette tortue fut acquise le 12 janvier 1862 par le Muséum d'Histoire naturelle de Paris^[22], où elle est toujours exposée dans la Galerie de Paléontologie (MNHN AC 1872-233). Mentionnée par Gervais (1871a, p. 603 ; 1871b, p. 171 ; 1873b, p. 79 ; 1873c, p. 25) et Lortet (1892, p. 16), elle fut figurée par le paléontologue Albert Gaudry (1827-1908) dans *Les enchaînements du monde animal dans les temps géologiques* (Gaudry, 1890, p. 250)^[23].

Deux rhynchocéphales de Cerin étaient également conservés dans les collections paléontologiques de l'École des Mines (Cocude-Michel, 1963, p. 36 ; Fabre, 1981, pp. 51-53). L'un d'eux (Cocude-Michel, 1963, pl. 16 ; Fabre, 1981, fig. 33 ; pl. 4, fig. 3), attribué à *Kallimodon cerinensis* Cocude-Michel, 1963, est conservé aujourd'hui au MNHN (MNHN.F.CRN77) où une partie des anciennes collections de l'École des Mines fut mise en dépôt en 1972 (Brignon, 2023, p. 9). La contreplaque de ce spécimen est conservé au Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie (SNSB-BSPG 1908 I 76). Un moulage de cette contreplaque est conservé au Muséum cantonal des sciences naturelles de Lausanne (MGL 9692). Les étiquettes qui l'accompagnent nous apprennent que l'original faisait partie à l'origine de la collection Léon Charpy. Charpy avait prêté le spécimen au Musée géologique de Lausanne, alors dirigé par Eugène Renevier (1831-1906). C'est le préparateur du musée, Gustave Maillard (1860-1891)^[24] qui avait dégagé le spécimen et en avait fait des moulages en 1881 (Renevier, 1882, p. 84). Fils d'un notaire, Léon Charpy (1838-1886)^[25], de son nom d'état civil Marie Antoine Léon Charpy, refusa de reprendre l'étude de son père, pour ne consacrer qu'à ses voyages, à la photographie et à ses collections (Tribolet, 1886). Il avait formé chez lui, à Saint-Amour, dans le Jura, une collection réputée de 1000 à 1500 minéraux, 1650 roches et 7000 à 8000 fossiles. En 1884, il fut nommé directeur de la bibliothèque et Conservateur du musée d'Annecy où il mourut à peine deux ans plus tard. Après sa mort, l'École des Mines fit l'acquisition du spécimen aujourd'hui référencé MNHN.F.CRN77. Sa contreplaque SNSB-BSPG 1908 I 76 fut achetée par le musée de Bavière auprès du Comptoir minéralogique et géologique de Suisse, 3 cours des Bastions, à Genève, qui avait

manifestement fait l'acquisition d'au moins une partie de la collection Charpy.

4.3. Les découvertes faites après la démission de Claude Jourdan (1870-1994)

Après la démission de Jourdan, en 1869, de son poste de directeur du MHNL, les acquisitions de fossiles de Cerin faites par le musée auprès de Lucien Lapière, bien que beaucoup moins fréquentes, sont attestées jusqu'en janvier 1881 (Philippe *et al.*, 2004, p. 120 ; 1 MHN 54). Concernant les reptiles, il convient de mentionner « une colonne vertébrale de *Sapheosaurus* » et « une contre-empreinte de tortue » acquise par le musée le 6 novembre 1875 ; un « os long de pterodactyle », le 11 décembre 1876 ; un « *Euposaurus* ? », le 13 décembre 1876 ; un « os de pterodactyle », un « *Idiochelys* », « une contre-empreinte de *Stelliosaurus* » et « une contre-empreinte de *Sauranodon* », le 6 avril 1877 (1 MHN 53). Même si Jourdan contribua à enrichir les collections du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon, il avait également constitué une collection personnelle de fossiles dans laquelle se trouvaient semble-t-il des reptiles de Cerin (Falsan, 1874, p. 273). En 1878, soit cinq ans après sa mort, sa famille céda sa bibliothèque et ses collections au Muséum d'Histoire naturelle de Lyon (Chantre, 1879 ; 1 MHN 53, 18 et 26-27 novembre 1878).

En 1892, quand il publia sa monographie sur les *Reptiles fossiles du Bassin du Rhône*, Lortet (1892, p. 3) déplorait que les carrières de Cerin ne donnaient « plus lieu qu'à des trouvailles paléontologiques relativement rares », une situation probablement due au déclin de l'industrie des pierres lithographiques concomitant au développement de la photographie (Bourseau *et al.*, 1984). Il faudra ensuite attendre près d'un siècle pour qu'entre 1975 et 1994 l'Université Claude Bernard Lyon 1 entreprenne des fouilles scientifiques à Cerin qui livrèrent notamment quelques reptiles (Buffetaut *et al.* 1990 ; Philippe *et al.*, 2004 ; Bernier *et al.*, 2014).

Signalons enfin qu'un spécimen d'*Idiochelys fitzingeri* de Cerin, sans contexte historique connu, est conservé dans les collections de paléontologie-géologie de l'Université Claude Bernard Lyon 1, héritières des collections de la Faculté des sciences de Lyon (UCBL-FSL 530 401, ancien numéro 92 822).

4.4. Les moulages en plâtre des spécimens réalisés au XIX^e siècle

Claude Jourdan avait fait réaliser des moulages en plâtre des spécimens de reptiles de Cerin les plus emblématiques. Lui et surtout son successeur à la direction du MHNL, Louis Lortet, en firent don à des établissements universitaires ainsi qu'à des musées français et étrangers (Gervais, 1871a, p. 607 ; 1871b, p. 171 ; Clary 2007) (Tab. 1). D'après le « *Catalogue des moules du Museum d'histoire naturelle de Lyon* » (1 MHN 52, pp. 31-42) et la « *Liste des moulages en magasin* » (1 MHN 57), ces moulages portaient les numéros suivants (entre parenthèses sont indiqués les

noms de taxons actuels et les numéros d'inventaire des spécimens originaux) :

n° 241 « *Crocodylemus robustus* » (*Crocodylemus robustus* Zittel, 1890, holotype, MDC 20015641)

n° 242 « *Sauranodon incisivus* » (*Sapheosaurus thiollierei* Meyer, 1850, MDC 20015645)

n° 243 « *Alligatorium meyeri* » (*Alligatorium meyeri* Gervais, 1871, holotype, MDC 20015646)

n° 244 « *Saurophidium thiollieri* » (*Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831, MDC 20015640)

n° 245 « *Chelonemys plana* », correspond en réalité à l'holotype de *Chelonemys ovata* (*Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a, MDC 20015634)

n° 246 « *Chelonemys ovata* », correspond en réalité à un des syntypes de *Chelonemys plana* (*Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a, MDC 20015635)

n° 249 « *Alligatorellus beaumonti* » (*Alligatorellus beaumonti* Zittel, 1890, holotype, MDC 20015639)

Sans en faire un inventaire exhaustif, certains de ces moulages sont notamment conservés au Muséum d'Histoire naturelle de Genève (MHNG), au Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN.F.AC1871-243 à 249), au Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse (MHNT) (Tab. 1), au Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg (UNISTRA), au Naturhistorisches Museum Basel (NMB), au Muséum cantonal des sciences naturelles de Lausanne (MGL), au Musée Teyler (TM), au Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) et dans les collections paléontologiques de l'Université Claude Bernard Lyon 1, qui abritent notamment les anciennes collections de la Faculté des sciences de Lyon (UCBL-FSL 530391). Le Natural History Museum à Londres possède également des moulages (NHMUK PV OR 40344, 40345, 40346) achetés en 1867 (Lydekker, 1888, p. 98 ; 1889, p. 185 ; Young *et al.*, 2011, fig. 1C).

En novembre 1872, Louis Lortet avait notamment offert ces moulages à Karl Alfred von Zittel (1839-1904), alors professeur de paléontologie à l'Université de Munich et conservateur des collections paléontologiques. Dans une lettre datée du 15 décembre 1872, Zittel remerciait son homologue lyonnais (MDC, 9 J 73). « *Monsieur et très honoré confrère* », écrivait-il en français, « *je vous remercie sincèrement pour cette collection précieuse de plâtres, qui m'a fait d'autant plus de plaisir, que nous possédons dans notre calcaire lithographiques [sic] des espèces ou genres extrêmement voisins sinon identiques. L'état de conservation des reptiles de Cerin est encore supérieur à celui de Solenhofen. C'est vraiment magnifique que de voir vos lacertes montrant tous les détails de l'ostéologie !* ». Même s'il existe aujourd'hui un moulage de l'holotype de *Crocodylemus robustus* dans les collections du SNSB-BSPG acheté dans les années 1960, il semblerait que les moulages envoyés à Zittel en 1872 aient été détruits durant la Seconde Guerre mondiale (Oliver Rauhut, communication personnelle). Le moulage du « *Saurophidium thiollieri* » envoyé en novembre 1872 au Muséum de Milan, l'actuel Museo di

Tab. 1. Liste des envois de moulages de reptiles fossiles de Cerin effectués par le MHNL entre 1871 et 1902 sous la direction de Louis Lortet (MDC, 1 MHN 72). (*) Entre parenthèses est indiqué le numéro de moulage correspondant.

Date	Nom du destinataire	Institution bénéficiaire	Moulages envoyés	Moulages toujours conservés (*)
20 mai 1871		Musée de Genève	241, 242, 243, 244, 245, 246, 249	MHNG GEPI V2233 (n° 241) MHNG GEPI V2386 (n° 242) MHNG GEPI V2428 (n° 243) MHNG GEPI V5800 (n° 244) MHNG GEPI V2366 (n° 245) MHNG GEPI V2369 (n° 246) MHNG GEPI V2412 (n° 249)
29 juillet 1871		Muséum de Bâle	241, 242, 243, 244, 245, 246, 249	NMB Ci.1 (n° 244) NMB Ci.8 (n° 249) NMB Ci.10 (n° 241) NMB Ci.11 (n° 243) NMB Ci.12 (n° 242) NMB Ci.13 (n° 246)
4 août 1871		Muséum de Toulouse	241, 244, 245, 246, 249	MHNT.PAL.2014.0.1298 (n° 241) MHNT.PAL.2014.0.1299 (n° 249) MHNT.PAL.2014.0.1300 (n° 245 et 246) MHNT.PAL.2014.0.1327 (n° 244)
24 septembre 1871	Tiberius Cornelis Winkler (1822-1897)	Musée Teyler, Haarlem	241, 242, 243, 244, 245, 246, 249	TM, F 21761 (n° 241) TM, F 21762 (n° 249) TM, F 21763 (n° 243) TM, F 21764 (n° 245) TM, F 21765 (n° 246)
10 mai 1872	Eugène Eudes-Deslongchamps (1830-1889)	Faculté des sciences de Caen	Reptiles de Cerin (sans précision)	Détruits
25 mai 1872	Wilhelm Philippe Schimper (1808-1880)	Muséum d'Histoire naturelle de Strasbourg / Université de Strasbourg	241, 242, 243, 244, 245, 246, 249	UNISTRA.2013.0.083 (n° 246) UNISTRA.2013.0.637 (n° 243) UNISTRA.2017.0.1342 (n° 241)
16 novembre 1872	Karl Alfred von Zittel (1839-1904)	Université de Munich	Reptiles de Cerin (sans précision)	Perdus ou détruits
16 novembre 1872	Emilio Cornalia (1824-1882)	Muséum de Milan (l'actuel MSNM)	244	Perdus ou détruits
5 février 1876	Sven Ludvig Lovén (1809-1895)	Muséum d'Histoire naturelle de Stockholm	241, 242, 243, 244, 245, 246, 249	NRM-PZ R113 (n° 243) NRM-PZ R114 (n° 249) NRM-PZ R1748 (n° 244) NRM-PZ R1749 (n° 242) NRM-PZ R2728 (n° 241)
février 1877	Eugène Renevier (1831-1906)	Musée cantonal de géologie de Lausanne	241, 242, 243	MGL 9887 (n° 241) MGL 9899 (n° 243)
30 mars 1881	Francisco Pascasio Moreno (1852-1919)	Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires	241, 242, 243	MLP-PV 7-122 (n° 241) MLP-PV 7-123 (n° 243)
20 février 1902		Faculté des sciences de Lyon	244	UCBL-FSL 530391 (n° 243)

storia Naturale di Milano (MSNM) semble également avoir connu le même sort (Cristiano Dal Sasso, communication personnelle). Enfin, le bilan des bombardements alliés du 7 juillet 1944 sur le palais de la Faculté des sciences de Caen confirme que les moulages envoyés en mai 1872 par Lortet à Eugène Eudes-Deslongchamps (Tab. 1) furent détruits (Bigot, 1935, p. 27 ; 1945, p. 13).

En mars 1881, Lortet envoya trois moulages de reptiles de Cerin (n° 241, 242 et 243) à Francisco Pascasio Moreno (1852-1919) pour le Museo Antropológico y Arqueológico que ce dernier avait fondé en 1877 à Buenos Aires. Sous son impulsion, cette institution donna naissance au Museo de La Plata dont la construction démarra en 1884 et s'acheva en 1889. Deux de ces plâtres, ceux des holotypes de « *Crocodylimus robustus* » et

d'« *Alligatorium meyeri* » y sont toujours conservés (Tab. 1).

Le professeur d'histoire naturelle à l'Université de Rochester, Henry Ward (1834-1906) s'était procuré, pour le compte des collections de son université, un grand nombre de moulages de fossiles remarquables conservés dans les principaux musées d'Europe et d'Amérique. Il signa une convention d'échanges avec Claude Jourdan le 25 juin 1863 (MDC, 1 MHN 20) grâce à laquelle il reçut entre autres les moulages de huit reptiles de Cerin (Ward, 1866, n° 249, 250, 251, 276, 277, 286, 287, 289). Pour en faire profiter d'autres institutions scientifiques et universitaires nord-américaines, l'Université de Rochester commercialisait des copies de ces moulages. Dans ce but, Ward (1866) avait publié un catalogue de vente où figurait le prix de chaque moulage. À titre d'exemple, le moulage du *Pleurosauros goldfussi* (MDC 20015640) était vendu 5 dollars et l'holotype de *Crocodylaemus robustus* (MDC 20015641) au prix de 4,50 dollars. Les moulages de plus petits spécimens, comme ceux des holotypes d'*Alligatorium meyeri* (MDC 20015646) et d'*Alligatorellus beaumonti* (MDC 20015639) étaient affichés au prix de 2 dollars.

5. LES PLANCHES DES « REPTILES FOSSILES DU BUGÉY (AIN) » DE JOURDAN

Comme évoqué précédemment, Claude Jourdan projetait de publier une série d'ouvrages sur la « *Géologie et paléontologie du Bassin du Rhône* » et des régions voisines. Ces travaux ne virent finalement jamais le jour. Il avait pourtant déjà fait faire de nombreuses plaques lithographiques destinées à imprimer les planches censées les illustrer. Le 26 décembre 1871, Louis Lortet dressait l'inventaire de ces plaques lithographiques « *prêtes ou à peu près prêtes* » pour l'impression qui se comptaient au nombre de 73 (AML 78WP017)^[26]. Une soixantaine de ces plaques fut utilisée pour l'impression de planches qui servirent à illustrer des monographies publiées par différents auteurs dans les *Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon*. Portant la mention « *Jourdan direxit* », ces planches comprennent 2 planches représentant des coupes géologiques du promontoire de la Croix-Rousse, à Lyon (Fontannes, 1887, pl. 9, 10), 10 planches sur les mammifères fossiles et les restes humains du Quaternaire (Lortet & Chantre, 1872, pl. 9, 10, 14-21), 13 planches sur les mastodontes et autres mammifères fossiles qui les accompagnent (Lortet & Chantre, 1878, pl. 3-9, 11-15, 17), 19 planches sur les mammifères fossiles du Miocène (Filhol, 1883, pl. 1-5 ; Depéret, 1887, pl. 14-25 ; Lortet, 1887, pl. 25bis, 25ter) et 1 planche sur les échinodermes des Calcaires lithographiques de Cerin (Loriol, 1895, pl. 1). À ces 45 planches, s'ajoutent 10 planches sur les « *Reptiles fossiles du Bugey (Ain)* » qui font l'objet de ce présent article (Pl. I-X) auxquelles s'ajoutent 2 planches supplémentaires (Lortet, 1892, pl. 3, 12). Ces planches étaient censées illustrer un ouvrage

entièrement consacré aux reptiles fossiles conservés dans les collections du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon. À la mort de Jourdan en 1873, aucun manuscrit ne put cependant être retrouvé dans ses papiers personnels (Lortet, 1892, p. 4). Un album d'épreuves de ces dix planches accompagnées de légendes de la main de Jourdan reste aujourd'hui le seul témoignage de ce projet inachevé.

5.1. Réalisation des dessins et des plaques d'impression lithographique

Le journal des entrées du MHN (MDC, 1 MHN 52) tient le registre de tous les frais engagés par le musée auprès de prestataires extérieurs et notamment auprès des dessinateurs lithographes commandités par Claude Jourdan pour réaliser une partie des planches des « *Reptiles fossiles du Bugey* » (Tab. 2). Facturées les 1^{er} et 10 mars 1862, les premières plaques d'impression lithographique réalisées sont celles qui représentaient les tortues de Cerin (Pl. I-II). L'une d'elles (Pl. II) fut présentée dès le 21 mars 1862 à la Société impériale d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon (Jourdan, 1862e). D'autres plaques (Pl. III, IV et X) furent facturées entre le 14 mars et le 17 avril 1862.

Parmi les artistes impliqués dans la réalisation de ces planches, figure Louis Gauthier, de son nom d'état civil Louis Joseph Gauthier. Fils de Jean Joseph Gauthier (1789-1853)^[27], menuisier, et de Claudine Raby (1792-1834)^[28], il naquit le 14 février 1822 à Lyon^[29]. Installé dans cette ville comme dessinateur lithographe indépendant, d'abord au 4 rue de Bourbon, puis au 14 montée Saint-Barthélemy et au 25 quai de Pierre-Scize, il fut plus tard recruté comme dessinateur officiel au MHN. Il épousa Madeleine Bonniau (1831-1913)^[30], lingère, originaire de Marey en Saône-et-Loire, le 11 octobre 1862^[31]. Il demeurait au 88 cours Gambetta à son décès le 2 mai 1899^[32].

Deux élèves de l'École impériale des Beaux-Arts de Lyon, Joseph Bérard et Anthelme Julien participèrent également à la réalisation des planches des « *Reptiles fossiles du Bugey* » (Tab. 2). Joseph Bérard naquit le 8 mars 1843 à Caluire-et-Cuire^[33], près de Lyon. Il fut admis dans la classe de gravure de l'École des Beaux-Arts le 15 novembre 1858 (AML, 2210W/13, numéro d'entrée 2403). Il n'avait que 19 ans quand il réalisa une de ces planches (Pl. I). Bérard résidait au 20 rue de Margnolles à Caluire-et-Cuire avec son grand-père maternel, Joseph Guillot, jardinier, ses parents, François Bérard (1819-1889)^[34] et Marie Bérard, née Guillot (1817-1877)^[35], et sa sœur cadette^[36]. Au décès de sa mère en 1877, il était installé à Roanne dans le département de la Loire. Quant à Anthelme Julien, de son nom complet Anthelme Joseph Claude Julien, il naquit le 26 décembre 1840 à Lyon^[37]. Fils d'Antoine Julien (1809-1871)^[38], fabricant d'étoffes et d'Antoinette Leclerc (1806-1855)^[39], il fut admis à la classe de gravure de l'École des Beaux-Arts le 7 novembre 1859 (AML, 2210W/13, numéro d'entrée 2467).

Tab. 2. Travaux de réalisation des planches de Jourdan (1862f) d'après le journal d'entrées du MHNL (MDC, 1 MHN 52, p. 114, n° 186 ; p. 115, n° 188 ; p. 116, n° 189, p. 117, n° 190 ; 118, n° 193 ; p. 123, n° 198 ; p. 124, n° 199 ; p. 134, n° 215). Les travaux repérés par le symbole (*) ont été facturés après l'impression des premiers tirages des épreuves.

Numéro des planches	Genres représentés	Dates de facturation	Noms des artistes	Descriptions des travaux	Prix
Pl. I	« <i>Chelonites</i> », <i>Idiochelys</i> , « <i>Chelonessum</i> » et « <i>Eurysternum</i> »	10 mars 1862	Joseph Bérard	Double lithographie, dessins compris	125 f
		2 septembre 1862	Théodore Lépagnez	Epreuve de la planche (3 tirages)	12 f
		7 octobre 1862(*)	Louis Gauthier	Lithographie « <i>qu'il a fallu reprendre</i> »	50 f
Pl. II	« <i>Chelonemys</i> »	1 ^{er} mars 1862	Louis Gauthier	Double lithographie, dessins compris	150 f
		2 septembre 1862	Théodore Lépagnez	Epreuve de la planche (2 tirages)	8 f
Pl. III	« <i>Sauranodon</i> »	24 mars 1862	Anthelme Julien	Triple pierre lithographiée, dessins compris	150 f
		1 ^{er} septembre 1862	Anthelme Julien	Dessins et lithographie de la tête agrandie	55 f
		2 septembre 1862	Théodore Lépagnez	Epreuve de la planche (3 tirages)	15 f
Pl. IV	« <i>Sauranodon</i> » et « <i>Pterodactylus</i> »	17 avril 1862	Anthelme Julien	Lithographie, dessins compris	75 f
		2 septembre 1862	Théodore Lépagnez	Epreuve de la planche (1 tirage)	3 f
Pl. V	« <i>Stelliosaurus</i> » et <i>Euposaurus</i>	2 septembre 1862	Théodore Lépagnez	Epreuve de la planche (1 tirage)	3 f
		7 octobre 1862(*)	Louis Gauthier	Lithographie avec dessins du sternum, crâne et mandibules grossies	50 f
Pl. VI	« <i>Saurophidium</i> »	2 septembre 1862	Théodore Lépagnez	Epreuve de la planche (1 tirage)	6 f
Pl. VII	« <i>Gavialinum</i> »	2 septembre 1862	Théodore Lépagnez	Epreuve de la planche (1 tirage)	3 f
Pl. VIII	« <i>Crocrodileimus</i> »	2 septembre 1862	Théodore Lépagnez	Epreuve de la planche (2 tirages)	8 f
Pl. IX	<i>Alligatorium</i>	2 septembre 1862	Théodore Lépagnez	Epreuve de la planche (2 tirages)	8 f
Pl. X	<i>Alligatorellus</i> et <i>Atoposaurus</i>	14 mars 1862	Louis Gauthier	Lithographie dessins compris	100 f
		2 septembre 1862	Théodore Lépagnez	Epreuve de la planche (1 tirage)	3 f

Anthelme Julien mourut prématurément le 23 février 1867^[40], à l'âge de 26 ans.

Le journal des entrées du MHNL (MDC, 1 MHN 52) ne fait état d'aucune facture relative à la réalisation des dessins et des plaques d'impression lithographique des Pl. VI (« *Saurophidium* »), VII (« *Gavialinum* »), VIII (« *Crocrodileimus* ») et IX (« *Alligatorium* »). Cela pourrait laisser penser qu'elles ne furent pas réalisées par un prestataire extérieur mais par François Lépagnez, l'artiste employé par le MHNL, chargé spécialement des dessins et des lithographies. Fils de Théodore Lépagnez (1802-1865)^[41], imprimeur et lithographe à Lyon, et de Jacqueline Bottano (1809-1874)^[42], François Lépagnez naquit à Lyon le 9 février 1828^[43]. Son arrière-grand-père, Dominique Lépagnez (1740-1801)^[44], était relieur de livres à Besançon et son grand-père, Jean Etienne

Lépagnez (1767-1818)^[45], était imprimeur à Vesoul. François Lépagnez fut admis à suivre les cours de lithographie de l'École des Beaux-Arts de Lyon durant l'année scolaire 1843 et 1844 puis les cours de gravures entre 1850 et 1854 (AML, 2210W/13, numéro d'entrée 1724) avant d'être recruté au Muséum de Lyon. À côté de ses travaux d'illustration scientifique, il se fit connaître par des portraits lithographiés et des peintures qui furent exposés au Salon de Lyon (Grafe, 1983). Il mourut le 4 juillet 1870^[46].

Les dix plaques d'impression lithographique des « *Reptiles fossiles du Bugey* » étaient prêtes début septembre 1862 et les premiers tirages des épreuves furent confiés au père de François Lépagnez, Théodore Lépagnez (Tab. 2). Ce dernier tenait depuis 1851 une imprimerie au 10 de la petite rue de Cuire, dans le quartier

de la Croix-Rousse, à Lyon, l'actuelle rue Victor Fort (Varry, 2010).

5.2. Les albums de planches de Jourdan (1862f)

En 1862, la place de doyen de la Faculté des sciences de Lyon était vacante suite au départ à la retraite de Charles-Henri Tabareau. Claude Jourdan, qui souhaitait ardemment obtenir ce poste, écrivit le 29 septembre 1862 au ministre de l'Instruction publique, Gustave Rouland (1806-1878), pour défendre sa candidature. Conscient d'avoir publié peu de travaux scientifiques, Jourdan jugea utile, pour étayer son dossier, de joindre à sa lettre un jeu d'épreuves de ses planches inédites sur les « *Reptiles fossiles du Bugey* » qui sortaient tout juste des presses de l'imprimerie de Théodore Lépagnez afin que le ministre puisse juger de la qualité de ses recherches en cours. Claude Jourdan argumentait en ces termes^[47]:

« Permettez-moi, Monsieur le Ministre d'exposer très brièvement à votre Excellence les titres que je puis présenter à l'appui de la prière que j'ai l'honneur de vous adresser. | Je suis un des plus anciens professeurs de la Faculté de Lyon, mon entrée dans cette Faculté date de sa création ; j'ai été nommé Professeur le 21 juillet 1834, il y a plus de 28 ans. Durant cette longue carrière, indépendamment de tout ce qui pouvait donner à mon enseignement spécial le plus d'éclat et le plus d'utilité, je me suis toujours préoccupé de ce qui devait grandir au sein de notre cité populeuse les institutions de l'Université. J'ai toujours aidé au progrès de notre enseignement secondaire, en usant de l'influence que pouvait me donner ma position. Dernièrement encore, j'ai pu faire céder à l'amiable pour l'assiette convenable de notre nouveau Lycée destiné aux jeunes élèves, un terrain qu'on refusait et que l'expropriation ne pouvait atteindre. | J'ai créé pour le service de notre haut enseignement, des collections d'histoire naturelle de toute nature, qui comptent aujourd'hui au point de vue scientifique, parmi les principales collections d'Europe. | Depuis longtemps Président du Conseil d'Arrondissement de Lyon, j'ai à plusieurs reprises, entraîné le Conseil à émettre des vœux en faveur de nos Facultés et surtout en faveur de l'appropriation de locaux plus convenables et plus dignes de la haute mission qui leur était confiée. En agissant ainsi, je m'empresse de le reconnaître, je ne faisais que répondre aux généreuses pensées de notre administrateur si éclairé, du département du Rhône, Monsieur le Sénateur Vaïsse [Claude-Marius Vaïsse (1799-1864)]. | Mes recherches et mes travaux scientifiques ont eu deux buts principaux : 1° l'établissement d'une bonne classification du Règne animal d'après le système nerveux ; 2°, l'étude approfondie de l'histoire naturelle de notre grand bassin du Rhône. | J'ai communiqué à l'Institut, un premier Podrome [sic] de ma Classification zoologique d'après le système nerveux, dans la séance du 23 octobre 1837. Depuis par des recherches anatomiques j'ai pu la développer et la compléter ; elle est aujourd'hui en voie de publication. | Mes études géologiques et paléontologiques de notre Bassin ont donné des résultats

considérables et si j'osais, je vous citerais comme preuve, la simple collection de moulages de restes fossiles de Proboscidiens que j'ai eu l'honneur de vous adresser, pour la Faculté des Sciences de Paris ; ou bien encore ma publication des reptiles fossiles des terrains jurassiques, dont j'ai l'honneur de vous envoyer des épreuves de 10 planches. | C'est sans doute là un travail bien restreint, que j'ai détaché de l'ensemble de nos découvertes ; cependant j'ose vous dire qu'il n'a jamais été publié en reptiles fossiles jurassiques, rien d'aussi remarquable, ni d'aussi complet. Onze squelettes entiers provenant de terrains jurassiques et ces onze squelettes représentant presque tous des types d'organisation inconnues jusqu'à ce jour. | Vous me pardonnerez, Monsieur le Ministre, le langage que je viens de tenir, pour appuyer ma demande du décanat de la Faculté des Sciences de Lyon. Je le sens, ce langage a besoin d'être justifié par d'autres témoignages que le mien ; aussi oserais-je vous adresser ma prière bien vive, celle de prendre des renseignements auprès de Monsieur le Sénateur Vaïsse, et auprès de Monsieur de l'Académie de Lyon pour ce qui concerne les services que j'ai pu rendre à l'Université ; auprès des Membres de votre Comité Scientifique pour ce qui concerne la valeur de mes travaux et de mes découvertes. | On m'a bien souvent reproché de n'avoir pas publié les résultats heureux de mes recherches au fur et à mesure que je les obtenais ; si je ne l'ai pas fait, c'est que j'éprouvais le besoin de donner à mes travaux toute la maturité désirable, pour que leur publication fût digne à la fois et de mon pays et de l'Université à laquelle j'appartenais ».

Le 31 octobre 1862, Jourdan écrivit à Henri Milne-Edwards, doyen de la Faculté des sciences de Paris et vice-président du comité des sociétés scientifiques au ministère de l'Instruction publique, pour que celui-ci intercède en sa faveur auprès du ministre. En effet, Jourdan avait reçu de Paris, la veille, une lettre dans laquelle il apprenait que le ministre hésitait à lui confier le décanat de la Faculté de Lyon. Les membres du Comité scientifique du ministère estimait que les travaux de Jourdan « étaient loin d'avoir la valeur » qu'il prétendait leur attribuer. Sa classification du règne animal à partir du système nerveux reposait selon le comité sur une mauvaise base. Ses recherches et ses découvertes paléontologiques « n'avaient qu'une importance très discutable, même ce travail sur les Reptiles fossiles » que Jourdan se permettait « de priser très haut ». Jourdan écrivait à Milne-Edwards : « cette lettre, je ne le dissimule pas, m'a profondément affecté. Il est dur de poursuivre durant trente ans de sa vie par d'incessantes recherches, des travaux sérieux auxquels on a foi ; et lorsqu'on touche au but, de voir accueillir ces mêmes travaux avec une espèce de légèreté dédaigneuse. Je sais bien que l'Académie des Sciences de Paris, ne s'occupe pas de semblables travaux ; je sais de plus, qu'à l'Académie une des principales conditions de succès est d'adopter avec zèle les doctrines des personnages haut placés ; et malheureusement la fatalité a voulu que mes découvertes

en paléontologie soient venue [sic] heurter quelques unes de ces doctrines ».

Le ministre de l'Instruction publique communiqua les 10 planches des « *Reptiles fossiles du Bugey* » au cabinet de géologie de la Faculté des sciences de Paris, intégrée à l'actuelle Sorbonne Université, où elles sont toujours conservées à la GEOS (cote FOL-FA-210). Le titulaire de la chaire de géologie de la Sorbonne, Edmond Hébert (1812-1890), jugea utile de faire part de ce don dans la *Revue des Sociétés Savantes* en novembre 1862. Dans son rapport intitulé « *Atlas de planches représentant une série de Reptiles fossiles découverts par M. Jourdan* », Hébert écrivait : « *Son Excellence M. le Ministre de l'instruction publique a bien voulu donner au cabinet de géologie de la Faculté des sciences un Atlas où se trouvent figurés sur dix planches un grand nombre de squelettes de Sauriens récemment découverts par M. Jourdan. – Comme ces pièces présentent un très-grand intérêt, qu'elles sont nouvelles pour la science, et qu'à la Sorbonne elles vont être librement consultées par tous ceux qui viennent travailler au cabinet, je crois devoir demander à M. le Président de la section [Urbain Le Verrier (1811-1877)] d'autoriser l'insertion dans la Revue de la liste suivante des pièces que renferme l'Atlas, avec les noms manuscrits que M. Jourdan a placés au-dessous de chacune de ces pièces* » (Hébert, 1862). Dans la suite de son rapport, Hébert donnait la transcription de toutes les mentions manuscrites indiquées sur les planches. L'accueil que reçurent les recherches de Jourdan ne fut donc pas aussi déplorable que celui-ci l'avait cru d'après les premiers échos reçus de Paris. Même si le bien-fondé de sa classification animale à partir de certains caractères de la morphologie des encéphales avait été jugé avec réserve (Geoffroy Saint-Hilaire, 1841, p. 518 ; Dareste, 1855, p. 363), l'opinion favorable de Hébert sur ses planches de reptiles fossiles et peut-être également l'action de Milne-Edwards auprès du ministre valurent finalement à Jourdan d'être nommé doyen de la Faculté des sciences de Lyon le 17 novembre 1862.

Un autre jeu d'épreuves des planches des « *Reptiles fossiles du Bugey* » accompagnées de légendes de la main de Jourdan était conservé au Muséum de Lyon comme l'indiquait Lortet (1892, p. 7). Ce jeu de planches semble aujourd'hui perdu ou détruit. C'est notamment le cas de la planche représentant trois spécimens d'*Idiochelys fitzingeri* pour lesquels Jourdan avait introduit *Chelonemys plana* Jourdan, 1862 et *Chelonemys ovata* Jourdan, 1862 (Pl. II). Lortet avait prêté l'exemplaire de cette planche conservé au Muséum de Lyon au paléontologue suisse Ludwig Rüttimeyer (1825-1895)^[48]. Ce dernier la fit reproduire pour illustrer sa monographie sur les tortues jurassiques de Soleure (Rüttimeyer, 1873, p. 184, pl. 15). La planche fut alors détruite par un ouvrier négligeant. Lortet racontait cet épisode en ces termes : « *trois échantillons de ce type [Idiochelys fitzingeri Meyer, 1839a] avaient été figurés et admirablement lithographiés dans une planche que Jourdan destinait à accompagner le mémoire qu'il se proposait de publier sur*

les Reptiles fossiles du Bassin du Rhône. Cette planche a été mise par moi à disposition de M. Rüttimeyer qui a bien voulu l'insérer dans son travail sur les tortues fossiles de Soleure (pl. XV). Malheureusement, par la faute d'un ouvrier en état d'ivresse, elle a été altérée d'une façon déplorable ». Pour sa monographie sur les Reptiles fossiles du bassin du Rhône publiée en 1892, Lortet avait donc été obligé de faire redessiner cette planche. Il est à noter enfin que Paul Gervais avait également eu entre les mains ce qu'il appelait « *l'Atlas des Reptiles de Cirin dû à M. Jourdan* » (Gervais, 1871a, p. 607).

5.3. Les travaux postérieurs à l'album de Jourdan (1862f)

Après l'impression de l'album de planches sur les « *Reptiles fossiles du Bugey* » (Jourdan, 1862f), Jourdan fit faire d'autres travaux iconographiques sur les reptiles comme le révèle le journal des entrées du MHNL (MDC, 1 MHN 52). L'ouvrage que Jourdan comptait publier sur les reptiles fossiles devait être précédé d'une classification générale des amphibiens et des reptiles vivants et fossiles (Fraisie, 1863, p. 12). Dans ce but, Jourdan avait fait faire à Louis Gauthier des dessins et une plaque d'impression lithographique représentant les squelettes d'un fouette-queue du genre *Uromastix* Merrem, 1820 (Reptilia, Squamata, Agamidae) et d'un lézard ocellé, *Timon lepidus* (Daudin, 1802) (Reptilia, Squamata, Lacertidae), ainsi que 67 dessins « *de parties de reptiles vivants* », le tout pour la somme de 183 francs, facturée le 5 novembre 1862 (MDC, 1 MHN 52, n° 201). 36 dessins zoologiques supplémentaires « *destinés à une bonne classification des reptiles* » et l'achèvement de la lithographie représentant les deux squelettes furent facturés par Louis Gauthier le 12 janvier 1863 (MDC, 1 MHN 52, n° 203). Les 12 février et 15 mai 1863, Louis Gauthier facturait les dessins et les lithographies des squelettes du protée anguillard, *Proteus anguinus* Laurenti, 1768, de la salamandre terrestre, *Salamandra salamandra* (Linnaeus, 1758) et du *Siphonops annulatus* (Mikan, 1820), le tout accompagné de dessins agrandis des crânes et de plusieurs os (MDC, 1 MHN 52, n° 206, 219).

Jourdan fit également dessiner et lithographier par Louis Gauthier le spécimen de *Sapheosaurus thiollierei* que le MHNL avait acheté à Lucien Lapierre le 10 juillet 1863 (MDC 20015645). Ces travaux furent facturés les 28 et 31 décembre 1864 (MDC, 1 MHN 52, n° 263 et 265) et furent complétés en avril 1865 par des dessins agrandis du crâne et des vertèbres du même spécimen ainsi que par des dessins des crânes de l'*Oudenodon* et du *Rhynchosaurus* tirés d'un ouvrage de Richard Owen (1861, figs 91A et 96.4) (MDC, 1 MHN 52, n° 267). Cette planche, dont la plaque d'impression lithographique est toujours conservée au MDC (numéro d'inventaire MDC 20272135), fut reprise par Lortet (1892) pour réaliser la planche 3 de son ouvrage (Fig. 3A).

Des travaux de retouches des lithographies représentant l'*Alligatorellus* (Pl. X), les « *deux espèces de*

Chelonemys » (Pl. II) et le « *Sauranodon* » vu de dessus (pl. III) furent également exécutés par Louis Gauthier en janvier 1863 et avril 1865 (MDC, 1 MHN 52, n° 203 et 267). Jourdan constatait que cette dernière planche (Pl. III) avait subi une telle altération qu'il était nécessaire de la redessiner entièrement et d'en faire une nouvelle plaque d'impression lithographique. Ce travail, confié à Gauthier, fut facturé le 16 juin 1865 pour la somme de 200

francs (MDC, 1 MHN 52, n° 268). Cette nouvelle plaque correspond à celle qui est conservée aujourd'hui au MDC sous le numéro d'inventaire 20272138 (Fig. 3B). Excepté les deux plaques présentées sur la Figure 3, toutes les autres plaques d'impression lithographique commanditées par Jourdan représentant des reptiles semblent avoir été détruites ou perdues.

Fig. 3. Plaques lithographiques commanditées par Claude Jourdan ayant servi à l'impression des planches III (A) et IV (B) de l'ouvrage de Louis Lortet (1892) sur les Reptiles fossiles du Bassin du Rhône. A, MDC 20272135, plaque achevée en avril 1865. B, MDC 20272138, plaque achevée en juin 1865 correspondant à la deuxième version de la planche originale de Jourdan (1862f) qui avait été altérée et avait donc nécessité d'être refaite. Les inscriptions sur les plaques (tomaison et numéro de planche en haut à gauche, le titre de la revue en haut à droite, le titre de l'ouvrage en bas au milieu, le nom de l'artiste « L. Gauthier del. et lith. », de l'imprimeur « Imp. A. Roux, Lyon » et « D' Jourdan, Direxit ») ont été ajoutées postérieurement pour l'impression de l'ouvrage de Lortet (1892). Crédit : Musée des Confluences (Lyon, France), © Olivier Garcin.

5.4. Comparaison des planches de Jourdan (1862f) avec celles publiées par Lortet (1892)

Outre le fait qu'elles portent des légendes manuscrites, les épreuves des planches de Jourdan imprimées en 1862 (Pl. I-X) se distinguent facilement de celles qui accompagnent la monographie de Lortet (1892) par le fait qu'une partie d'entre elles porte l'inscription « *Lith. de Lépagnez, à Lyon* » ou « *Lith. Th. Lépagnez, à Lyon* » (Pl. I, III, VI, VIII et IX) et que l'autre partie est dépourvue de toute inscription (Pl. II, IV, V, VII et X) (Tab. 3). Au contraire, les planches lithographiées qui accompagnent le travail de Lortet portent toutes des inscriptions donnant le nom du dessinateur et du lithographe (L. Gauthier ou Lépagnez), celui de l'imprimeur (A. Roux ou Becquet) et le nom de la personne sous la direction de laquelle chaque planche a été réalisée (Jourdan ou Lortet).

Mis à part ces différences, les parties illustratives de sept planches de Jourdan (Pl. I, IV à VII, IX, et X) furent reproduites telles quelles pour la réalisation des planches de la monographie de Lortet (Tab. 3, planches repérées

par la lettre D). De nouvelles versions des trois autres planches de Jourdan, 1862f (Pl. II, III et VIII) furent en revanche utilisées pour illustrer la monographie de Lortet (Tab. 3, planches repérées par la lettre R). D'après l'anecdote relatée plus haut, Lortet avait en effet dû faire redessiner la planche II représentant le genre « *Chelonemys* » suite à l'altération subie au seul exemplaire original qu'il possédait. Certaines fentes des pierres représentées sur la planche II de Jourdan (1862f) (Fig. 4A) n'ont par exemple pas été redessinées sur la planche de Lortet (Fig. 4D). En comparant le dessin de l'hypoplastron gauche d'une des tortues représentées sur la planche II de Jourdan (1862f) (Fig. 4B) avec celui de la planche correspondante du travail de Lortet (Fig. 4E), des différences très nettes prouvent que la planche a été redessinée. En revanche, comme le confirme la comparaison des dessins (Figs 4B et 4C), la planche de Jourdan (1862f) a été reproduite telle quelle dans la monographie de Rüttimeyer (1873, pl. 15).

Tab. 3. Liste des planches de Jourdan (1862f) et Lortet (1892) et correspondance entre les deux.

L : lithographie

Ph : photogravure/phototypie

D : partie illustrative de la planche de Jourdan (1862f) utilisée telle quelle dans la planche de Lortet (1892)

R : partie illustrative de la planche de Jourdan (1862f) redessinée dans la planche de Lortet (1892)

P : planche qu'avait fait réaliser Jourdan après 1862 utilisée dans Lortet (1892)

N : nouvelle planche qu'avait fait réaliser Lortet.

Jourdan, 1862f				Lortet, 1892				
N°	Numérotation et technique utilisée	Inscriptions		N°	Numérotation et technique utilisée	Compara- raison	Inscriptions	
1	Pl. I	L	Lith. de Lépagnez, à Lyon	1	pl. II	L	D	L. Gauthier del. et lith. ; Imp. A. Roux, rue Centrale, 21, Lyon ; D ^f Jourdan, Direxit
2	Pl. II	L	[Aucune]	2	pl. I	L	R	L. Gauthier del. et lith. ; Imp. A. Roux, Lyon ; D ^f Lortet, Direxit
				3	pl. II ^(bis)	L	N	L. Gauthier del. et lith. ; Imp. A. Roux, Lyon ; D ^f Lortet, Direxit
				4	pl. II ^(ter)	Ph	N	Photogravure A. Lumière & ses fils ; D ^f Lortet Direxit
				5	pl. III	L	P	
3	Pl. III	L	Lith. Th. Lépagnez, à Lyon	6	pl. IV	L	R	L. Gauthier del. et lith. ; Imp. A. Roux, Lyon ; D ^f Jourdan, Direxit
4	Pl. IV	L	[Aucune]	7	pl. V	L	D	
5	Pl. V	L	[Aucune]	8	pl. VI	L	D	
6	Pl. VI		Lith. Lépagnez, à Lyon	9	pl. VII	L	D	Lépagnez, del et lith. ; Imp. A. Roux, Lyon ; D ^f Jourdan, Direxit
7	Pl. VII	L	[Aucune]	10	pl. VIII	L	D	
8	Pl. VIII	L	Lith. Th. Lépagnez à Lyon	11	pl. IX	L	R	L. Gauthier del. et lith. ; Imp. A. Roux, Lyon ; D ^f Jourdan, direxit
9	Pl. IX	L	[Aucune]	12	pl. X	L	D	
10	Pl. X	L	[Aucune]	13	pl. XI	L	D	
				14	pl. XI ^(bis)	L	N	L. Gauthier, del. et lith. ; Imp. Becquet fr. Paris ; D ^f Lortet, Direxit
				15	pl. XI ^(ter)	Ph	N	Phototypie ; Bellotti, S ^t Etienne
				16	pl. XII	L	P	L. Gauthier del. et lith. ; Imp. A. Roux, Lyon ; D ^f Jourdan, Direxit

Fig. 4. A, B, planche II de Jourdan (1862f) représentant les spécimens MDC 20015634, MDC 20015631 et MDC 20015635 (*Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a) du Kimméridgien de Cerin. C, détail de la planche 15 de Rüttimeyer (1873). D, E, planche 1 de Lortet (1892) ; planches complètes (A, D) et détail de l'hypoplastron gauche du spécimen MDC 20015635 (B, C, E) ; les flèches mettent en évidence les différences entre les planches. F, détail du spécimen original MDC 20015635 ; crédit : Musée des Confluences (Lyon, France), © Patrick Agneau.

De la même manière, la planche III de Jourdan (Fig. 5A) a été redessinée dans l'ouvrage de Lortet (Fig. 5C). Cette nouvelle version avait déjà été commanditée par Jourdan à cause « de l'altération profonde survenue » à la plaque d'impression lithographique originale (MDC, 1 MHN 52, p. 166, n° 268) comme il l'a été souligné plus haut. La forme et le positionnement des pierres qui composent les deux planches font apparaître des différences évidentes. Les dessins du crâne du spécimen MDC 20015649 sur les deux planches (Figs 5B et 5D) sont également différents. Les dessins des mandibules sont inversés.

La planche de Lortet représentant l'holotype de *Crocodylaemus robustus* (Fig. 6C) a également été redessinée par rapport à celle de l'album de Jourdan (1862f) (Fig. 6A). Outre le fait que la planche de Lortet a été imprimée par chromolithographie, la figure a été inversée dans un miroir afin de respecter la conformation réelle du spécimen. En revanche, certaines fentes de la pierre ont été omises sur la planche de Lortet contrairement à celle de Jourdan qui est plus complète à cet égard. De petites différences entre les deux planches s'observent également dans la représentation de certains détails (Figs 6B et 6D).

Avec les dix planches achevées en septembre 1862 qui composent l'« Atlas de planches » des « Reptiles fossiles du Bugey » (Pl. I-X), Jourdan avait également fait réaliser deux planches supplémentaires. La première représente le *Sapheosaurus thiollierei* de Cerin (MDC 20015645) entré au MHNL le 10 juillet 1863. Comme indiqué plus haut, les travaux de lithographie de cette planche furent réalisés par Louis Gauthier et furent facturés en décembre 1864 et en avril 1865 (MDC, 1 MHN 52, n° 263, 265, 267). La seconde planche représente des traces de pas de reptiles du Trias de Vincelles (MDC 20038748), département de Saône-et-Loire, et du Mont d'Or lyonnais (MDC 20038749), département du Rhône. Les épreuves originales de ces deux planches supplémentaires n'ont pas

été retrouvées. Elles restent cependant connues par les reproductions qu'en a fait faire Lortet (1892, pl. 3 et 12) pour son ouvrage (Tab. 3, planches repérées par la lettre P). À partir des nouvelles découvertes paléontologiques faites à Cerin après la mort de Jourdan, Lortet (1892, pl. 2^(bis) et 11^(bis)) fit réaliser deux nouvelles planches lithographiées qui portent l'inscription « Lortet direxit ». Ironie de l'histoire, deux autres planches de l'ouvrage de Lortet (1892, pl. 2^(ter) et 11^(ter)) utilisent la photogravure et la phototypie, des techniques qui entraîneront le déclin de l'industrie lithographique, le ralentissement puis l'arrêt de l'exploitation des carrières de Cerin.

Fig. 5. A, B, planche III de Jourdan (1862f) représentant les spécimens MDC 20015649 (*Sapheosaurus thiollierei* Meyer, 1850) et MDC 20015671 [*Kallimodon pulchellus* (Zittel, 1887)] du Kimméridgien de Cerin. C, D, planche 4 de Lortet (1892) ; planches complètes (A, C) et détail du crâne des mandibules de MDC 20015649 (B, D) ; les flèches mettent en évidence les différences entre les deux planches. E, détail du spécimen original, crâne, MDC 20015649.

Fig. 6. A, B, planche VIII de Jourdan (1862f) représentant l'holotype de *Crocodilaemus robustus* Zittel, 1890, (MDC 20015641) du Kimméridgien de Cerin. C, D, planche 9 de Lortet (1892) ; planches complètes (A, C) et détail de la ceinture pelvienne (B, D) ; pour faciliter la comparaison entre les figures B et D, la figure B a été retournée numériquement ; les flèches mettent en évidence les différences entre les deux planches. E, détail du spécimen original MDC 20015641 ; crédit : Musée des Confluences (Lyon, France), © Pierre-Olivier Deschamps – Agence VU.

6. STATUT NOMENCLATUREL DES SPÉCIMENS REPRÉSENTÉS SUR LES PLANCHES DE JOURDAN

Le recueil de planches de Jourdan (1862f) accompagnées de légendes manuscrites ne vérifient pas les conditions de publication imposées par l'article 8 de CINZ et ne peut donc pas être considéré comme un travail disponible au regard du CINZ. Tous les noms de genre et d'espèce qui y sont indiqués par Jourdan ne sont donc pas des actes nomenclatureaux. Cette section passe en revue la position systématique et le statut nomenclaturel de l'ensemble des

genres et des espèces des spécimens figurés sur les planches de Jourdan. Le symbole (*) est utilisé lorsqu'un nom est rendu disponible (mais pas nécessairement valide) dans une publication selon les dispositions du CINZ. La mention « ms » signifie manuscrit. Un point d'interrogation est utilisé lorsqu'il subsiste un doute qu'un nom se rapporte bien à l'espèce ou au genre considéré.

Testudinata Klein, 1760

Thalassochelydia Anquetin, Püntener & Joyce, 2017

“Eurysternidae” Dollo, 1886

Genre *Achelonia* Meyer, 1860

- *1860 *Achelonia* Meyer, p. 140.
 ms1862f *Chelonites* Jourdan (*partim*), pl. I, fig. 2 (article 8 du CINZ non vérifié).
 ms1862f *Chelonessum* Jourdan (*partim*), pl. I, fig. 6 (article 8 du CINZ non vérifié).
 1862 *Chelonites* Jourdan (*partim*) – Hébert, p. 260 (*nomen nudum*).
 1862 *Chelonessum* Jourdan (*partim*) – Hébert, p. 260 (*nomen nudum*).
 2020 *Achelonia* Meyer, 1860 – Joyce & Mäuser, p. 4.

Espèce type : *Achelonia formosa* Meyer, 1860 ; par monotypie.

***Achelonia formosa* Meyer, 1860**

Pl. I, figs 2, 6, 7

- *1860 *Achelonia formosa* Meyer, p. 140, pl. 17, figs 4, 5.
 1864 *Achelonia formosa* Meyer, p. 293.
 1873 *Achelonia formosa* Meyer – Rüttimeyer, p. 134
 1877 *Achelonia formosa* Meyer – Zittel, p. 180.
 1892 *Eurystemum crassipes* Wagner – Lortet, p. 24, pl. 2, figs 4, 6.
 2017 *Achelonia formosa* Meyer, 1860 – Anquetin *et al.*, p. 329.
 2020 *Achelonia formosa* Meyer, 1860 – Joyce & Mäuser, p. 4.

Matériel type : MDC 20015606, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin (Meyer, 1860, pl. 17, fig. 5 ; Jourdan, 1862f, pl. I, fig. 2 ; Lortet, 1892, p. 24, pl. 2, fig. 6), lectotype par désignation subséquente dans la série type (Anquetin *et al.*, 2017, p. 329) ; MDC 20015608, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin (Meyer, 1860, pl. 17, fig. 5 ; Jourdan, 1862f, pl. I, fig. 6 ; Lortet, 1892, p. 24, pl. 2, fig. 6), paralectotype.

Discussion : *Achelonia formosa* est fondé sur des restes fragmentaires sur deux plaques de calcaire lithographique provenant de Cerin qui avaient été communiquées à Hermann von Meyer par Thiollière (Meyer, 1860, p. 140). La première plaque (Pl. I, fig. 2 ; MDC 20015606) porte un fragment du bord antérieur d'une carapace, des portions de la ceinture pectorale, des restes du membre antérieur gauche, et un crâne écrasé. La seconde plaque (Pl. I, fig. 6 ; MDC 20015608) présente deux mains exposées en vue palmaire. D'après Thiollière, ces deux plaques avaient été trouvées en même temps laissant supposer que tous ces restes provenaient du même animal (Meyer, 1860, p. 140 ; Lortet, 1892, p. 25). Les deux plaques n'étant pas jointive, cette hypothèse ne peut cependant pas être confirmée. Anquetin *et al.* (2017) ont en conséquence désigné le premier spécimen (MDC 20015606) comme le lectotype d'*Achelonia formosa*.

Il est à noter que Jourdan avait l'intention de fonder le genre *Chelonessum* pour désigner les spécimens MDC 20015608 et MDC 20015612 ainsi que le genre

Chelonites pour désigner les spécimens MDC 20015606 et MDC 20015611. Ces genres, publiés dans le rapport de Hébert (1862), restent non disponibles au regard du CINZ, n'ayant pas fait l'objet de description ni d'illustration dans un travail publié. Lortet (1892, p. 24) mentionne implicitement le nom *Chelonites* comme un synonyme plus récent du genre *Eurystemum* ce qui ne le rend pas disponible de ce seul fait (ICZN, 1999, article 11.6). Lortet (1892) a placé *Achelonia formosa* Meyer, 1860 en synonymie avec *Eurystemum crassipes* Wagner, 1861 en donnant priorité à ce dernier. Outre cette erreur, *Eurystemum crassipes* est de toute façon invalide, étant un synonyme objectif plus récent de *Palaeomedusa testa* Meyer, 1860. Par ailleurs, il a été montré qu'*Achelonia formosa* Meyer, 1860 du Kimméridgien supérieur de Cerin et *Palaeomedusa testa* Meyer, 1860 du Tithonien inférieur de Kelheim sont des espèces distinctes (Anquetin *et al.*, 2017). Un autre spécimen (Pl. I, fig. 7 ; MDC 20015607), représenté par un membre antérieur droit, faisait également partie de la collection Thiollière (Lortet, 1892, p. 27).

Genre *Hydropelta* Meyer, 1860

- 1851b *Chelone* ? – Thiollière, p. 128.
 1851c *Chelone* ? – Thiollière, pp. 20-21.
 *1860 *Hydropelta* Meyer, p. 139.
 ms1862f *Chelonites* Jourdan (*partim*), pl. I, fig. 1 (article 8 du CINZ non vérifié).
 1862 *Chelonites* Jourdan (*partim*) – Hébert, p. 260 (*nomen nudum*).
 1915 *Eurystemum* Meyer – Oertel, p. 347.
 2012 *Eurystemum* Fitzinger – Karl *et al.*, p. 49.
 2017 *Hydropelta* Meyer – Anquetin *et al.*, p. 331.

Espèce type : *Chelone* ? *meyeri* Thiollière, 1851 ; par monotypie

***Hydropelta meyeri* (Thiollière, 1851)**

Pl. I, fig. 1

- *1851a *Chelone* ? *meyeri* Thiollière, p. 128.
 1851c *Chelone* ? *meyeri* Thiollière, pp. 20-21.
 1852a *Chelonia* ? *meyeri* Thiollière – Meyer, p. 833.
 1852 *Chelone* ? *meyeri* Thiollière – Gervais (1848-1852), p. 248.
 1860 *Hydropelta meyeri* – Meyer, p. 139, pl. 16, fig. 9.
 1866 *Hydropelta meyeri* d'Orbigny – Ward, p. 75.
 1873 *Hydropelta meyeri* Meyer – Rüttimeyer, p. 135
 1892 *Hydropelta meyeri* Meyer – Lortet, p. 18.
 1915 *Eurystemum wagleri* – Oertel, p. 347.
 1994 *Hydropelta meyeri* (Thiollière, 1850) – Broin, p. 174.
 2012 *Eurystemum wagleri* (Fitzinger, 1836) – Karl *et al.*, p. 49.
 2017 *Hydropelta meyeri* (Thiollière, 1851) – Anquetin *et al.*, p. 331.
 2020 *Hydropelta meyeri* (Thiollière, 1851) – Püntener *et al.*, pp. 1, 2, 6.

Holotype : MDC 20015611, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin ; par monotypie.

Discussion : la première tortue découverte à Cerin, représentée par le côté droit d'une carapace, fut signalée par Thiollière (1851b). Pour ce spécimen, il proposa d'introduire le nom *Chelone ? meyeri* en le rattachant avec doute au genre *Chelone* Brongniart, 1805, synonyme plus récent de *Chelonia* Brongniart, 1800. Meyer (1860, p. 139) introduisit plus tard le genre *Hydropelta* Meyer, 1860 pour cette espèce. Certains auteurs l'ont considérée comme un synonyme plus récent d'*Eurysternum wagneri* Meyer, 1839b (Oertel, 1915 ; Karl *et al.*, 2012). Sa validité a été confirmée par Anquetin *et al.* (2017, p. 332).

La légende manuscrite de la planche de Jourdan (Pl. I, fig. 1) indique qu'il avait l'intention d'introduire le genre *Chelonites* pour désigner le spécimen MDC 20015611. Le nom générique apparaît dans le rapport de Hébert (1862) sur les planches de Jourdan. Accompagné d'aucune description, ni de référence à une illustration publiée, ce nom doit être considéré comme un *nomen nudum*.

Genre *Idiochelys* Meyer, 1839a

- *1839a *Idiochelys* Meyer, p. 59.
- *1862e *Chelonemys* Jourdan, p. xxxii.
- ms1862f *Chelonemys* Jourdan, pl. II.
- ms1862f *Idiochelys* Meyer – Jourdan, pl. I, figs 3, 4.
- 1862 *Chelonemys* Jourdan – Hébert, p. 261.
- 1862 *Idiochelys* Meyer – Hébert, pl. 260.
- 1871a *Hydropelta* Meyer – Gervais, p. 603.
- 1871b *Hydropelta* Meyer – Gervais, p. 171.
- 1873b *Hydropelta* Meyer – Gervais, p. 79.
- 1873c *Hydropelta* Meyer – Rüttimeyer, p. 25.
- 1873 *Idiochelys* Meyer – Rüttimeyer, p. 184.
- 1892 *Idiochelys* Meyer – Lortet, p. 7.

Espèce type : *Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a ; par monotypie.

***Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a**

Pl. I, figs 3, 4 ; Pl. II

- *1839a *Idiochelys fitzingeri* Meyer, p. 59.
- *1862e *Chelonemys plana* Jourdan, p. xxxii.
- *1862e *Chelonemys ovata* Jourdan, p. xxxiii.
- ms1862f *Chelonemys ovata* Jourdan, pl. II, figure de gauche.
- ms1862f *Chelonemys plana* Jourdan, pl. II, figures du milieu et de droite.
- 1862 *Chelonemys plana* Jourdan – Hébert, p. 261.
- 1862 *Chelonemys ovata* Jourdan – Hébert, p. 261.
- 1866 *Chelonemys ovata* – Ward, p. 75.
- 1866 *Chelonemys plana* – Ward, p. 75.
- 1873 *Idiochelys fitzingeri* Meyer – Rüttimeyer, p. 184, pl. 15.
- 1889 *Idiochelys fitzingeri* Meyer – Lydekker, p. 185.
- 1892 *Idiochelys fitzingeri* Meyer – Lortet, p. 7, pl. 1 ; pl. 2, figs 1, 2.
- 2004 *Idiochelys fitzingeri* – Philippe *et al.*, p. 89.

2017 *Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839 – Anquetin *et al.*, pp. 332, 347.

2024 *Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839 – Lebrun, fig. 21.

Holotype : spécimen décrit et figuré par Hermann von Meyer (1839) du Tithonien inférieur de Kelheim, en Bavière, de la collection du comte Georg zu Münster (1776-1844), aujourd'hui perdu (Anquetin *et al.*, 2017, p. 332) ; par monotypie.

Discussion : Claude Jourdan avait fait réaliser une planche lithographiée représentant trois tortues trouvées dans les Calcaires lithographiques de Cerin. Il présenta cette lithographie le 21 mars 1862 à la société d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon (Jourdan, 1862e). Il proposait d'introduire pour ces spécimens le nouveau genre *Chelonemys* Jourdan, 1862e et les espèces *Chelonemys plana* Jourdan, 1862e et *Chelonemys ovata* Jourdan, 1862e. Accompagnés de descriptions, ces noms sont disponibles au regard du CINZ. Lortet communiqua un exemplaire de cette lithographie à Rüttimeyer (1873) qui la reproduisit dans sa monographie sur les tortues du Jurassique de Soleure. Le paléontologue suisse nomma par erreur *Chelonemys plana* le spécimen MDC 20015634 que Jourdan avait nommé *Chelonemys ovata* et inversement nomma *Chelonemys ovata* le spécimen MDC 20015635 que Jourdan avait désigné sous le nom *Chelonemys plana*. Rüttimeyer (1873, pp. 129, 184) laissait par ailleurs entendre que *Chelonemys plana* n'était fondé que sur un seul spécimen, ce qui fit conclure Anquetin *et al.* (2017) que cette espèce était fondée sur un holotype par monotypie. L'exemplaire de la planche lithographiée de Jourdan (1862f) conservée à la GEOS (Pl. II), accompagnée des légendes manuscrites de l'ancien directeur du MDC, permet de confirmer que le spécimen représenté sur la figure de gauche (MDC 20015634) est l'holotype par monotypie de *Chelonemys ovata* et que les deux autres figures représentent les deux syntypes (MDC 20015631 et MDC 20015635) de *Chelonemys plana*. Cette conclusion est d'ailleurs corroborée par Lortet (1892, légende de la planche 1).

Quoiqu'il en soit, Rüttimeyer (1873) montra à juste titre que le genre *Chelonemys* était un synonyme subjectif plus récent du genre *Idiochelys* Meyer, 1839a et que *Ch. plana* et *Ch. ovata* étaient des synonymes subjectifs plus récents d'*Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a, rendant les noms introduits par Jourdan invalides (Anquetin *et al.*, 2017, pp. 347-348).

Un quatrième spécimen d'*Idiochelys fitzingeri* (MDC 20015636) est également représenté sur une des planches de Jourdan (Pl. I, figs 3, 4). Plus petit que les précédents et conservé en vue dorsale, il avait été préparé afin de révéler la surface dorsale de son plastron. Jourdan (1862f ; Hébert, 1862) l'avait correctement assigné au genre *Idiochelys*.

“Eurysternidae” indet.

Pl. I, fig. 5

- 1862f *Chelonessum* Jourdan (*partim*), pl. I, fig. 5 (article 8 du CINZ non vérifié).
 1862 *Chelonessum* Jourdan (*partim*) – Hébert, p. 260 (*nomen nudum*).
 1892 *Hydropelta meyeri* Meyer – Lortet, pp. 18, 21, pl. 2, fig. 5.
 1994 cf. *Eurysternum* sp. – Broin, p. 174.

Discussion : Thiollière (1858) signala en 1858 la découverte d’une carapace de tortue trouvée dans les carrières de Creys, dans l’Isère, où étaient exploités, comme à Cerin, les Calcaires lithographiques. Jourdan avait l’intention de désigner ce spécimen avec le nom générique *Chelonessum*. Publié dans le rapport de Hébert (1862), ce nom reste cependant indisponible en l’absence de description ou de référence à une illustration dans un travail publié. Lortet (1892) rapporta ce spécimen (MDC 20015612) à *Hydropelta meyeri*. Broin (1994) le rapproche du genre *Eurysternum* sans toutefois l’assigner à son espèce type *Eurysternum wagleri* Meyer, 1839b. Il est attribué ici à un “Eurysternidae” indéterminé.

Lepidosauromorpha Benton, 1983

Lepidosauria Haeckel, 1866

Rhynchocephalia Günther, 1867

Sphenodontia Williston, 1925

Neosphenodontia Herrera-Flores, Stubbs, Elsler & Benton, 2018 (voir Simões *et al.*, 2020)

Leptorhynchia DeMar, Jones & Carrano, 2022

Genre *Homoeosaurus* Meyer, 1847

- *1847 *Homoeosaurus* Meyer, p. 3.
 ms1862f *Stelliosaurus* Jourdan, pl. V, figs 1-5 (article 8 du CINZ non vérifié).
 1862 *Stelliosaurus* Jourdan – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
 1871a *Stelliosaurus* Jourdan – Gervais, p. 605 (*nomen nudum*).
 1871b *Stelliosaurus* Jourdan – Gervais, p. 172 (*nomen nudum*).
 1873b *Stelliosaurus* Jourdan – Gervais, p. 82 (*nomen nudum*).
 1873c *Stelliosaurus* Jourdan – Gervais, p. 25 (*nomen nudum*).
 1892 *Homoeosaurus* Meyer – Lortet, p. 69.

Espèce type : *Homoeosaurus maximiliani* Meyer, 1847 ; par monotypie.

***Homoeosaurus maximiliani* Meyer, 1847**

Pl. V, figs 1-5

- *1847 *Homoeosaurus maximiliani* Meyer, p. 3.
 *1892 *Homoeosaurus jourdani* Lortet, p. 69, pl. 6, figs 1-5.
 1952 *Homoeosaurus jourdani* Lortet – Huene, pp. 191-192.

- 1955 *Homoeosaurus jourdani* Lortet – Hoffstetter, p. 561.
 1963 *Homoeosaurus maximiliani* Meyer, 1847 – Cocude-Michel, pp. 10-24, pl. 5A.
 1981 *Homoeosaurus maximiliani* Meyer, 1847 – Fabre, pp. 21-35, pl. 1.

Matériel type : spécimen du Tithonien inférieur de Kelheim, en Bavière, décrit et figuré par von Meyer (1847), holotype par monotypie, aujourd’hui détruit. Le spécimen SNSB-BSPG 1887 VI 502 du même gisement, décrit par Meyer (1866, pl. 10), a été fixé comme néotype par Cocude-Michel (1963, p. 11, pl. 1A ; Rauhut & López-Arbarello, 2016, fig. 3A).

Discussion : pour le spécimen représenté sur une des planches de l’album conservé au GEOS (MDC 20015677 et sa contreplaque MDC 20015676), Claude Jourdan avait l’intention d’introduire le nom générique *Stelliosaurus*. Le nom apparaît dans le rapport publié de Hébert (1862) mais doit y être considéré comme un *nomen nudum*. Gervais (1871, 1871b, 1873b, 1873c) mentionne ce nom en suggérant qu’il puisse être un synonyme plus récent d’*Homoeosaurus*, ce que confirma Lortet (1892, pp. 69, 72).

Lortet proposa de fonder une nouvelle espèce, *Homoeosaurus jourdani* Lortet, 1892, à partir de ce spécimen dont il en est l’holotype par monotypie. Ses caractères biométriques ne permettant cependant pas de le distinguer d’*Homoeosaurus maximiliani*, Cocude-Michel (1963) et Fabre (1981) considèrent *H. jourdani* comme un synonyme subjectif plus récent d’*H. maximiliani*.

Genre *Kallimodon* Cocude-Michel, 1963

- ms1862f *Sauranodon* Jourdan, Pl. III, fig. 6 ; Pl. IV, figs 1, 2 (article 8 du CINZ non vérifié).
 1862 *Sauranodon* Jourdan – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
 1892 *Sauranodon* Jourdan (*partim*) – Lortet, p. 30.
 *1963 *Kallimodon* Cocude-Michel, p. 27.
 1981 *Leptosaurus* Fitzinger – Fabre, p. 39.
 2021 *Kallimodon* Cocude-Michel, 1963 – Villa *et al.*, p. 2.

Espèce type : *Homoeosaurus pulchellus* Zittel, 1889, orthographe subséquente incorrecte de *Homoeosaurus pulchellus* Zittel, 1889 ; par désignation originale. Il est à noter que l’année de publication d’*Homoeosaurus pulchellus* par Zittel est fixée par erreur en 1887 par de nombreux auteurs (Fabre, 1981, p. 39 ; Fraser & Benton, 1989, p. 435 ; Rauhut & López-Arbarello, 2016, p. 4). Le nom apparaît pour la première fois dans son *Handbuch der Paläontologie, I. Abtheilung, Paläozoologie. Band III. Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves*. Cet ouvrage a été publié sous forme de quatre livraisons parues entre 1887 et 1890 (Hay, 1902, p. 251). Le taxon en question apparaît dans la 3^e livraison (3. Lieferung) publiée en 1889 qui doit être retenue comme l’exige l’article 21.5 du CINZ.

***Kallimodon cerinensis* Cocude-Michel, 1963**

Pl. III, fig. 6 ; Pl. IV, figs 1, 2

- ms1862f *Sauranodon incisivus* Jourdan (*partim*), pl. III, fig. 6 ; Pl. IV, figs 1, 2 (article 8 du CINZ non vérifié)
- 1862 *Sauranodon incisivus* Jourdan (*partim*) – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
- 1871a *Sauranodon incisivus* (*partim*) – Gervais, p. 605.
- 1873b *Sauranodon incisivus* (*partim*) – Gervais, p. 80.
- 1873c *Sauranodon incisivus* (*partim*) – Gervais, p. 25.
- 1892 *Sauranodon incisivus* Jourdan (*partim*) – Lortet, pp. 48-50, 63-65 ; pl. 4, fig. 6 ; pl. 5, figs 1, 2
- 1963 *Kallimodon cerinensis* Cocude-Michel, pp. 36-41, pl. 10-16.
- 1981 *Leptosaurus pulchellus* (Zittel, 1887) – Fabre, pp. 39-59, pl. 2-4.
- 2016 *Kallimodon cerinensis* Cocude-Michel, 1963 – Rauhut & López-Arbarello, p. 5.
- 2022 *Kallimodon cerinensis* – Moreau *et al.*, pp. 774, 777.

Syntypes : MDC 20015671 et MDC 20015675 avec sa contreplaque MDC 20015674 (Cocude-Michel, 1963, p. 36).

Discussion : Dans son album de planches, Jourdan désignait les spécimens MDC 20015649 (Pl. III, figs 1-5), MDC 20015671 (Pl. III, fig. 6) et MDC 20015675 avec sa contreplaque MDC 20015674 (Pl. IV, figs 1, 2) sous le nom *Sauranodon incisivus*. Mentionné dans le rapport de Hébert (1862) sans description ni référence à une figure publiée, ces noms y sont des *nomina nuda*. Accompagné d'une définition, le genre *Sauranodon* et son espèce type par monotypie, *Sauranodon incisivus*, sont en revanche introduits de manière valide dans l'article de Gervais (1871a) sur les reptiles fossiles de Cerin. Même si la paternité de ces noms est donnée à Jourdan par Gervais, ce dernier est seul responsable des facteurs de sa disponibilité. L'article 50.1.1 ne peut donc pas s'appliquer et Gervais est le seul auteur du genre et de l'espèce. Il est montré plus loin que *Sauranodon incisivus* Gervais, 1871a, dont MDC 20015649 est désigné ici le lectotype, est un synonyme subjectif plus récent de *Sapheosaurus thiollierei* Meyer, 1850. Les spécimens MDC 20015671 (Pl. III, fig. 6) et MDC 20015675 + MDC 20015674 (Pl. IV, figs 1, 2) correspondent à un autre taxon pour lequel Cocude-Michel (1963) introduisit *Kallimodon cerinensis* Cocude-Michel, 1963. Fabre (1981) plaça *Kallimodon cerinensis* en synonymie avec *Kallimodon pulchellus* (Zittel, 1889) du Tithonien inférieur des environs de Kelheim et le genre *Kallimodon* Cocude-Michel, 1963 en synonymie avec *Leptosaurus* Fitzinger, 1837 dont l'espèce type est *Leptosaurus neptunius* (Goldfuss, 1831). Des études plus récentes ont montré que la distinction entre ces différents genres et espèces doit être maintenue

(Rauhut & López-Arbarello, 2016 ; Herrera-Flores *et al.*, 2018 ; Beccari *et al.*, 2022 ; Moreau *et al.*, 2022 ; DeMar *et al.*, 2022).

Sapheosauridae Nopcsa, 1928

(l'orthographe Saphaeosauridae proposée par Nopcsa, 1928 est une orthographe originale incorrecte formée sur une orthographe subséquente incorrecte du genre *Sapheosaurus* et doit être corrigée en Sapheosauridae d'après l'article 32.5.3.3 du CINZ).

Genre *Sapheosaurus* Meyer, 1850

- *1850 *Sapheosaurus* Meyer, p. 196.
- ms1862f *Sauranodon* Jourdan, pl. III, figs 1-5 (article 8 du CINZ non vérifié).
- 1862 *Sauranodon* Jourdan – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
- 1892 *Sauranodon* Jourdan – Lortet, pp. 30-63, pl. 2^(ter) ; pl. 3, fig. 1 ; pl. 4, figs 1-5.
- 1895 *Sapheosaurus* [sic] – Baur, p. 329.
- 1923 *Sapheosaurus* [sic] – Nopcsa, p. 79.
- 1928 *Sapheosaurus* [sic] – Nopcsa, p. 181
- 1963 *Sapheosaurus* Meyer, 1850 – Cocude-Michel, pp. 42-43.
- 1981 *Sapheosaurus* Meyer, 1850 – Fabre, p. 93
- 1996 *Sapheosaurus* [sic] – Wilkinson & Benton, p. 10.
- 2020 *Sapheosaurus* – Simões *et al.*, p. 12.
- 2022 *Sapheosaurus* – DeMar *et al.*, p. 48.

Espèce type : *Sapheosaurus thiollierei* Meyer, 1850 ; par monotypie.

***Sapheosaurus thiollierei* Meyer, 1850**

Pl. III, figs 1-5

- *1850 *Sapheosaurus thiollierei* Meyer, p. 196.
- 1850 *Sapheosaurus* [sic] *thiollierei* Meyer – Thiollière, p. 622.
- 1851a *Sapheosaurus thiollierei* Meyer – Meyer, p. 118.
- 1851b *Sapheosaurus thiollierei* Meyer – Thiollière, p. 128.
- 1851b *Sapheosaurus thiollierei* Meyer – Meyer, p. 10.
- 1851c *Sapheosaurus thiollierei* Meyer – Thiollière, p. 20.
- 1852 *Sapheosaurus thiollieri* [sic] Meyer – Gervais (1848-1852), p. 261, pl. 66, fig. 2.
- 1859 *Sapheosaurus thiollieri* [sic] Meyer – Gervais, p. 458, pl. 66, fig. 2.
- ms1862f *Sauranodon incisivus* Jourdan (*partim*), pl. III, figs 1, 5 (article 8 du CINZ non vérifié)
- 1862 *Sauranodon incisivus* Jourdan (*partim*) – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
- 1866 *Sauranodon incisivus* – Ward, p. 72 (*nomen nudum*)
- 1871a *Sapheosaurus thiollieri* [sic] – Gervais, p. 605.
- *1871a *Sauranodon incisivus* (*partim*) – Gervais, p. 605.

- 1873b *Sapheosaurus thiollieri* [sic] – Gervais, p. 80.
 1873b *Sauranodon incisivus (partim)* – Gervais, p. 80.
 1873c *Sapheosaurus thiollieri* [sic] – Gervais, p. 25.
 1873c *Sauranodon incisivus (partim)* – Gervais, p. 25.
 1892 *Sauranodon incisivus* Jourdan (*partim*) – Lortet, pp. 30-48, 50-59, pl. 2^(ter); pl. 3, fig. 1 ; pl. 4, figs 1-5.
 1919 *Sapheosaurus* [sic] *tholierii* [sic] Meyer – Boulenger, p. 605.
 1952 *Sapheosaurus thiollieri* Meyer – Huene, p. 194.
 1952 *Sauranodon incisivus* Jourdan – Huene, pp. 194-196.
 1955 *Sapheosaurus thiollieri* Meyer, 1850 – Hoffstetter, pp. 562, 563.
 1963 *Sapheosaurus thiollieri* Meyer, 1850 – Cocude-Michel, pp. 42-43.
 1981 *Sapheosaurus thiollieri* Meyer, 1850 – Fabre, pp. 93-106, pl. 6-8.
 2020 *Sapheosaurus thollerei* [sic] – Simões *et al.*, p. 12.
 2022 *Sapheosaurus thiollieri* – DeMar *et al.*, p. 48

Holotype : MDC 20015672 (plaque) et MDC 20015673 (contreplaque) ; par monotypie.

Discussion : en novembre 1849, Victor Thiollière communiqua à Hermann von Meyer un squelette de reptile qui venait d'être découvert dans les Calcaires lithographiques de Cerin. Le paléontologue francfortois le nomma *Sapheosaurus thiollieri* dans une lettre publiée en 1850. Accompagné d'une brève description, ce binom peut être considéré comme valide au regard du CINZ. L'année suivante, Thiollière fit publier une illustration du spécimen ainsi qu'une description plus détaillée que lui avait envoyée von Meyer (1851a, 1851b). Claude Jourdan ne fit pas figurer l'holotype de *Sapheosaurus thiollieri* Meyer, 1850 (MDC 20015672 + MDC 20015673) sur ses planches jugeant certainement que ce spécimen avait déjà été illustré dans plusieurs publications (Meyer, 1851a, 1851b ; Gervais 1848-1852, 1859).

Les légendes manuscrites qui accompagnent les planches de Jourdan montrent qu'il avait l'intention d'introduire le genre *Sauranodon* et l'espèce *Sauranodon incisivus* pour désigner les trois spécimens MDC 20015649 (Pl. III, figs 1-5), MDC 20015671 (Pl. III, fig. 6) et MDC 20015675 avec sa contreplaque MDC 20015674 (Pl. IV, figs 1, 2). Mentionné dans le rapport de Hébert (1862) sans description ni référence à une figure publiée, ces noms y sont des *nomina nuda*. Accompagné d'une définition, le genre *Sauranodon* et son espèce type par monotypie, *Sauranodon incisivus*, sont en revanche introduits de manière valide dans l'article de Gervais (1871a) sur les reptiles fossiles de Cerin. Même si la paternité de ces noms est donnée à Jourdan par Gervais, ce dernier est seul responsable des facteurs de sa disponibilité. L'article 50.1.1 ne peut donc pas s'appliquer et Gervais est le seul

auteur du genre et de l'espèce. Afin de déterminer les spécimens de la série type sur laquelle *Sauranodon incisivus* Gervais, 1871a est établi, tout indice publié ou non peut être pris en considération (ICZN, 1999, article 72.4.1.1). D'après les planches de Jourdan, les trois spécimens MDC 20015649 (Pl. III, figs 1-5), MDC 20015671 (Pl. III, fig. 6) et MDC 20015675 + MDC 20015674 (Pl. IV, figs 1, 2) constituent ainsi les syntypes de *Sauranodon incisivus* Gervais, 1871a. Ils regroupent des spécimens appartenant à différentes espèces. D'une part, MDC 20015649 appartient à l'espèce *Sapheosaurus thiollieri* Meyer, 1850 (Cocude-Michel, 1963, p. 43 ; Fabre, 1981, pp. 101-104) et d'autre part, MDC 20015671 et MDC 20015675 + MDC 20015674 sont les syntypes de *Kallimodon cerinensis* Cocude-Michel, 1963. Afin de préserver la stabilité nomenclaturale, MDC 20015649 est explicitement désigné ici lectotype de *Sauranodon incisivus* Gervais, 1871a. *Sauranodon* Gervais, 1871a et *Sauranodon incisivus* Gervais, 1871a sont donc respectivement des synonymes subjectifs plus récents de *Sapheosaurus* Meyer, 1850 et *Sapheosaurus thiollieri* Meyer, 1850.

Leptorhynchia indet.

Pl. V, fig. 6

- ms1862f Seconde espèce de *Stelliosaurus* ? – Jourdan, pl. V, fig. 6.
 1862 *Stelliosaurus* Jourdan – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
 *1892 *Homoeosaurus rhodani* Lortet, pp. 72-73, pl. 6, fig. 6 (*nomen dubium*).
 1952 *Homoeosaurus jourdani* Lortet – Huene, p. 192.
 1963 ? *Kallimodon cerinensis* Cocude-Michel, p. 55.
 1981 *Leptosaurus* cf. *pulchellus* (Zittel, 1887) – Fabre, pp. 51, 53.

Discussion : Une des planches de Jourdan figure un petit rhynchocéphale dont n'est préservée que la moitié postérieure (MDC 20015678). L'ancien directeur du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon suggérait qu'il pouvait représenter une seconde espèce de son genre *Stelliosaurus* (*nomen nudum*). Plus tard, Lortet (1892) introduisit sur la base de ce spécimen une nouvelle espèce, *Homoeosaurus rhodani*, que Huene (1952) plaça en synonymie avec *Homoeosaurus jourdani* Lortet, 1892, elle-même considérée comme un synonyme subjectif plus récent d'*Homoeosaurus maximiliani* Meyer, 1847 (voir plus haut). Le rapport entre la longueur du tibia et du fémur de MDC 20015678 est plus petit que chez *Homoeosaurus maximiliani*. Cocude-Michel (1963) note des similitudes de ce spécimen avec les genres *Kallimodon*, *Sapheosaurus* et *Leptosaurus*. Le nombre de vertèbres caudales et la morphologie de l'ilion le rapprocheraient de *Kallimodon cerinensis*. Le spécimen est cependant trop fragmentaire pour confirmer cette appartenance. Il est donc attribué ici à un Leptorhynchia indéterminé. Ce clade comprend notamment les

Sapheosauridae et les Pleurosauridae ainsi que les genres *Homoeosaurus* et *Kallimodon* (DeMar *et al.*, 2022).

Pleurosauridae Fitzinger, 1843

Genre *Pleurosaurus* Meyer, 1831

- *1831 *Pleurosaurus* Meyer, p. 194.
- 1839 *Anguisaurus* Münster, p. 677.
- *1856a *Ischnosaurus* Thiollière, pp. xxviii, xcii.
- 1856b *Ischnosaurus* Thiollière, p. 599.
- ms1862f *Saurophidium* Jourdan, pl. VI (article 8 du CINZ non vérifié).
- 1862 *Saurophidium* Jourdan – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
- 1866 *Saurophidium* – Ward, p. 72 (*nomen nudum*).
- 1871a *Anguisaurus* Münster – Gervais, pp. 605-606.
- 1871b *Anguisaurus* Münster – Gervais, p. 172.
- 1873b *Anguisaurus* Münster – Gervais, pp. 82-83.
- 1873c *Anguisaurus* Münster – Gervais, p. 26.
- 1892 *Pleurosaurus* Meyer – Lortet, p. 80
- 1955 *Pleurosaurus* Meyer, 1831 – Hoffstetter, p. 575.
- 1963 *Pleurosaurus* Meyer, 1831 – Cocude-Michel, p. 112.
- 1981 *Pleurosaurus* Meyer, 1831 – Fabre, p. 107.
- 1985 *Pleurosaurus* – David *et al.*, pp. 98-99.

Espèce type : *Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831 ; par monotypie.

***Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831**

Pl. VI

- *1831 *Pleurosaurus goldfussi* Meyer, p. 194.
- 1839 *Anguisaurus bipes* Münster, p. 677.
- *1856a *Ischnosaurus gervaisii* Thiollière, p. xcii.
- 1859 *Ischnosaurus gervaisii* Thiollière – Gervais, p. 459.
- 1866 *Saurophidium thollieri* [sic] – Ward, p. 72 (*nomen nudum*).
- 1871a *Anguisaurus bipes* Münster – Gervais, pp. 605-606.
- 1873b *Anguisaurus bipes* Münster – Gervais, pp. 82-83.
- 1873c *Anguisaurus bipes* Münster – Gervais, p. 26.
- 1892 *Pleurosaurus goldfussi* Meyer – Lortet, p. 81.
- 1893 *Pleurosaurus goldfussi* Meyer – Boulenger, p. 208.
- 1952 *Pleurosaurus goldfussi* Meyer – Huene, pp. 177, 200.
- 1955 *Pleurosaurus goldfussi* Meyer – Hoffstetter, p. 575.
- 1963 *Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831 – Cocude-Michel, p. 112, pl. 25, fig. A
- 1981 *Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831 – Fabre, p. 107.
- 2004 *Pleurosaurus goldfussi* – Philippe *et al.*, p. 87.
- 2024 *Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831 – Lebrun, p. 44.

Holotype : spécimen décrit par Meyer (1831, p. 194) du Tithonien inférieur de Daiting, en Bavière, dans la collection du comte Georg zu Münster (1776-1844) ; par monotypie.

Discussion : En 1856, Thiollière (1856a) annonçait la découverte à Cerin du spécimen inventorié aujourd'hui sous le numéro MDC 20015640. Il proposait d'introduire le genre *Ischnosaurus* en y attachant le nom de Paul Gervais. L'index des procès-verbaux se rapportant à cette communication mentionne explicitement le binom *Ischnosaurus gervaisii* le rendant ainsi disponible au regard du CINZ (ICZN, 1999, article 11.4.3). Ce spécimen a été depuis rattaché à *Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831. *Ischnosaurus gervaisii* Thiollière, 1856 est donc un synonyme subjectif plus de récent *Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831.

Le genre *Saurophidium* mentionné par Hébert (1862) doit être considéré comme un *nomen nudum*. Il se rapporte en effet à une des planches non publiées de Jourdan et n'est accompagné d'aucune description ni indication au sens de l'article 12.2 du CINZ. Dans Ward (1866), le nom *Saurophidium thollieri* [sic] est accompagné d'un dessin grossier du modèle en plâtre du spécimen du MDC. En revanche, cette publication est un catalogue de vente de modèles en plâtre de fossiles et ne peut être considéré comme un travail édité aux fins de constituer une référence scientifique. La condition de l'article 8.1.1 du CINZ n'étant pas remplie, l'introduction de ce nom ne vérifie pas les critères de disponibilités.

L'article de Gervais (1871a) constitue la première publication dans un travail disponible du genre *Saurophidium* et de l'espèce *Saurophidium thollieri* [sic]. Ces noms sont cependant placés en synonymie, respectivement, avec le genre *Anguisaurus* Münster, 1839, et l'espèce *Anguisaurus bipes* Münster, 1839. Ces noms étant traités comme synonymes plus récents de noms employés comme valides, ils sont donc indisponibles au regard du CINZ, d'après l'article 11.6. *Anguisaurus* Münster, 1839, et *A. bipes* Münster, 1839 furent plus tard considérés comme des synonymes subjectifs plus récents de *Pleurosaurus* Meyer, 1831 et de *P. goldfussi* Meyer, 1831 (Lortet, 1892 ; Cocude-Michel, 1963 ; Fabre, 1981).

Il est à noter que l'épithète spécifique *goldfussi* a été introduite par Meyer (1831) avec deux « i ». L'orthographe *goldfussi* constitue, en principe, d'après l'article 33.4 du CINZ une orthographe subséquente incorrecte. Cependant, cette orthographe subséquente incorrecte attribuée à Meyer (1831) est en usage prédominant. Pour maintenir la stabilité nomenclaturale, l'article 33.3.1 prévoit que cette orthographe et cette attribution subséquentes doivent être maintenues et que cette orthographe subséquente est censée être l'orthographe originale correcte.

Lepidosauria *incertae sedis*
Genre *Euposaurus* Gervais, 1871a

- ms1862f *Euposaurus* Jourdan, pl. V, figs 1-4 en bas (article 8 du CINZ non vérifié).
 1862 *Euposaurus* Jourdan – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
 *1871a *Euposaurus* Jourdan – Gervais, p. 607.
 1871b *Euposaurus* Jourdan – Gervais, p. 172.
 1873b *Euposaurus* Jourdan – Gervais, p. 84.
 1873c *Euposaurus* Jourdan – Gervais, p. 26.
 1892 *Euposaurus* Jourdan – Lortet, p. 73.
 1953 *Euposaurus* Jourdan, 1862 – Hoffstetter, p. 349.
 1954 *Euposaurus* – McDowell & Bogert, p. 112
 1963 *Euposaurus* Jourdan, 1862 – Cocude-Michel, p. 168.
 1994 *Euposaurus* Jourdan, 1862 – Evans, p. 621.

Espèce type : *Euposaurus thiollieri* Lortet, 1892, orthographe originale incorrecte d'*Euposaurus thiollieri* Lortet, 1892 ; par désignation subséquente (Hoffstetter, 1953, p. 349).

***Euposaurus thiollieri* Lortet, 1892**

Pl. V, figs 1-4 (en bas)

- *1892 *Euposaurus thiollieri* [sic] Lortet, pp. 73-75, pl. 6, figs 7-10.
 1893 *Euposaurus thiollierii* [sic] Lortet – Boulenger, p. 208.
 1923 *Euposaurus thiollieri* Lortet – Camp, p. 318.
 1953 *Euposaurus thiollieri* Lortet, 1892 – Hoffstetter, p. 349.
 1963 *Euposaurus thiollieri* Lortet, 1892 – Cocude-Michel, p. 169, pl. 32, fig. A.
 1994 *Euposaurus thiollieri* Lortet, 1892 – Evans, p. 622.
 1994 *Euposaurus thiollieri* Lortet, 1892 – Evans, p. 624.

Holotype : MDC 20015683 ; par monotypie.

Discussion : Une des planches de Jourdan représente un spécimen (MDC 20015683) pour lequel il comptait introduire le genre *Euposaurus*. Publié dans le rapport de Hébert (1862), ce nom reste cependant indisponible en l'absence de description ou de référence à une illustration dans un travail publié. Accompagné d'une courte observation sur la disposition particulière des dents du spécimen, ce nom générique peut être considéré comme introduit de manière valide par Gervais (1871a). Même si la paternité du taxon est donnée à Jourdan par Gervais, ce dernier est seul responsable des facteurs de sa disponibilité. L'article 50.1.1 ne peut donc pas s'appliquer et Gervais est le seul auteur de ce nom générique. Lortet (1892) introduisit de manière valide le taxon *Euposaurus thiollieri* pour le spécimen MDC 2001568. Nommé en l'honneur de Victor Thiollière, l'orthographe de l'épithète spécifique *thiollieri* doit être cependant considérée comme une orthographe originale incorrecte et doit être corrigée en *thiollieri* (ICZN, 1999, article 32.5.1). Cette analyse est corroborée par l'emploi dans la même

publication de l'orthographe subséquente incorrecte *Sapheosaurus thiollieri* Meyer, 1850 à la place de *Sapheosaurus thiollieri* Meyer, 1850 (Lortet, 1892, p. 30).

Lortet avait également introduit une seconde espèce, *Euposaurus cerinensis* Lortet, 1892, fondée sur deux spécimens des Calcaires lithographiques de Cerin. En désignant *Euposaurus thiollieri* Lortet, 1892 comme « génotype » du genre *Euposaurus*, Hoffstetter (1953) est censé avoir fixé l'espèce type par désignation subséquente d'après l'article 69.1.1 du CINZ. Evans (1994) a montré que les deux syntypes d'*Euposaurus cerinensis* Lortet, 1892 étaient des rhynchocéphales juvéniles appartenant à des genres différents. Le genre *Euposaurus* n'est donc représenté que par son espèce type.

Archosauria Cope, 1870

Crocodylomorpha Walker, 1970

Crocodyliformes Hay, 1930

Mesoeucrocodylia Whetstone & Whybrow, 1983

Neosuchia Benton & Clark, 1988 *incertae sedis*

Famille Crocodylaemidae Buffetaut, 1979

[orthographe corrigée de Crocodileimidae (article 35.4.1 du CINZ)]

Genre *Crocodylaemus* Lydekker, 1888

- 1862a *Gaviadilus* Jourdan, p. 3 (*nomen nudum*).
 ?1862b *Chaelosaurus* Jourdan, p. vii (*nomen nudum*).
 ms1862f *Crocodyleimus* Jourdan, pl. VIII (article 8 du CINZ non vérifié).
 1862 *Crocodyleimus* Jourdan – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
 1864 *Crocodyleimus* Jourdan – Figuiet, p. 206 (*nomen nudum*).
 1867 *Crocodyleimus* Jourdan – Eudes-Deslongchamps (1863-1869), p. 119 (*nomen nudum*).
 1869 *Crocodyleimus* Jourdan – Eudes-Deslongchamps, p. 58 (*nomen nudum*).
 1870 *Crocodyleimus* Jourdan – Eudes-Deslongchamps, p. 313 (*nomen nudum*).
 *1888 *Crocodylaemus* Jourdan – Lydekker, pp. 95, 98.
 1890 *Crocodyleimus* Jourdan – Zittel (1887-1890), p. 666.
 1890 *Crocodylaemus* Jourdan – Lydekker, p. 234.
 1891 *Crocodylaemus* Lydekker – Boettger, p. 133.
 1891 *Crocodylimus* [sic] Jourdan – Boettger, p. 133.
 1892 *Crocodyleimus* Jourdan – Lortet, p. 114.
 1955 *Crocodyleimus* Jourdan – Kälin, p. 737.
 1973 *Crocodylaemus* Jourdan – Steel, p. 36.
 1979 *Crocodyleimus* Jourdan – Buffetaut, p. 92.
 1982 *Crocodyleimus* Jourdan – Buffetaut, p. 89.
 1988 *Crocodylaemus* – Carroll, p. 620.
 1985 *Crocodyleimus* – David *et al.*, p. 100.
 2004 *Crocodyleimus* – Philippe *et al.*, pp. 94-96.
 2011 *Crocodylaemus* – Young *et al.*, p. 1200.
 2020 *Crocodylaemus* Jourdan – Groh *et al.*, p. 488.

Espèce type : *Crocodilaemus robustus* Zittel, 1890 ; par monotypie.

***Crocodilaemus robustus* Zittel, 1890**

Pl. VIII

- 1862a *Gaviadilus robustus* Jourdan, p. 3 (*nomen nudum*).
- 1866 *Crocodileimus robustus* – Ward, p. 67 (*nomen nudum*).
- 1870 *Crocodileimus jourdani* Eudes-Deslongchamps, p. 349 (*nomen nudum*).
- 1871a *Crocodileimus robustus* Jourdan – Gervais, p. 603 (*nomen nudum*).
- 1871b *Crocodileimus robustus* Jourdan – Gervais, p. 171 (*nomen nudum*).
- 1873b *Crocodileimus robustus* Jourdan – Gervais, p. 79 (*nomen nudum*).
- 1873c *Crocodileimus robustus* Jourdan – Gervais, p. 25 (*nomen nudum*).
- 1875 *Crocodileinus* [sic] *robustus* – Locard, p. 110 (*nomen nudum*).
- *1890 *Crocodileimus* [sic] *robustus* Jourdan – Zittel (1887-1890), p. 666.
- 1890 *Crocodilaemus jourdani* Lydekker – Lydekker, p. 234.
- 1891 *Crocodilaemus jourdani* Lydekker – Boettger, p. 133.
- 1891 *Crocodilimus* [sic] *robustus* Jourdan in Zittel – Boettger, p. 133 (orthographe incorrecte)
- 1892 *Crocodileimus robustus* Jourdan – Lortet, p. 114, pl. 9.
- 1955 *Crocodileimus robustus* Jourdan – Kälin, p. 737.
- 1973 *Crocodilaemus robustus* Gervais, 1873 – Steel, p. 36.
- 1979 *Crocodileimus robustus* Jourdan – Buffetaut, p. 92.
- 1982 *Crocodileimus robustus* Jourdan – Buffetaut, p. 89.
- 1985 *Crocodileimus robustus* – David *et al.*, p. 100.
- 1994 *Crocodileimus robustus* – Buffetaut, p. 262.
- 2002 *Crocodileimus robustus* Gervais, 1873 – Lapparent de Broin, p. 282.
- 2004 *Crocodileimus robustus* – Philippe *et al.*, pp. 94-96.
- 2011 *Crocodilaemus robustus* – Young *et al.*, p. 1200.
- 2014 *Crocodileimus robustus* Jourdan – Bernier *et al.*, p. 393.
- 2014 *Crocodileimus robustus* Jourdan, 1862 – Martin *et al.*, p. 766.
- 2020 *Crocodilaemus robustus* Jourdan, 1857 – Groh *et al.*, p. 488.
- 2024 *Crocodilaemus robustus* Jourdan, 1857 – Lebrun, p. 44.
- 2024 *Crocodilaemus robustus* Lortet, 1892 – Lebrun, fig. 23A, B.

Holotype : MDC 20015641 ; par monotypie.

Discussion : dans Jourdan (1862a), Eudes-Deslongchamps (1870), Gervais (1871a, 1871b, 1873b, 1873c), les noms binominaux *Gaviadilus robustus*, *Crocodileimus jourdani* et *Crocodileimus robustus* ne sont accompagnés d'aucune description ni indication au sens de l'article 12.2 du CINZ. Ne vérifiant pas les dispositions de l'article 12, ces occurrences doivent être considérées comme des *nomina nuda*. Pour la même raison, le nom générique *Chaelosaurus* mentionné par Jourdan (1862b) doit être considéré comme un *nomen nudum*. Dans Ward (1866), le nom *Crocodileimus robustus* est accompagné d'un dessin grossier du modèle en plâtre du spécimen du MDC. En revanche, cette publication est un catalogue de vente de modèles en plâtre de fossiles et ne peut être considéré comme un travail édité aux fins de constituer une référence scientifique. La condition de l'article 8.1.1 du CINZ n'étant pas remplie, l'introduction de ce nom ne vérifie pas les critères de disponibilités. En 1888, Lydekker (1888, p. 98) mentionna le genre *Crocodilaemus* provenant d'un manuscrit de Jourdan. Il en donna une brève description et l'associa à un moulage en plâtre du spécimen MDC 20015641 dont le British Museum (Natural History), l'actuel Natural History Museum à Londres, avait fait l'acquisition en 1867 (NHMUK PV OR 40344, voir Young *et al.*, 2011, fig. 1C). Lydekker plaça ce genre en synonymie avec le genre *Metriorhynchus* Meyer, 1832. En l'associant à une description, Zittel (1890, p. 666) introduisit de manière valide l'espèce *Crocodileimus robustus*. Claude Jourdan est mentionné comme l'auteur du nom. Il n'est cependant pas responsable du facteur de sa disponibilité, en l'occurrence de sa description. Par conséquent, au regard de l'article 50.1 du CINZ, seul l'auteur du nom est Zittel. En vertu des articles 11.6.1 et 50.7, cet acte nomenclatural a pour conséquence de rendre disponible le genre *Crocodilaemus* Lydekker, 1888, avec la date de sa première publication comme synonyme de *Metriorhynchus*, c'est-à-dire 1888, et avec l'auteur celui qui l'a publié en tant que synonyme, autrement dit Lydekker. L'orthographe *Crocodileimus* doit être considérée comme une orthographe subséquente incorrecte de *Crocodilaemus*, même si d'un point de vue purement historique, l'orthographe *Crocodileimus* est celle qu'avait choisie Claude Jourdan, comme le prouve les légendes manuscrites qui accompagnent les planches tirées par Jourdan en 1862. Une inversion de préséance selon les dispositions de l'article 33.3.1 du CINZ ne pourrait être appliquée étant donné que l'orthographe *Crocodilaemus* continue à être employée dans la littérature (Steel, 1973 ; Carroll, 1988 ; Young *et al.*, 2011 ; Groh *et al.*, 2020). En 1890, Lydekker (1890, p. 234) introduisit l'espèce *Crocodilaemus jourdani* Lydekker, 1890, synonyme objectif de *Crocodilaemus robustus* Zittel, 1890. L'ouvrage de Lydekker était déjà publié en juillet 1890 (Anonyme 1890) et le 4^e fascicule de l'ouvrage de Zittel dans lequel est introduit *C. robustus* fut semble-t-il publié

durant le premier semestre 1890 (Hinrichs, 1890, p. 696). Dans l'état actuel des connaissances, il n'est donc pas possible de déterminer laquelle de ces deux publications a été publiée avant l'autre. Les actes nomenclaturaux introduisant *C. robustus* et *C. jourdani* étant simultanés jusqu'à preuve du contraire, *Crocodylaemus jourdani* est considéré ici comme un synonyme objectif plus récent de *Crocodylaemus robustus*, afin de respecter l'usage prédominant. Si des recherches ultérieures démontraient que la publication de Lydekker (1890) était antérieure à celle de Zittel (1890), une inversion de préséance selon les dispositions de l'article 23.9 du CINZ pourrait être invoquée pour maintenir la stabilité nomenclaturale.

Atoposauridae Gervais, 1871a

Genre *Atoposaurus* Meyer, 1850

- *1850 *Atoposaurus* Meyer, p. 198.
- 1851a *Atoposaurus* Meyer, p. 113.
- 1851b *Atoposaurus* Meyer, p. 5.
- 1892 *Atoposaurus* Meyer – Lortet, p. 92.
- 1971 *Atoposaurus* Meyer, 1850 – Wellnhofer, p. 136.
- 1973 *Atoposaurus* Meyer, 1850 – Steel, p. 13.

Espèce type : *Atoposaurus jourdani* Meyer, 1850 ; par monotypie.

***Atoposaurus jourdani* Meyer, 1850**

Pl. X, figs 9-16

- 1849 « petit saurien » de « Cirin » – Thiollière, p. 65.
- *1850 *Atoposaurus jourdani* Meyer, p. 198.
- 1850 *Atoposaurus jourdani* Meyer – Thiollière, p. 622.
- 1851a *Atoposaurus jourdani* Meyer, p. 113, pl. 3, fig. 1.
- 1851b *Atoposaurus jourdani* Meyer, p. 5, pl. 1, fig. 1.
- 1852 *Atoposaurus jourdani* Meyer – Gervais (1848-1852), p. 261, pl. 66, fig. 1.
- 1892 *Atoposaurus jourdani* Meyer – Lortet, p. 92, pl. 11, figs 9-16.
- 1971 *Atoposaurus jourdani* Meyer, 1850 – Wellnhofer, p. 136.
- 1973 *Atoposaurus jourdani* Meyer, 1850 – Steel, p. 13.
- 2016 *Atoposaurus jourdani* Meyer, 1850 – Tennant *et al.*, p. 876.

Holotype : MDC 20015680 ; par monotypie.

Discussion : en 1849, Thiollière signala la découverte, dans les Calcaires lithographiques de Cerin, d'un squelette d'un petit « saurien » auquel il manquait le crâne et la région cervicale. En novembre 1849, il communiqua le spécimen (MDC 20015680) à Hermann von Meyer qui le nomma *Atoposaurus jourdani* dans une lettre publiée en 1850. Accompagné d'une brève description, ce binom peut être considéré comme valide au regard du CINZ. L'année suivante, Thiollière fit publier une illustration du

spécimen ainsi qu'une description plus détaillée que lui avait envoyée von Meyer (1851a, 1851b).

Genre *Alligatorium* Jourdan, 1862d

- 1862c *Alligatorium* [sic] Jourdan – Jourdan, p. 6 (*nomen nudum*).
- *1862d *Alligatorium* Jourdan, p. xii.
- ms1862f *Alligatorium* Jourdan, pl. IX (article 8 du CINZ non vérifié).
- 1862 *Alligatorium* Jourdan – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
- 1871a *Alligatorium* Jourdan – Gervais, p. 605.
- 1871b *Alligatorium* Jourdan – Gervais, p. 172.
- 1873b *Alligatorium* Jourdan – Gervais, p. 81.
- 1873c *Alligatorium* Jourdan – Gervais, p. 25.
- 1890 *Alligatorium* Jourdan – Zittel, p. 675.
- 1892 *Alligatorium* Jourdan – Lortet, p. 108.
- 1931 *Alligatorium* – Broili, p. 63.
- 1934 *Alligatorium* Jourdan – Mook, p. 300.
- 1955 *Alligatorium* Jourdan – Kälin, p. 746.
- 1971 *Alligatorium* Jourdan, 1862 – Wellnhofer, p. 154.
- 1973 *Alligatorium* Jourdan, 1862 – Steel, p. 12.
- 1981 *Alligatorium* Jourdan – Buffetaut, p. 816.
- 1982 *Alligatorium* Jourdan, 1862 – Buffetaut, p. 39.
- 2011 *Alligatorium* Jourdan, 1862 – Schwarz-Wings *et al.*, p. 202.
- 2016 *Alligatorium* Jourdan, 1862 – Tennant *et al.*, p. 872.

Espèce type : *Alligatorium meyeri* Gervais, 1871 ; par monotypie.

***Alligatorium meyeri* Gervais, 1871a**

Pl. IX

- 1866 *Alligatorium meyeri* – Ward, p. 67 (*nomen nudum*).
- *1871a *Alligatorium meyeri* Jourdan – Gervais, p. 605.
- 1873b *Alligatorium meyeri* Jourdan – Gervais, pp. 81-82.
- 1873c *Alligatorium meyeri* Jourdan – Gervais, p. 25.
- 1875 *Alligatorium meyeri* – Locard, p. 110.
- 1890 *Alligatorium meyeri* Jourdan – Zittel, p. 675.
- 1892 *Alligatorium meyeri* Jourdan – Lortet, p. 108, pl. 10.
- 1955 *Alligatorium meyeri* Jourdan – Kälin, p. 746.
- 1931 *Alligatorium meyeri* Jourdan – Broili, p. 63.
- 1971 *Alligatorium meyeri* Gervais, 1871 – Wellnhofer, p. 154.
- 1973 *Alligatorium meyeri* Gervais, 1871 – Steel, p. 12.
- 1982 *Alligatorium meyeri* Gervais, 1871 – Buffetaut, p. 39.
- 1988 *Alligatorium meyeri* Gervais, 1871 – Buscalioni & Sanz, p. 233.
- 2016 *Alligatorium meyeri* Jourdan, 1862 – Tennant *et al.*, p. 870.

Holotype : MDC 20015646 et sa contreplaque MDC 20015642 ; par monotypie.

Discussion : dans la séance du 14 janvier 1862 de l'Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, Claude Jourdan (1862c) montra le squelette d'un crocodylien trouvé à Cerin qu'il se proposait de décrire plus tard sous le nom générique d'*Alligaterium* [sic]. Accompagné d'aucune description, ce nom doit être considéré comme un *nomen nudum*. Trois jours plus tard, le 17 janvier, il présenta à la société d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon deux « caïmans », probablement la plaque et la contreplaque du même spécimen (MDC 20015646 et MDC 20015642), pour lequel il proposait d'introduire le genre *Alligatorium*, caractérisé comme étant « *des crocodiles en miniature [...] présentant beaucoup d'analogie avec l'alligator ou caïman aux paupières osseuses de l'Amérique méridionale* ». Cette définition, même succincte, permet de rendre disponible ce genre au regard du CINZ (ICZN, 1999, article 12.1). Ce n'est qu'en 1871 que Gervais (1871a) introduisit de manière valide *Alligatorium meyeri*, espèce type par monotypie d'*Alligatorium* Jourdan, 1862d, en donnant des caractéristiques liées à l'ornementation du crâne et des ostéodermes. Même si la paternité du taxon est donnée à Jourdan par Gervais, ce dernier est seul responsable des facteurs de sa disponibilité autres que ceux concernant sa publication. L'article 50.1.1 ne peut donc pas s'appliquer et Gervais est le seul auteur de l'épithète spécifique.

Genre *Alligatorellus* Zittel, 1890

- ms1862f *Alligatorellus* Jourdan, pl. X, figs 1-8 (article 8 du CINZ non vérifié).
- 1862 *Alligatorellus* Jourdan – Hébert, p. 261 (*nomen nudum*).
- 1871a *Alligatorellus* Jourdan – Gervais, p. 605 (*nomen nudum*).
- 1871b *Alligatorellus* Jourdan – Gervais, p. 172 (*nomen nudum*).
- 1873b *Alligatorellus* Jourdan – Gervais, p. 81 (*nomen nudum*).
- 1873c *Alligatorellus* Jourdan – Gervais, p. 25 (*nomen nudum*).
- 1875 *Alligatorellus* – Locard, p. 110 (*nomen nudum*).
- *1890 *Alligatorellus* – Zittel, p. 675.
- 1892 *Alligatorellus* Jourdan – Lortet, p. 98.
- 1934 *Alligatorellus* Jourdan – Mook, p. 300.
- 1955 *Alligatorellus* Jourdan – Kälin, p. 745.
- 1971 *Alligatorellus* Gervais, 1871 – Wellnhofer, p. 143.
- 1973 *Alligatorellus* Gervais, 1871 – Steel, p. 12.
- 1982 *Alligatorellus* Gervais, 1871 – Buffetaut, p. 39.
- 2011 *Alligatorellus* Gervais, 1871 – Schwarz-Wings *et al.*, p. 196.
- 2014 *Alligatorellus* Gervais, 1871 – Tennant & Mannion, p. 5.

- 2016 *Alligatorellus* Gervais, 1871 – Young *et al.*, p. 446.

Espèce type : *Alligatorellus beaumonti* Zittel 1890 ; par monotypie.

***Alligatorellus beaumonti* Zittel, 1890**

Pl. X, figs 1-8

- 1866 *Alligatorellus beaumontii* – Ward, p. 67 (*nomen nudum*)
- 1871a *Alligatorellus beaumonti* Jourdan – Gervais, p. 605 (*nomen nudum*).
- 1873b *Alligatorellus beaumontii* Jourdan – Gervais, pp. 81-82 (*nomen nudum*).
- 1873c *Alligatorellus beaumontii* Jourdan – Gervais, p. 25 (*nomen nudum*).
- *1890 *Alligatorellus beaumonti* Jourdan – Zittel, p. 676, fig. 599.
- 1892 *Alligatorellus beaumonti* Jourdan – Lortet, p. 99, pl. 11, figs 1-8 ; pl. 11bis.
- 1955 *Alligatorellus beaumonti* Jourdan – Kälin, p. 745.
- 1971 *Alligatorellus beaumonti beaumonti* Gervais, 1871 – Wellnhofer, pp. 143, 151.
- 1973 *Alligatorellus beaumonti* Gervais, 1871 – Steel, p. 12.
- 1988 *Alligatorellus beaumonti* Gervais, 1871 – Buscalioni & Sanz, p. 233.
- 2011 *Alligatorellus beaumonti* Gervais, 1871 – Schwarz-Wings *et al.*, p. 196.
- 2014 *Alligatorellus beaumonti* Gervais, 1871 – Tennant & Mannion, p. 5.
- 2016 *Alligatorellus beaumonti* Gervais, 1871 – Tennant *et al.*, p. 870.
- 2024 *Alligatorellus beaumonti* Gervais, 1871 – Lebrun, p. 45.

Holotype : MDC 20015639 ; par monotypie.

Discussion : dans l'article de Gervais (1871a) sur les reptiles des calcaires lithographiques de Cerin, le genre *Alligatorellus* et son espèce type *Alligatorellus beaumonti* ne font l'objet d'aucune description, ni d'aucune définition. Simplement mentionnés dans cet article et attribués à Jourdan, ils doivent être considérés comme des *nomina nuda* contrairement à l'idée généralement admises (Wellnhofer, 1971 ; Steel, 1973 ; Buscalioni & Sanz, 1988 ; Schwarz-Wings *et al.*, 2011 ; Tennant & Mannion, 2014 ; Tennant *et al.*, 2016). Cette remarque s'applique également aux publications de Gervais (1873a, 1873b) parues ultérieurement.

À partir d'un moulage du spécimen MDC 20015639, Zittel (1890, p. 676) est le premier à avoir donné une description du genre *Alligatorellus* et de son espèce type *Alligatorellus beaumonti* accompagnée d'une illustration vérifiant ainsi l'article 12.1 du CINZ. Même si la paternité du taxon est donnée à Jourdan par Zittel, ce que confirme la légende manuscrite de la planche non publiée de Jourdan présentée ici (Pl. X), le paléontologue

allemand reste cependant seul responsable des facteurs de sa disponibilité autres que ceux concernant sa publication. L'article 50.1.1 ne peut donc pas s'appliquer et Zittel est le seul auteur d'*Alligatorellus* Zittel, 1890 et d'*Alligatorellus beaumonti* Zittel, 1890.

Thalattosuchia Fraas, 1901

Teleosauroida indet.

Pl. VII

- ms1862f *Gavialinum* – Jourdan, pl. VII.
 *1892 *Gavialinum rhodani* Jourdan – Lortet, p. 122, pl. 8.
 1894 *Gavialinum rhodani* Jourdan – Depéret, p. 701.
 1973 *Gavialinum rhodani* Lortet, 1892 – Steel, p. 24.

Discussion : Pour un rostre incomplet de Teleosauroida du Bathonien de Villebois, Jourdan (1862f) voulait introduire le genre *Gavialinum*. Il fallut attendre la publication de Lortet (1892) pour que ce nom générique et son épithète spécifique, *Gavialinum rhodani* Lortet, 1892, soit disponibles au regard du CINZ. Même si la paternité du taxon est donnée à Jourdan par Lortet, ce dernier est seul responsable des facteurs de sa disponibilité. L'article 50.1.1 ne peut donc pas s'appliquer et Lortet est le seul auteur de ces noms. Lortet rangeait ce taxon dans la famille des Gavialidae. Depéret (1894, p. 701) jugeait qu'il était probable que ce rostre appartint plutôt au « groupe » des *Steneosaurus*, autrement dit à un thalattosuchien téléosauride, ce que confirma Steel (1973, p. 24). Le spécimen original, holotype par monotypie, est toujours conservé au Musée des Confluences à Lyon (MDC 20010767). Il est composé des deux maxillaires et de la partie antérieure des nasaux. La portion antérieure du rostre avec les prémaxillaires est manquante. Entre ses extrémité antérieure et postérieure, son élargissement régulier en vue dorsale et ventrale l'écarte de *Teleosaurus cadomensis* (Lamouroux, 1820). Comparé à d'autres espèces bathoniennes de Teleosauroida connues en France, son rostre est plus gracile et allongé que chez *Yvridiosuchus boutillieri* (E. Eudes-Deslongchamps, 1868) et *Deslongchampsina larteti* (J.-A. Eudes-Deslongchamps, 1866). Il se rapproche de *Steneosaurus megistorhynchus* Geoffroy Saint-Hilaire in J.-A. Eudes-Deslongchamps, 1866 ou des formes calloviennes longirostres comme *Charitomenosuchus leedsi* (Andrews, 1909) et *Mycterosuchus nasutus* (Andrews, 1909) (Johnson *et al.*, 2020). Cette pièce fragmentaire ne permet cependant pas d'évaluer les proportions du rostre complet et n'offre pas à elle seule d'élément autapomorphique. Elle est attribuée ici à un Teleosauroida indéterminé. *Gavialinum rhodani* est en conséquence considéré comme un *nomen dubium*.

Pterosauria Kaup, 1834

Pterosauria indet.

Pl. IV, figs 3, 4

- 1851b Saurien – Thiollière, p. 128, n° 5.
 1851c Saurien – Thiollière, p. 20, n° 5.

- 1852a *Pterodactylus* – Meyer, p. 832.
 1852b *Pterodactylus* – Meyer, pp. 134-135.
 1852 Ptérodactyle – Gervais (1848-1852), p. 265.
 *1860 *Pterodactylus cirinensis* Meyer, p. 66, pl. 7, fig. 5 (*nomen dubium*).
 ms1862f *Pterodactylus* – Jourdan, pl. IV, figs 3, 4.
 1862 *Pterodactylus* – Hébert, p. 261.
 1871a Ptérodactyle – Gervais, p. 604.
 1871b Ptérodactyle d'espèce indéterminée – Gervais, p. 172.
 1873b Ptérodactyle – Gervais, p. 80.
 1873c Ptérodactyle – Gervais, p. 25.
 1890 *Pterodactylus cirinensis* Meyer – Zittel, p. 793.
 1892 *Pterodactylus cerinensis* Meyer – Lortet, pp. 129-130.
 1892 *Pterodactylus cirinensis* Meyer – Lortet, pl. 5, figs 3, 4.
 1978 Pterodactylidae *incertae sedis* – Wellnhofer, p. 48.
 1985 *Pterodactylus* – David *et al.*, p. 101.
 2008 Pterosauria indet. – Barrett *et al.*, p. 71.

Discussion : en 1851, Thiollière signala la découverte à Cerin d'un « os de la jambe ou du bras d'un saurien » (Pl. IV, fig. 3 ; MDC 20015601) de taille plus importante que celle des deux reptiles qui avaient été décrits par Hermann von Meyer sous les noms de *Sapheosaurus thiollierei* et *Atoposaurus jourdani*. L'année suivante, von Meyer (1852a, 1852b) l'identifia comme un humérus de *Pterodactylus* pour lequel il introduisit le taxon *Pterodactylus cirinensis* Meyer, 1860. Plus prudent, Gervais (1871b) se contentait de l'attribuer à un « Ptérodactyle, d'espèce indéterminée » (Knoll & Bouveur, 2001, p. 451). Un tibia de ptérosaure fut découvert plus tard et fut représenté comme le précédent sur une des planches qu'avait fait réaliser Jourdan (Pl. IV, fig. 4 ; MDC 20015602). Lortet (1892, p. 130) assigna ce tibia à *Pterodactylus cirinensis*. Cette espèce fondée sur un os isolé a depuis été considérée comme un *nomen dubium* (Wellnhofer, p. 48). Les restes isolés de ptérosaures trouvés à Cerin ne peuvent être attribués qu'à des Pterosauria indéterminés (Barrett *et al.*, 2008).

Il est à noter que Lortet corrigea volontairement l'orthographe de *Pt. cirinensis* en *Pt. cirenensis* dans le texte de sa monographie sur les reptiles fossiles du bassin du Rhône (Lortet, 1892, p. 129, note de bas de page), tout en conservant l'orthographe *Pt. cirinensis* dans la légende de sa planche. Cependant, même si elle était peut-être erronée (Thiollière, 1873, p. 6), l'orthographe Cirin était l'orthographe unanimement acceptée par les auteurs jusqu'en 1869, année où l'orthographe Cerin fut introduite dans la carte d'état-major de Belley. L'emploi de l'épithète *cirinensis* par H. von Meyer ne peut donc être considéré comme une erreur d'inadvertance et une orthographe à corriger comme définie dans l'article 32.5.1 du CINZ (Buffetaut *et al.*, 1990). L'orthographe *Pt. cerinensis* est donc une émendation injustifiée et *Pt. cirinensis* Lortet, 1892 un synonyme objectif plus récent

de *Pterodactylus cirinensis* Meyer, 1860 selon les dispositions de l'article 33.2.3 du CINZ.

Taxons invalides

La révision du statut nomenclatural des espèces représentées dans l'album de planches de Jourdan permet de donner la liste suivante des taxons invalides (voir discussions présentées dans la Section 6) :

Chelonemys plana Jourdan, 1862e
nomen invalidum (synonyme subjectif plus recent d'*Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a)
 Syntypes : MDC 20015631 et MDC 20015635.

Chelonemys ovata Jourdan, 1862e
nomen invalidum (synonyme subjectif plus recent d'*Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a)
 Holotype : MDC 20015634 ; par monotypie

Homoeosaurus jourdani Lortet, 1892
nomen invalidum (synonyme subjectif plus recent d'*Homoeosaurus maximiliani* Meyer, 1847)
 Holotype : MDC 20015677 et sa contreplaque MDC 20015676 ; par monotypie.

Homoeosaurus rhodani Lortet, 1892
nomen dubium
 Holotype : MDC 20015678 ; par monotypie.

Sauronodon incisivus Gervais, 1871a
nomen invalidum (synonyme subjectif plus recent de *Sapheosaurus thiollierei* Meyer, 1850)
 Matériel type : MDC 20015649, lectotype ; par désignation explicite dans le présent travail en accord avec l'article 74.7 du CINZ [emploi du terme « lectotype » (74.7.1), reconnaissance du spécimen par son numéro d'inventaire (74.7.2), énoncé du motif taxinomique de la désignation (74.7.3), voir Section 6 dans la discussion du taxon *Sapheosaurus thiollierei* Meyer, 1850]. Paralectotypes : MDC 20015671 et MDC 20015675 + MDC 20015674 (syntypes de *Kallimodon cirinensis* Cocude-Michel, 1963).

Ischnosaurus gervaisii Thiollière, 1856a
nomen invalidum (synonyme subjectif plus recent de *Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831)
 Holotype : MDC 20015640 ; par monotypie.

Gavialinum rhodani Lortet, 1892
nomen dubium
 Holotype : MDC 20010767 ; par monotypie.

Pterodactylus cirinensis Meyer, 1860
nomen dubium
 Holotype : MDC 20015601 ; par monotypie.

7. CONCLUSION

Cet article permet de faire la lumière sur une contribution mal connue de Claude Jourdan à la paléontologie des vertébrés. L'album de planches lithographiées de reptiles réalisées sous sa direction, quelque fois mentionné dans la littérature (Lortet, 1892 ; Hoffstetter, 1955 ; Cocude-Michel, 1963 ; Fabre, 1981), était resté jusqu'alors inédit. Longtemps occultés par les travaux ultérieurs de Louis Lortet, ces documents iconographiques sont remarquables par leur qualité d'exécution. Ils interrogent sur les raisons de l'abandon d'un tel projet pour lequel Jourdan avait investi des sommes conséquentes pour rémunérer les artistes. Très affecté par le jugement négatif de certains membres de l'Académie des Sciences de Paris à l'égard de ses recherches, il se faisait pourtant un honneur d'achever son travail. Comme il le déclarait à Henri Milne-Edwards, le 31 octobre 1862, « *je vais me hâter de publier, et mes juges ne seront pas seulement en France. Dans l'Introduction à nos reptiles fossiles, je donne la classification des amphibiens et des reptiles vivants et je l'appuie sur deux cents encéphales, de ces mêmes reptiles et de ces mêmes amphibiens, reproduits dans trois grandes planches lithographiées* » (BCM, Ms 2473 / 467). Cette déclaration contient peut-être une partie de l'explication. Depuis plus de 25 ans déjà, il s'obstinait à élaborer une classification du règne animal fondée uniquement sur la morphologie des systèmes nerveux et des encéphales. Toutes les collections zoologiques du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon étaient d'ailleurs rangées selon cette méthode qui avait pourtant montré ses limites (Geoffroy Saint-Hilaire, 1841, p. 518 ; Dareste, 1855, p. 363). Peut-être s'est-il ainsi perdu dans cette introduction trop complexe dont la finalité dépassait de trop loin l'objectif de décrire les formes fossiles de reptiles qu'il avait fait dessiner.

Le docteur Antoine Lacour dans sa biographie de Claude Jourdan résume ainsi l'œuvre de Jourdan « *Il resta toujours un grand remueur d'idées, un pionnier infatigable et un paléontologiste émérite. Le sillon tracé pendant sa longue carrière professorale n'est pas assez profond pour être durable. Il a commencé une série d'ouvrages inachevés et dont l'ensemble ne remplirait pas cent pages de texte. Heureusement restent de nombreuses planches ; elles sont comme les assises d'un monument auxquels manquent les murailles et le faite. Ces ouvrages n'auront pas la bonne fortune des admirables collections dont Jourdan a pour ainsi dire jonché le Muséum d'histoire naturelle et qui ont été mises en ordre, classées, étiquetées [sic], cataloguées par le conservateur actuel, le docteur Louis Lortet* » (Lacour, 1873). Même si Claude Jourdan tourna finalement le dos à la paléontologie et aux sciences naturelles pour ne se consacrer qu'à la politique, les planches lithographiées qu'il laisse derrière lui sont un témoignage de son engagement à enrichir et à valoriser les collections du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon pendant plus de trente ans.

REMERCIEMENTS

Je remercie vivement Cédric Audibert, Didier Berthet et Pauline Laugraud (MDC) pour leur accueil au Musée des Confluences et pour m'avoir fait partager leurs connaissances sur les collections et les archives de ce musée. Je remercie Lionel Cavin (MHNG), Loïc Costeur (NMB), Cristiano Dal Sasso (MSNM), Pol Donné (Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon), Olivier Garcin (MDC), Yanina Herrera (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, La Plata), Kévin Janneau (UNISTRA), Yves Laurent (MHNT), Robin Marchant (MGL), Thomas Mörs (NRM), Oliver Rauhut (SNSB-BSPG), Emmanuel Robert (UCBL), Tim de Zeeuw (TM) pour l'envoi de renseignements ou de photographies de spécimens et de moulages en plâtre. Je tiens à exprimer ma gratitude aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon pour l'envoi de copies numériques de documents manuscrits. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Solen Le Gardien pour son accueil à la Bibliothèque de la Société géologique de France et pour la communication d'articles. Je remercie également Jean-François Campario et Guy Caillet pour les renseignements biographiques qu'ils m'ont communiqués sur Jean-Baptiste Lefèvre. Je tiens enfin à remercier Eric Buffetaut et Lionel Cavin pour leurs relectures attentives du manuscrit et leurs remarques.

REFERENCE

Sources manuscrites

Archives départementales du Rhône, Lyon

- 3757 W 4, Muséum d'histoire naturelle de Lyon, Photographies des sites, sections et personnels.

Archives municipales de Lyon

- 2210W/13, École des Beaux-Arts de Lyon, registre d'inscription des élèves, 1839-1868.

Archives du Musée des Confluences, Lyon

- 1 MHN 20, Cahier de correspondance de Claude Jourdan sur l'administration et la vie du Muséum d'histoire naturelle, 1854-1867.
- 1 MHN 52, Acquisitions du Muséum, journal d'entrées, 1834-1869.
- 1 MHN 53, Acquisitions du Muséum, journal d'entrées, 1870-1880.
- 1 MHN 54, Acquisitions du Muséum, journal d'entrées, 1880-1909.
- 1 MHN 57, Échanges de moulages contre d'autres objets commençant du 10 août 1842 au 8 octobre 1866.
- 1 MHN 72, Échanges d'objets réformés du muséum, commençant sous la direction de Louis Lortet.

- 1 MHN 206, Correspondance de Rüttimeyer à propos d'une découverte de fossiles de tortue dans les fouilles de Cerin.
- 1 MHN 158-1, Etude d'Albert Gaudry du Muséum national d'Histoire naturelle sur une tortue de Cerin, 29 juin et 5 juillet 1889.
- 9 J 68, Fonds de la famille Lortet, Don et échanges d'objets et travaux de zoologie, correspondance, 4 lettres de Rüttimeyer.
- 9 J 73, Fonds de la famille Lortet, Géologie (activité du musée et études scientifiques), correspondance, 1 lettre de Rüttimeyer, 2 lettres de Zittel.

Bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris

- BCM, Ms 2473 / 467, Correspondance scientifique d'Henri Milne-Edwards et de son fils Alphonse Milne-Edwards, lettre de Jourdan (Dr Claude), 31 octobre 1862.

Sources imprimées

- Alléon-Dulac J.-L. 1765. *Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des provinces de Lyonnais, Forez, et Beaujolois, tome 2*. Claude Cizeron, Lyon, [viii] + 319 + [1] pp., 4 pl.
- Andrews C. W. 1909. On some new Steneosaurs from the Oxford Clay of Peterborough. *Annals and Magazine of Natural History*, série 8, 3 : 299-308, pl. 8-9. <https://www.biodiversitylibrary.org/page/22071668>
- Anonyme 1818. Lithographie. Avis aux artistes et aux amateurs. *Journal de Lyon et du département du Rhône*, n° 25 (28 mars 1818) : 1-2.
- Anonyme 1861. Concours régional agricole de Lyon. *Journal d'Agriculture, Sciences, Lettres et Arts de la société d'Émulation de l'Ain*, 61 : 161-180.
- Anonyme 1878. *Exposition universelle de 1878. France. Catalogue des échantillons de matériaux de construction réunis par les soins du ministère des Travaux publics*. Dunod, Paris, vii + 437 pp.
- Anonyme 1890. Palaeontologie. *Naturae Novitates*, 1890 (14) : 323-324.
- Anonyme 1900. *Le deuxième centenaire de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, 1700-1900*. A. Rey, Lyon, li + 240 + [1] pp. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6558327z/f1>
- Anquetin J., Püntener C. & Joyce W. G. 2017. A review of the fossil record of turtles of the clade Thalassochelydia. *Bulletin of the Peabody Museum of Natural History*, 58 (2) : 317-369.
- Audiganne A. 1870. *La morale dans les campagnes*. Didier et C^e, Paris, [iv] + 380 pp.
- Barrett P. M., Butler R. J., Edwards N. P. & Milner A. R. 2008. Pterosaur distribution in time and space: an atlas. *Zitteliana*, B28 : 61-107.
- Baur G. 1895. Bemerkungen über die Osteologie der Schläfengegend der höheren Wirbeltiere. *Anatomischer Anzeiger*, 10 : 315-330.

- Beccari V., Villa A., Walter O. & Rauhut O. W. 2022. What is *Kallimodon*? Reviewing this stem sphenodontid with implications for a new species. Society of Vertebrate Paleontology, 82nd Annual Meeting, 2-5 novembre 2022, Toronto, Canada, poster B5.
- Bernier P., Barale G., Bourseau J.-P., Buffetaut E., Gaillard C., Gall J.-C. & Wenz S. 2014. The lithographic limestones of Cerin (southern Jura Mountains, France). A synthetic approach and environmental interpretation. *Comptes Rendus Palevol*, 13 : 383-402.
- Berthet D. & Rulleau L. 2007. Collectionneurs et collections au XIX^e siècle : Eugène Dumortier et Victor Thiollière. Actes du colloque « Histoire des collections », Lyon, avril 2007 : 11 pp.
- Bigot A. 1935. *Les collections géologiques du Musée d'Histoire Naturelle et de la Faculté des Sciences de Caen*. R.-P. Colas, Bayeux, 43 pp., 5 pl.
- Bigot A. 1945. La destruction des collections et des bibliothèques scientifiques de Caen. *Bulletin de la Société linnéenne de Normandie*, 9 (volume supplémentaire) : 1-75.
- Boettger O. 1891. Bericht über die Leistungen in der Herpetologie während des Jahres 1890. *Archiv für Naturgeschichte*, 57 (2) : 63-184.
- Boulenger G. A. 1893. On some newly-described Jurassic and Cretaceous lizards and rhynchocephalians. *Annals and Magazine of Natural History*, Series 6, 11 : 204-210.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/24344534>
- Boulenger G. A. 1919. Sur le genre *Saphaeosaurus*, rhynchocéphalien du Kimméridgien de Cérim. *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, 169 : 605-607.
- Bourseau J.-P., Buffetaut E., Barale G., Bernier P., Gaillard C., Gall, J.-C. & Wenz S. 1984. La carrière des calcaires lithographiques de Cerin (Ain, commune de Marchamp). *Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 22, supplément : 21-30.
- Brard C. P. 1821. *Minéralogie appliquée aux arts, tome second*. F. G. Levrault, Paris, [iv] + 491 pp., 3 pl.
- Brignon A. 2013. L'étude inachevée d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire sur les crocodiles fossiles (Thalattosuchia) de Normandie à la lumière de documents inédits. *Annales de Paléontologie*, 99 : 169-205.
- Brignon A., 2014a. Un travail inédit de Jacques-Amand Eudes-Deslongchamps sur les crocodyloformes marins du Jurassique de Normandie. *Geodiversitas*, 36 (1) : 5-34.
- Brignon A. 2014b. Les dessins originaux de l'« Histoire des crocodiliens renfermés dans le terrain oolithique » d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. *Comptes Rendus Palevol*, 13 (7) : 637-645.
- Brignon A. 2018. Nouvelles données historiques sur les premiers dinosaures trouvés en France. *BSGF - Earth Sciences Bulletin*, 189 (4) : 19 pp.
<https://doi.org/10.1051/bsgf/2018003>

Planche I

« *Reptiles fossiles du Bugey (Ain)* » de Claude Jourdan, planche I, 1862, lithographie de Lépagnez, à Lyon ; légende manuscrite : « 1 et 2 *Chelonites Jourdan*. 3 et 4 *Idiochelis H de Mayer* [sic]. 5 et 6 *Chelonessum Jourdan*. 7 *Eurysternum ? Munster* » ; dimension de la feuille : 495 mm × 346 mm (marges coupées sur la figure) ; GEOS, cote FOL-FA-210.

- Fig. 1. *Hydropelta meyeri* (Thiollière, 1851), côté droit de carapace en vue ventrale, holotype, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015611, découvert entre 1849 et 1851, collection Thiollière.
- Fig. 2. *Achelonia formosa* Meyer, 1860, fragment du bord antérieur de la carapace, de la ceinture pectorale, du membre antérieur gauche et du crâne, lectotype, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015606, découvert dans les années 1850, collection Thiollière.
- Fig. 3, 4. *Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015636, vue dorsale (Fig. 3) et reconstruction du plastron en vue dorsale (Fig. 4).
- Fig. 5. “*Eurysternidae*” indet., Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Creys, MDC 20015612, découvert en 1858, collection Thiollière.
- Fig. 6. *Achelonia formosa* Meyer, 1860, mains en vue palmaire, paralectotype, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015608, collection Thiollière.
- Fig. 7. *Achelonia formosa* Meyer, 1860, membre antérieur droit, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015607 et 20015607bis, découvert dans les années 1850, collection Thiollière.

- Brignon A. 2019. Charles de Gerville et les premiers restes de Plesiosauria signalés dans le Jurassique inférieur de France (Hettangien, région de Valognes, Manche). *Comptes Rendus Palevol*, 18 (3) : 390-406.
- Brignon A. 2023. Révision des vertébrés du Calcaire de Tonnerre (Jurassique supérieur, Yonne) au travers des collections du XIX^e siècle et en particulier de celle de Charles Rathier (1812–1888). *Bulletin d'Information des Géologues du Bassin de Paris*, 60 (1) : 3-36.
- Brignon A. 2024. Les estampes de fossiles publiées séparément au XIX^e siècle : un rare exemple français représentant un reptile fossile (Thalattosuchia). *Colligo*, 7 (2) : 1-13.
<https://revue-colligo.fr/?id=98>
- Broili F. 1931. Die Gattung *Alligatorium* im oberen Jura von Franken. *Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München*, 1931 (2) : 63-74, 1 pl.
- Broin F. de 1994. Données préliminaires sur les chéloniens du Tithonien inférieur des calcaires lithographiques de Canjuers (Var, France). *Geobios*, mémoire special, 16 : 167-175.
- Bruand A. J. 1818. Amodiation d'une carrière de pierres lithographiques. *Le Moniteur universel*, 245 (2 septembre 1818) : 1044.
- Buffetaut E. 1979. *Crocodyleimus robustus* et le paléomilieu kimméridgien de Cerin. In : 7^e Réunion Annuelle des Sciences de la Terre, Lyon, 23-25 avril 1979, Société géologique de France, Paris : 92.
- Buffetaut E. 1981. Un atoposauridé (Crocodylia, Mesosuchia) du Portlandien de la Meuse (Est de la France). *Geobios*, 14 (6) : 815-819.
[https://doi.org/10.1016/S0016-6995\(81\)80155-6](https://doi.org/10.1016/S0016-6995(81)80155-6)
- Buffetaut E. 1982. Radiation évolutive, paléoécologie et biogéographie des crocodyliens méso-suchiens. *Mémoires de la Société géologique de France*, nouvelle série, 60 : 1-88.
- Buffetaut E. 1994. Tetrapods from the Late Jurassic and Early Cretaceous lithographic limestones of Europe: a comparative review. *Geobios, Mémoire Spécial*, 16 : 259-265.
- Buffetaut E., Bernier P., Barale G., Bouriseau J.-P., Gaillard C., Gall, J.-C. & Wenz S. 1990. A new pterosaur bone from the Kimmeridgian lithographic limestones of Cerin (France). *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte*, 1990 (6) : 321-328.
<https://doi.org/10.1127/njgpm/1990/1990/321>
- Buscalioni A. D. & Sanz J. L. 1988. Phylogenetic relationships of the Atoposauridae (Archosauria, Crocodylomorpha). *Historical Biology*, 1 (3) : 233-250. <https://doi.org/10.1080/08912968809386477>
- Camp C. L. 1923. Classification of the lizards. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 48 (11) : 289-480.
- Carroll R. L. 1988. *Vertebrate paleontology and evolution*. W. H. Freeman and Company, New York, xiv + 698 pp.
- Chanel E. 1897. *Dictionnaire de géologie*. Imprimerie du Courrier de l'Ain, Bourg, [viii] + 259 pp.
- Chantre E. 1879. [Don de la famille Jourdan]. *Annales de la société d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts utiles de Lyon*, 1 (année 1878) : lxxxix.
- Clary J. 2007. Les relations du Muséum de Lyon avec les autres musées. Actes du colloque « Histoire des collections », Lyon, avril 2007 : 11 pp.
- Cocude-Michel M. 1963. Les rhynchocéphales et sauriens des calcaires lithographiques (Jurassique supérieur) d'Europe occidentale. *Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 7 : [iv] + 187 pp., 34 pl.
- Dareste C. 1855. Note sur le cerveau des rongeurs et particulièrement sur le cerveau du cabiai. *Annales des sciences naturelles*, série 4, zoologie, 3 : 355-365, pl. 11.

Planche II

« *Reptiles fossiles du Bugey (Ain)* » de Claude Jourdan, planche II, 1862, lithographie de Lépagnez, à Lyon ; légende manuscrite : « *Genre Chelonemys Jourdan. – 1 Chelonemys ovata. – 2 Chelonemys plana vue du dessous [sic]. – 3 le même, vue du dessous du plastron* » ; dimension de la feuille : 506 mm × 345 mm (marges coupées sur la figure) ; GEOS, cote FOL-FA-210.

- Fig. [1] (figure de gauche). *Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a (holotype de *Chelonemys ovata* Jourdan, 1862e, synonyme subjectif plus récent d'*Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a), Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015634, découvert en 1857, collection Thiollière.
- Fig. [2] (figure du milieu). *Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a (syntype de *Chelonemys plana* Jourdan, 1862e, synonyme subjectif plus récent d'*Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a), Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015631.
- Fig. [3] (figure de droite). *Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a (syntype de *Chelonemys plana* Jourdan, 1862e, synonyme subjectif plus récent d'*Idiochelys fitzingeri* Meyer, 1839a), Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015635.

- Daudin, F.-M. 1802. *Histoire naturelle, générale et particulière des reptiles, tome 3*. F. Dufart, Paris, 452 pp., pl. 29-45.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/39967123>
- David L. 1997. Histoire du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon. *Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 35 : 5-70.
- David L. 2017. Jourdan Claude (1803-1873). In : Saint-Pierre D. (dir.), *Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon 1700-2016*. Éditions de l'Académie, Lyon : 719-721.
- David L., Bernier P., Barale G., Bourseau J.-P., Buffetaut E., Gaillard C. Gall J.-C. & Wenz S. 1985. *Cerin, une lagune tropicale au temps des dinosaures*. CNRS, Paris & Association des Amis du Muséum, Lyon, 136 pp.
- DeMar D. G. Jr., Jones M. E. H. & Carrano M. T. 2022. A nearly complete skeleton of a new eusphenodontian from the Upper Jurassic Morrison Formation, Wyoming, USA, provides insight into the evolution and diversity of Rhynchocephalia (Reptilia: Lepidosauria), *Journal of Systematic Palaeontology*, 20 (1) : 1-64.
- Demard J.-C. 1994. *Émigration française au Mexique. 1. Les communautés agricoles (1828-1900)*. Dominique Guéniot, Langres, 253 pp.
- Depéret C. 1887. Études paléontologiques dans le Bassin du Rhône. Période Miocène. Recherches sur la succession des faunes de vertébrés miocènes de la vallée du Rhône. *Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon*, 4 : 45-313, pl. 12-25.
- Depéret C. 1894. Revue de paléontologie pour l'année 1892, Reptiles. *Annuaire Géologique Universel*, 9 (année 1892) : 685-716.
- Drian A. 1848. *Minéralogie et pétrologie des environs de Lyon. Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agricultures et d'Industrie*, 11 : 205-743.
- Dumas D. 2022. *Les élèves de l'École nationale des Beaux-Arts de Lyon, index nominatif des registres d'inscription de l'école*. Archives Municipales de Lyon, Lyon, 132 pp.
- Dumas J. B. 1839. *Histoire de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, tome 2*. Giberton et Brun, Lyon, 640 pp.
- Dupin C. 1836. *Rapports du jury central sur les produits de l'industrie française exposés en 1834, tome second*. Imprimerie royale, Paris, [iv] + lxxvi + 318 pp.
- Eudes-Deslongchamps E. 1863-1869. *Notes paléontologiques*. Le Blanc-Hardel, Caen & Savy, Paris, [i]-[iv], [1]-[2] (1869), 3-34 (année 1863), 35-43 (année 1864), 47-94 (année 1866), 95-162 (année 1867), 163-196 (année 1868), 197-392 (année 1869), 24 pl.
- Eudes-Deslongchamps E. 1868. Note sur le squelette et la restauration du *Teleosaurus cadomensis*. *Bulletin de la Société linnéenne de Normandie*, série 2, 2 (année 1867) : 381-473.
<https://biodiversitylibrary.org/page/9712214>
- Eudes-Deslongchamps E. 1869. Notice sur les animaux de la famille des téléosauriens recueillis en Normandie. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen*, 1869 : 31-80.
- Eudes-Deslongchamps E. 1870. Note sur les reptiles fossiles appartenant à la famille des téléosauriens, dont les débris ont été recueillis dans les assises jurassiques de Normandie. *Bulletin de la Société géologique de France*, série 2, 27 (années 1869 et 1870) : 299-351, pl. 2-8.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/54582087>
- Eudes-Deslongchamps J.-A. 1866. Sur la découverte d'une mâchoire inférieure entière de *Teleosaurus megistorhynchus* (Geoff.) trouvée à Allemagne et comparaison de cette espèce avec le *Teleosaurus Larteti* (Desl.). *Bulletin de la Société linnéenne de Normandie*, 10 (1864-1865) : 80-85.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/9723049>
- Evans S. E. 1994. A re-evaluation of the Late Jurassic (Kimmeridgian) reptile *Euposaurus* (Reptilia: Lepidosauria) from Cerin, France). *Geobios*, 27 (5) : 621-631.

Planche III

« *Reptiles fossiles du Bugey (Ain)* » de Claude Jourdan, planche III, 1862, lithographie de Th. Lépagnez, à Lyon ; légende manuscrite : « *Sauranodon Jourdan. – 1 Squelette entier – 2 Tête vue en dessous pour montrer les Mâchoires tranchantes et privées de dents. – 3 Mâchoires vues de profil. – 4 et 5 Mêmes Mâchoires d'un diamètre double. – 6 Sauranodon incisivus* » ; dimension de la feuille : 467 mm × 344 mm (marges coupées sur la figure) ; GEOS, cote FOL-FA-210.

Figs 1-5. *Sapheosaurus thiollierei* Meyer, 1850, (lectotype de *Sauranodon incisivus* Gervais, 1871a, synonyme subjectif plus récent de *Sapheosaurus thiollierei* Meyer, 1850), Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015649.

Fig. 6. *Kallimodon cerinensis* Cocude-Michel, 1963, syntype, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015671.

- Fabre J. 1981. *Les rhynchocéphales et les ptérosauriens à crête pariétale du Kiméridgien supérieur-Berriasien d'Europe occidentale. Le gisement de Canjuers (Var, France) et ses abords*. Fondation Singer-Polignac, Paris, 188 pp., 15 pl. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33270142>
- Falsan A. 1874. Des progrès de la minéralogie et de la géologie à Lyon et de l'influence de Joseph Fournet sur l'avancement de ces sciences. *Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon*, classe des sciences, 20 : 219-275.
- Falsan A. & Dumortier E. 1873. Note sur les terrains subordonnés aux gisements de poissons et de végétaux fossiles du Bas-Bugey. *Annales de la société d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon*, série 4, 5 (année 1872) : 143-218.
- Figuière L. 1864. *La Terre avant le déluge, troisième édition considérablement augmentée*. L. Hachette et C^{ie}, Paris, [iv] + xx + 486 pp.
- Filhol H. 1883. Notes sur quelques mammifères fossiles de l'époque miocène. *Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon*, 3 : 1-98, pl. 1-5.
- Fitzinger L. J. 1837. Über *Palaeosaurus sternbergii*, eine neue Gattung vorweltlicher Reptilien, und die Stellung dieser Thiere im Systeme überhaupt. *Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte*, 2 : 171-187.
- Fontannes F. 1873. *Le Muséum d'Histoire naturelle de Lyon – Notice historique*. Georg, Lyon, 31 pp.
- Fontannes F. 1887. Les terrains tertiaires et quaternaires du promontoire de la Croix-Rousse, à Lyon (d'après la coupe relevée par Jourdan en 1858-1862). *Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon*, 4 : 27-44, pl. 9-11.
- Fraisse C. 1863. Travaux de l'Académie, séance du 10 février 1863. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon*, classe des sciences, 13 : 11-14.
- Fraser N. C. & Benton M. J. 1989. The Triassic reptiles *Brachyrhinodon* and *Polysphenodon* and the relationships of the sphenodontids. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 96 : 413-445.
- Gache S. 1949. Une colonie française au Mexique (San Rafael Jicaltepec). *Population*, 4 (3) : 553-554.
- Gaudry A. 1890. *Les enchaînements du monde animal dans les temps géologiques. Fossiles secondaires*. Librairie F. Savy, Paris, [iv] + 322 + [1] pp.
- Gauthey E. 1809. *Traité de la construction des ponts, tome premier*. Firmin Didot, Paris, xxxi + 403 + [1] pp., 1 pl.
- Geoffroy Saint-Hilaire I. 1841. Description des mammifères nouveaux ou imparfaitement connus de la collection du Muséum d'Histoire naturelle, et remarques sur la classification et les caractères des mammifères. *Archives du Muséum d'Histoire naturelle*, 2 : 485-592, pl. 29-34.
- Gervais P. 1848-1852. *Zoologie et paléontologie françaises (animaux vertébrés) ou nouvelles recherches sur les animaux vivants et fossiles de la France*. Arthus Bertrand, Paris, vol. 1, [iv] + viii + 271 pp. ; vol. 2, [iv] + [42] + 16 + [2] + 8 + 8 + 8 + 12 + [10] + 8 + [2] + 14 + 16 pp. ; vol. 3, [iv] pp., 80 pl.
- Gervais P. 1859. *Zoologie et paléontologie françaises, 2^e édition*. Arthus Bertrand, Paris, texte : viii + 544 pp. ; atlas : xii pp., 84 pl.
- Gervais P. 1871a. Remarques au sujet des reptiles provenant des calcaires lithographiques de Cirin, dans le Bugey, qui sont conservés au Musée de Lyon. *Comptes Rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, 73 : 603-607. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3030d/f603>
- Gervais P. 1871b. Reptiles provenant des calcaires lithographiques de Cirin, dans le Bugey, qui sont conservés au Musée de Lyon. *Bulletin de la Société géologique de France*, série 2, 28 (années 1870 et 1871) : 171-172. <https://www.biodiversitylibrary.org/page/54697955>
- Gervais P. 1873a. Claude Jourdan. *Journal de Zoologie*, 2 : 75-77. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62958526/f83>

Planche IV

« Reptiles fossiles du Bugey (Ain) » de Claude Jourdan, planche IV, 1862 ; légende manuscrite : « Genre *Sauranodon* incisivus Jourdan. – 1 et 2 *Squelette* du *Sauranodon*. – 3 et 4 *Pterodactylus*. » ; dimension de la feuille : 245 mm × 345 mm (marges coupées sur la figure) ; GEOS, cote FOL-FA-210.

- Fig. 1. *Kallimodon cerinensis* Cocude-Michel, 1963, syntype, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015675.
- Fig. 2. *Kallimodon cerinensis* Cocude-Michel, 1963, syntype, contreplaque du précédent, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015674.
- Fig. 3. Pterosauria indet., humérus, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015601, découvert en ou avant 1851, collection Thiollière.
- Fig. 4. Pterosauria indet., tibia, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015602.

- Gervais P. 1873b. Remarques au sujet des reptiles provenant des calcaires lithographiques de Cerin, dans le Bugey, qui sont conservés au Musée de Lyon. *In* : Thiollière V., Description des poissons fossiles provenant des gisements coralliens du Jura dans le Bugey, deuxième partie. *Annales de la société d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts utiles de Lyon*, série 4, 5 : 79-85. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5492352t/f90>
- Gervais P. 1873c. Remarques au sujet des reptiles provenant des calcaires lithographiques de Cerin, dans le Bugey, qui sont conservés au Musée de Lyon. *In* : Thiollière V., Description des poissons fossiles provenant des gisements coralliens du Jura dans le Bugey, deuxième partie. H. Georg, Lyon et F. Savy, Paris : 25-26.
- Goldfuss A. 1831. Beiträge zur Kenntniss verschiedener Reptilien der Vorwelt. *Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum*, 15 (1) : 61-128, pl. 7-13.
- Grafe E. 1983. À propos d'une œuvre de François Lépagniez, « Fileuse à Optevoz », 1863. *Bulletin des Musées et Monuments Lyonnais*, 7, année 1983, (3) : 111-129.
- Grandchamp P. 2011. Une figure méconnue de la géologie alpine : Gustave Maillard (1860-1891). *Travaux du Comité Français d'Histoire de la Géologie*, série 3, 25 (3) : 63-102.
- Groh S. S., Upchurch P., Barrett P. M. & Day J. J. 2020. The phylogenetic relationships of neosuchian crocodiles and their implications for the convergent evolution of the longirostrine condition. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 188 : 473-506.
- Guérin C. & Evin J. 2005. De Claude Jourdan à Pierre Mandier : 150 ans d'étude du Quaternaire rhodanien. *Cahiers Scientifiques*, Muséum de Lyon, hors-série, 3 : 61-69.
- Guillet-Brossette L. & Bérard A. 1890. *Villebois, ouvrage publié sous le patronage de la municipalité de Villebois à l'occasion de l'inauguration du monument élevé en l'honneur du centenaire de la Révolution de 1789, le 4 mai 1890*. Imprimerie Générale, Bourg, 48 pp.
- Hay O. P. 1902. Bibliography and catalogue of the fossil vertebrata of North America. *Bulletin of the United States Geological Survey*, 179 : 868 pp.
- Hébert E., 1862. Rapport sur un atlas de planches représentant une série de reptiles fossiles découverts par M. Jourdan. *Revue des Sociétés savantes, sciences mathématiques, physiques et naturelles*, 2 : 260-261. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202287z/f265>
- Herrera-Flores J. A., Stubbs T. L., Elsler A., Benton M. J. 2020. Taxonomic reassessment of *Clevosaurus latidens* Fraser, 1993 (Lepidosauria, Rhynchocephalia) and rhynchocephalian phylogeny based on parsimony and Bayesian inference. *Journal of Paleontology*, 92 (4) : 734-742.
- Hinrichs J. C. 1890. *Verzeichniss der neu erschienenen und neu aufgelegten Bücher, Landkarten, u., 1890, II*. J. C. Hinrichs, Leipzig, clvi + 716 pp.

Planche V

« Reptiles fossiles du Bugey (Ain) » de Claude Jourdan, planche V, 1862 ; légende manuscrite : « *Stelliosaurus Jourdan*. 1 et 2. Squelette entier avec sa contre empreinte. 3 Tête d'un diamètre double, 4 Mâchoires d'un | diamètre quadruple, 5 Sternum Thoracique et Abdominal d'un diamètre double. 6. Seconde espèce de *Stelliosaurus* ? / *Euposaurus Jourdan*. 1. Squelette grandeur naturelle. 2 d'un diamètre double. 3 Tête d'un diamètre quintuple | 4. Mâchoire inf. d'un diamètre décuple. » ; dimension de la feuille : 244 mm × 344 mm (marges coupées sur la figure) ; GEOS, cote FOL-FA-210.

- Figs 1, 3-5 (en haut). *Homoeosaurus maximiliani* Meyer, 1847 (holotype d'*Homoeosaurus jourdani* Lortet, 1892, synonyme subjectif plus récent d'*Homoeosaurus maximiliani* Meyer, 1847), Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015677, spécimen vendu le 1^{er} février 1861 au MHNL par Lucien Lapierre.
- Fig. 2 (en haut à droite). *Homoeosaurus maximiliani* Meyer, 1847, contreplaque du précédent, (holotype d'*Homoeosaurus jourdani* Lortet, 1892, synonyme subjectif plus récent d'*Homoeosaurus maximiliani* Meyer, 1847), Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015676, spécimen vendu le 1^{er} février 1861 au MHNL par Lucien Lapierre.
- Fig. 6 (au milieu). *Leptorhynchia* indet. (holotype d'*Homoeosaurus rhodani* Lortet, 1892), Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015678.
- Figs 1-4 (en bas). *Euposaurus thiollierei* Lortet, 1892, holotype, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015683.

STELLIOSAURUS JOURDAN. 1 et 2. Squelette entier avec sa contre-empreinte. 3 Tête d'un diamètre double, 4 Mandibules d'un diamètre quadruple, 5 Sternum Thoracique et Abdominale d'un diamètre double. 6. Seconde espèce de STELLIOSAURUS ?
EUPOSAURUS JOURDAN. 1. Squelette grandeur naturelle, 2 d'un diamètre double, 3 Tête d'un diamètre quintuple, 4 Mandibule inf. d'un diamètre décuple.

- Hoffstetter R. 1953. Les sauriens anté-crétacés. *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, série 2, 25 (3) : 345-352.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/54666618>
- Hoffstetter R. 1955. Rhynchocephalia. In : Piveteau J. (coord.), *Traité de paléontologie, tome 5, amphibiens, reptiles, oiseaux*. Masson et C^{ie}, Paris : 556-576.
- Huene F. von 1952. Revision der Gattung *Pleurosaurus* auf Grund neuer und alter Funde. *Palaontographica*, Abt. A, 101 : 167-200, pl. 17-18.
- ICZN (International Commission on Zoological Nomenclature) 1999. *International Code of Zoological Nomenclature. Fourth edition*. International Trust for Zoological Nomenclature, London, xxix + 306 pp.
- Johnson M. M., Young M. T. & Brusatte S. L. 2020. The phylogenetics of Teleosauroida (Crocodylomorpha, Thalattosuchia) and implications for their ecology and evolution. *PeerJ*, 8 : e9808.
<https://doi.org/10.7717/peerj.9808>
- Jourdan C. 1834. *Dissertation sur le maki à bourre de Sonnerat*. Imprimerie de Prudhomme, Grenoble, 30 + [1] pp., 2 pl. [un exemplaire conservé à la BIF, cote 8° N. S. Br. 169 (L)].
- Jourdan C. 1837a. Mémoire sur deux mammifères nouveaux de l'Inde, considéré comme types de deux genres voisins des Paradoxures, genre *Hémigale* et *Ambliondon*. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences*, 5 : 442-447.
- Jourdan C. 1837b. Mémoire sur un rongeur fossile des calcaires d'eau douce du centre de la France, considéré comme type générique nouveau, le genre *Theridomys*. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences*, 5 : 483-484.
- Jourdan C. 1837c. Mémoire sur quelques mammifères nouveaux. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences*, 5 : 521-524.
- Jourdan C. 1837d. Note sur le Muséum d'histoire naturelle de Lyon et sur sa classification zoologique basée sur le système nerveux [titre uniquement]. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences*, 5 : 600.
- Jourdan C. 1861a. Des terrains sidérolitiques. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences*, 53 : 1009-1014.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3010v/f1009>
- Jourdan C. 1861b. Description de restes fossiles de deux grands mammifères constituant le genre *Rhizoprion* (ordre des Cétacés, groupe des Delphinoïdes) et le genre *Dinocyon* (ordre des Carnassiers, famille des Canides). *Annales des Sciences Naturelles*, série 4, 15 : 369-374, pl. 10.
- Jourdan C. 1862a. [Fossile récemment découvert, dont les caractères particuliers constituent un nouveau genre et une nouvelle espèce de crocodiliens]. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon*, classe des sciences, 12, Travaux de l'Académie : 3.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58371913/f17>
- Jourdan C. 1862b. Description comparative d'un fossile trouvé dans la carrière de calcaire lithographique de Cirin. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agriculture et d'Industrie*, série 3, 6 : vii.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5490782q/f641>
- Jourdan C. 1862c. [Magnifique exemplaire de crocodilien, retiré des carrières lithographiques de Cirin, étage jurassique corralien]. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon*, classe des sciences, 12, Travaux de l'Académie : 5-6.
- Jourdan C. 1862d. Deux nouveaux fossiles trouvés dans le calcaire lithographique de Cirin. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agriculture et d'Industrie*, série 3, 6 : xii.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5490782q/f646>
- Jourdan C. 1862e. Lithographie représentant un genre nouveau de tortue fossile. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agriculture et d'Industrie*, série 3, 6 : xxxii-xxxiii.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5490782q/f666>

Planche VI

« Reptiles fossiles du Bugey (Ain) » de Claude Jourdan, planche VI, 1862, lithographie de Lépagnez, à Lyon ; légende manuscrite : « Genre Saurrophidium Jourdan – 1 Squelette complet. – 2 Tête d'un diamètre double » ; dimension de la feuille : 777 mm × 345 mm (marges coupées sur la figure) ; GEOS, cote FOL-FA-210.

Pleurosaurus goldfussi Meyer, 1831 (holotype d'*Ischnosaurus gervaisii* Thiollière, 1856a, synonyme subjectif plus récent de *Pleurosaurus goldfussi* Meyer, 1831), Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015640, découvert en 1856, collection Thiollière.

Fig. 1. Spécimen complet

Fig. 2. Détail du crâne

- Jourdan C. 1862f [non publié] *Géologie et paléontologie du bassin du Rhône. Terrains jurassiques. Reptiles fossiles du Bugéy (Ain)*. Album de 10 lithographies avec légendes manuscrites. Bibliothèque Géosciences, Sorbonne Université, cote FOL-FA-210.
- Jourdan C. 1867. *Note géologique et paléontologique sur une partie de l'Ardèche*. J. Céas et fils, Valence, 41 pp.
- Joyce W. G. & Mäuser M. 2020. New material of named fossil turtles from the Late Jurassic (late Kimmeridgian) of Wattendorf, Germany. *PLoS ONE*, 15(6): e0233483.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233483>
- Kälin J. 1955. Crocodilia. In : Piveteau J. (coord.), *Traité de paléontologie, tome 5*. Masson et C^{ie}, Paris : 695-784.
- Karl H.-V., Tichy G. & Valdiserri D. 2012. *Sontiochelys cretacea* Stache, 1905 and new description of the families Eurysternidae Dollo, 1886 and Thalassemydidae Rüttimeyer, 1873 (Testudines: Cryptodira). *Studia Geologica Salmanticensia*, 48 : 45-76.
- Kerrien Y., Monjuvent G., Combler J., Gaillard C., Gibert J., Girel J., Laurent R. & Lorenchet de Montjamon M. 1990. *Notice explicative, carte géologique de France (1/50 000), feuille Belley (n° 700)*. Éditions du BRGM, Orléans, 73 pp.
- Knoll F. & Bouveur A. 2001. A large Jurassic pterodactyloid in northern France and a review of the French pterosaur record. *Bulletin de la Société géologique de France*, 172 (4) : 447-454.
- Lacour A. 1873. Le docteur Jourdan. *Lyon médical, Gazette médicale et Journal de médecine réunis*, 12: 346-349.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64823780/f356>
- Lamouroux J.-V.-F. 1820. Sur le crocodile fossile trouvé dans les carrières du bourg d'Allemagne, à un quart de lieue de Caen. *Annales Générale des Sciences Physiques*, 3 : 160-164.
- Lapparent de Broin F. de 2002. *Elosuchus*, a new genus of crocodile from the Lower Cretaceous of the North of Africa. *Compte Rendu Palevol*, 1 : 275-285.
- Larrazet 1889. Le « *Steneosaurus* » de Parmilieu. *Bulletin de la Société géologique de France*, série 3, 17 (années 1888-1889) : 8-15, pl. 1-2.
- Lasteyrie C. 1817. Rapport sur le prix concernant la découverte en France des pierres propres à la lithographie, et la composition artificielle de ces mêmes pierres. *Bulletin de la société d'Encouragement pour l'Industrie nationale*, 16 (158) : 206-210.
- Lasteyrie C. 1821. Rapport sur le prix proposé pour la découverte, en France, d'une carrière de pierres propres à la lithographie. *Bulletin de la société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale*, 20 (207) : 278-279.
- Lebrun P. 2024. Cerin, un gisement exceptionnel du Kimméridgien supérieur au cœur du Jura. *Fossiles, Revue française de Paléontologie*, 58 : 26-50.
- Locard A. 1875. *Muséum d'Histoire naturelle de Lyon. Guide aux collections de zoologie, géologie et minéralogie*. Pitrat aîné, Lyon, iv + 170 pp.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30528967>
- Loriol P. de 1895. Études sur quelques échinodermes de Cerin. *Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon*, 6 : 1-7, 1 pl.
- Lortet L. 1887. Note sur le *Rhizoprion bariensis* (Jourdan). *Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 4 : 315-319, pl. 25bis, 25ter.
- Lortet L. 1892. Les reptiles fossiles du bassin du Rhône. *Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 5 : 1-139, 16 pl. (1-12, 2bis, 2ter, 11bis, 11ter).
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/31871488>
- Lortet L. & Chantre E. 1872. Études paléontologiques dans le bassin du Rhône, période quaternaire. *Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 1 : 59-130, pl. 9-21, 15bis, 15ter.

Planche VII

« *Reptiles fossiles du Bugéy (Ain)* » de Claude Jourdan, planche VII, 1862 ; légende manuscrite : « *Gavialinum Jourdan. 1. Mâchoire supérieure et rostre vue en dessus. 2. Mâchoire supérieure vue en dessous. 3. Extrémité crânienne. 4. Coupe de la partie moyenne. 5 Extrémité antérieure* » ; dimension de la feuille : 245 mm × 345 mm (marges coupées sur la figure) ; GEOS, cote FOL-FA-210.

Teleosauroides indet. (holotype de *Gavialinum rhodani* Lortet, 1892, *nomen dubium*), portion de rostre, Bathonien, choin de Villebois, Villebois, MDC 20010767.

Fig. [1] (figure de gauche). Vue dorsale.

Fig. [2] (figure de droite). Vue ventrale.

Fig. [3] (figure au milieu, en bas). Vue postérieure.

Fig. [4] (figure du milieu). Section de la partie moyenne du rostre.

Fig. [5] (figure au milieu, en haut). Vue antérieure.

- Lortet L. & Chantre E. 1878. Recherches sur les mastodontes et les faunes mammalogiques qui les accompagnent. *Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 2 : 285-313, 18 pl. (1-17, 16bis).
- Lory C. 1860. *Description géologique du Dauphiné (Isère, Drôme, Hautes-Alpes) pour servir à l'explication de la carte géologique de cette province, 1ère partie*. F. Savy, Paris, [iv] + 240 pp., 1 pl.
- Lydekker R. 1888. *Catalogue of the Fossil Reptilia and Amphibia in the British Museum (Natural History), part I*. British Museum (Natural History), London, xxviii + 309 pp.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/40598391>
- Lydekker R. 1889. *Catalogue of the Fossil Reptilia and Amphibia in the British Museum (Natural History), part III*. British Museum (Natural History), London, xviii + 239 pp.
- Lydekker R. 1890. *Catalogue of the Fossil Reptilia and Amphibia in the British Museum (Natural History), part IV*. British Museum (Natural History), London, xxiii + 295 pp.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/40598741>
- Maire A. 1892. *Catalogue des thèses de sciences soutenues en France de 1810 à 1890 inclusivement*. H. Welter, Paris, xi + 223 + [1] pp.
- Martin J. E., Lauprasert K., Buffetaut E., Liard R. & Suteethorn V. 2014. A large pholidosaurid in the Phu Krading Formation of north-eastern Thailand. *Palaeontology*, 57 (4) : 757-769.
- McDowell S. B. & Bogert C. M. 1954. The systematic position of *Lanthanotus* and the affinities of the anguimorph lizard. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 105 (1) : 1-142, 16 pl.
- Merrem B. 1820. *Versuch eines Systems der Amphibien*. Johann Christian Krieger, Marburg, [vi] pp. + pp. [vii-xv] + [vii-xv] + 188 + 188 pp. + pp. 189-191, 1 pl.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/4040701>
- Meyer H. von 1831. Neue fossile Reptilien aus der Ordnung der Saurier. *Nova Acta Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum*, 15 (2) : 171-200, pl. 60-62.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/37007867>
- Meyer H. von 1832. *Palaeologica zur Geschichte der Erde und ihrer Geschöpfe*. Siegmund Schmerber, Frankfurt am Main, xii + 560 pp.
- Meyer H. von 1839a. *Idiochelys Fitzingeri*, eine Schildkröte aus dem Kalkschiefer von Kelheim. *Beiträge zur Petrefacten-Kunde*, 1 : 59-74, pl. 7, fig. 1.
- Meyer H. von 1839b. *Eurysternum Wagleri*, Münster. Eine Schildkröte aus dem Kalkschiefer von Solnhofen. *Beiträge zur Petrefacten-Kunde*, 1 : 75-82.
- Meyer H. von 1847. *Homoeosaurus maximiliani und Ramphorhynchus (Pterodactylus) longicaudus, zwei fossile Reptilien aus dem Kalkschiefer von Solnhofen im Naturalienkabinet seiner kaiserlichen Hoheit des Herzogs Maximilian von Leuchtenberg zu Eichstaedt*. S. Schmerber, Frankfurt am Main, [iv] + 22 pp., 2 pl.
- Meyer H. von 1850. Mittheilungen an Professor Bronn gerichtet. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-Kunde*, 1850 : 195-204.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/12201436>
- Meyer H. von 1851a. Description de l'*Atoposaurus jourdani* et du *Sapheosaurus thiollieri*, reptiles fossiles des calcaires lithographiques du Bugey. In : Thiollière V., *Seconde notice sur le gisement et les fossiles d'origine organique des calcaires lithographiques, dans le Jura du département de l'Ain. Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agriculture et d'Industrie*, série 2, 3 : 113-127, pl. 3.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5489486v/f122>
- Meyer H. von 1851b. Description de l'*Atoposaurus jourdani* et du *Sapheosaurus thiollieri*, reptiles fossiles des calcaires lithographiques du Bugey. In : Thiollière V., *Seconde notice sur le gisement et sur les corps organisés fossiles des calcaires lithographiques, dans le Jura du département de l'Ain, comprenant la description de deux reptiles fossiles provenant de ces couches par M. Hermann de Meyer*. Imprimerie de Barret, Lyon : 5-19, pl. 1.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/40278796>
- Meyer H. von 1852a. Mittheilungen an Professor Bronn gerichtet. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-Kunde*, 1852: 831-833.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/36411767>
- Meyer H. von 1852b. *Ueber die Reptilien und Säugethiere der verschiedenen Zeiten der Erde*. S. Schmerber, Frankfurt am Main, 150 pp.

Planche VIII

« Reptiles fossiles du Bugey (Ain) » de Claude Jourdan, planche VIII, 1862, lithographie de Th. Lépagnez, à Lyon ; légende manuscrite : « Genre *Crocodyleimus Jourdan* » ; dimension de la feuille : 500 mm × 345 mm (marges coupées sur la figure) ; GEOS, cote FOL-FA-210.

Crocodyleimus robustus Zittel, 1890, holotype, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015641, spécimen vendu le 27 juin 1861 au MHNL par Lucien Lapierre.

- Meyer H. von 1860. *Zur Fauna der Vorwelt. Reptilien aus dem lithographischen Schiefer des Jura in Deutschland und Frankreich*. Heinrich Keller, Frankfurt am Main, viii + [iv] + 142 + [2] pp., 21 pl.
- Meyer H. von 1864. *Parachelys eichstättensis* aus dem lithographischen Schiefer von Eischstätt. *Palaeontographica*, 11 : 289-295, pl. 45.
- Meyer H. von 1866. *Homoeosaurus Maximiliani* aus dem lithographischen Schiefer von Kelheim. *Palaeontographica*, 15 : 49-55, pl. 10.
- Mook C. C. 1934. The evolution and classification of the Crocodylia. *Journal of Geology*, 42 (3) : 295-304.
- Moreau J.-D., Vullo R., Charbonnier S., Jattiot R., Trincal V., Néraudeau D., Fara E., Baret L., Garassino A., Gand G. & Lafaurie G. 2022. Konservat-Lagerstätten from the Upper Jurassic lithographic limestone of the Causse Méjean (Lozère, southern France): palaeontological and palaeoenvironmental synthesis. *Geological Magazine*, 159 (5) : 761-781.
- Morin-Pons H. 1900. *Numismatique de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon*. Imprimerie Rey, Lyon, vi + 136 pp., 23 pl.
- Münster G. zu 1839. Über einige neue Versteinerungen in den lithographischen Schiefen von Baiern. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde*, 1839 : 676-682.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/35872820>
- Nopcsa F. 1923. *Die Familien der Reptilien*. Fortschritte der Geologie und Paläontologie von Prof. Dr. W. Soergel, Tübingen, Heft 2, 210 pp., 6 pl.
- Nopcsa F. 1928. The genera of reptiles. *Palaeobiologica*, 1 (1) : 163-188.
- Oertel W. 1915. Beiträge zur Kenntnis der oberjurassischen Schildkrötengattung *Hydropelta*. *Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie*, 1915 : 336-348.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/49047715>
- Owen R. 1861. *Palaeontology or a systematic summary of extinct animals and their geological relations, second edition*. Adams and Charles Black, Edinburgh, xvi + 463 pp.
- Philippe M., Besson D. & Berthet D. 2004. *Fossiles de Cerin*. Muséum, Département du Rhône & Un, Deux...Quatre Éditions, Clermont-Ferrand, 127 pp.
- Potton A.-F.-F. 1855. *Le docteur Prunelle, sa vie et ses travaux*. Savy, Lyon, 77 pp.
- Puvis A. 1829. Des richesses minérales et de leur exploitation, dans le département de l'Ain. *Journal d'Agriculture, Lettres et Arts*, 19 : 5-52, 65-75.
- Rauhut O. W. M., López-Arbarello A. 2016. Zur Taxonomie der Brückenechse aus dem oberen Jura von Schamhaupten. *Archaeopteryx*, 33 : 1-11.
- Rauhut O. W. M., López-Arbarello A., Röper M., Rothgaenger M. 2017. Vertebrate fossils from the Kimmeridgian of Brunn: the oldest fauna from the Solnhofen Archipelago (Late Jurassic, Bavaria, Germany). *Zitteliana*, 89 : 305-329.
- Renevier E. 1882. Le Musée géologique de Lausanne en 1881. *Bulletin de la Société vaudoise des Sciences Naturelles*, série 2, 18 (87) : 81-93.
- Riche A. 1894. Esquisse de la partie inférieure des terrains jurassiques du département de l'Ain. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 41 : 1-105.
- Rondelet J. 1802. *Traité théorique et pratique de l'art de bâtir, tome premier*. Chez l'auteur, Paris, xxviii + 216 pp.
- Roux C. 1907. Notice bio-bibliographique sur Aimé Drian, géologue lyonnais (1800-1867), suivie d'une analyse de son manuscrit inédit de 1838. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 53 (année 1906) : 19-34.
- Rütimeyer L. 1873. Die fossilen Schildkröten von Solothurn und der übrigen Juraformation mit Beiträgen zur Kenntniss von Bau und Geschichte der Schildkröten im Allgemeinen. *Neuen Denkschriften der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft*, 25: v + 185 pp., 17 pl.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/13237649>

Planche IX

« *Reptiles fossiles du Bugey (Ain)* » de Claude Jourdan, planche IX, 1862, lithographie de Th. Lépagnez, à Lyon ; légende manuscrite : « Genre *Alligatorium*. Jourdan. – 1 *Squelette grandeur naturelle*. – 2 *Contre-empreinte du même Squelette*. – 3 *Extrémité antérieure d'un diamètre double*. – 4 *Extrémité postérieure d'un diamètre double* » ; dimension de la feuille : 505 mm × 345 mm (marges coupées sur la figure) ; GEOS, cote FOL-FA-210.

Figs 1, 3, 4. *Alligatorium meyeri* Gervais, 1871, holotype, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015646.

Fig. 2. *Alligatorium meyeri* Gervais, 1871, holotype (contreplaque du précédent), Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, contreplaque du précédent, MDC 20015642.

- Sanchez E. 2012. Identidad, tierra y conflicto en la colonia francesa de Jicaltepec (Veracruz, México), siglo XIX. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En ligne], mis en ligne le 27 octobre 2012, consulté le 18 juin 2024.
<https://doi.org/10.4000/nuevomundo.64269>
- Schwarz-Wings D., Klein N., Neumann C. & Resch U. 2011. A new partial skeleton of *Alligatorellus* (Crocodyliformes) associated with echinoids from the Late Jurassic (Tithonian) lithographic limestone of Kelheim, S-Germany. *Fossil Record*, 14 (2), 195-205.
<https://doi.org/10.1002/mmng.201100007>
- Simões T. R., Caldwell M. W. & Pierce S. E. 2020. Sphenodontian phylogeny and the impact of model choice in Bayesian morphological clock estimates of divergence times and evolutionary rates. *BMC Biology*, 18 (191) : 30 pp.
- Steel R. 1973. Crocodylia. In : Kuhn O., *Handbuch der Paläontologie, Teil 16*. Gustav Fischer, Stuttgart, 116 pp.
- Tennant J. P. & Mannion P. D. 2014. Revision of the Late Jurassic crocodyliform *Alligatorellus*, and evidence for allopatric speciation driving high diversity in western European atoposaurids. *PeerJ*, 2:e599.
<https://doi.org/10.7717/peerj.599>
- Tennant J. P., Mannion P. D. & Upchurch P. 2016. Evolutionary relationships and systematics of Atoposauridae (Crocodylomorpha: Neosuchia): implications for the rise of Eusuchia. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 177 : 854-936.
- Thackray J. C. 1985. Separately-published prints of fossils in nineteenth century Britain. *Archives of Natural History*, 12 (2) : 175-199.
- Thil C. 1882. Notice sur M. le Marquis de Roys. *Journal de la Société centrale d'Horticulture de France*, série 3, 4 : 167-168.
- Thiollière V. 1849. Sur un nouveau gisement de poissons fossiles dans le Jura du département de l'Ain. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agriculture et d'Industrie*, série 2, 1 : 43-66.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5762400b/f52>
- Thiollière V. 1850. Reptiles et poissons fossiles du terrain jurassique de l'Ain. *Bulletin de la Société géologique de France*, série 2, 7 (années 1849 et 1850) : 622-623.
- Thiollière V. 1851a. Seconde notice sur le gisement et les fossiles d'origine organique des calcaires lithographiques, dans le Jura du département de l'Ain comprenant la description de deux reptiles fossiles provenant de ces couches par M. Hermann de Meyer. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agriculture et d'Industrie*, série 2, 3 : 111-184, pl. 3-4.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5489486v/f120>
- Thiollière V. 1851b. Continuation des indications sommaires sur les espèces fossiles d'animaux et végétaux recueillis dans le gisement de Cirin. In : Thiollière V., Seconde notice sur le gisement et les fossiles d'origine organique des calcaires lithographiques, dans le Jura du département de l'Ain. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agriculture et d'Industrie*, série 2, 3 : 128-166, pl. 4.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5489486v/f137>
- Thiollière V. 1851c. Seconde notice sur le gisement et sur les corps organisés fossiles des calcaires lithographiques, dans le Jura du département de l'Ain, comprenant la description de deux reptiles fossiles provenant de ces couches par M. Hermann de Meyer. Imprimerie de Barret, Lyon, 80 pp., 2 pl.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/40278800>
- Thiollière V. 1852. Troisième notice sur les gisements à poisson fossiles situés dans le Jura du département de l'Ain. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agricultures et d'Industrie*, série 2, 4 : 353-446, pl. 3-11.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5489753h/f362>

Planche X

« *Reptiles fossiles du Bugey (Ain)* » de Claude Jourdan, planche X, 1862 ; légende manuscrite : « *Genre Alligatorellus Jourdan. 1 Squelette entier grandeur naturelle. 2. Tête d'un diamètre double. 3, 4, 5, et 6. Parties du Tronc diamètre double. 7 Extrémité antérieur [sic] diamètre double. 8. Extrémité postérieur [sic] diamètre double. 9. Squelette de l'Atoposaurus Jourdan H. de Meyer, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 16 d'un diamètre double.* » ; dimension de la feuille : 245 mm × 345 mm (marges coupées sur la figure) ; GEOS, cote FOL-FA-210.

- Figs 1-8. *Alligatorellus beaumonti* Zittel, 1890, holotype, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015639, spécimen vendu le 20 janvier 1862 au MHNL par Lucien Lapierre.
- Figs 9-16. *Atoposaurus jourdani* Meyer, 1850, holotype, Calcaires lithographiques, Kimméridgien supérieur, Cerin, MDC 20015680, découvert en ou avant 1849, collection Thiollière.

- Thiollière V. 1854. *Description des poissons fossiles provenant des gisements corallines du Jura dans le Bugey, tome 1*. Baillière, Paris, 70 pp., 10 pl.
- Thiollière V. 1856a. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agricultures et d'Industrie*, série 2, 8 : xxviii-xxix, xcii.
- Thiollière V. 1856b. [Lettre adressée à M. de Roys]. *Bulletin de la Société géologique de France*, série 2, 13 (années 1855 et 1856) : 598-600.
- Thiollière V. 1858a. Tortue fossile trouvée à Cirin. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agricultures et d'Industrie*, série 3, 2 : lvii-lviii.
- Thiollière V. 1858b. Notes sur les poissons fossiles du Bugey, et sur l'application de la méthode de Cuvier à leur classement. *Bulletin de la Société géologique de France*, série 2, 15 (années 1857-1858) : 782-793.
- Thiollière V. 1873 [posthume]. *Description des poissons fossiles provenant des gisements corallines du Jura dans le Bugey, tome 2*. Baillière, Paris, 27 pp., 17 pl.
- Tribolet M. de 1886. Léon Charpy (1838-1886). *Revue Savoisienne*, 27 : 317-326.
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k487276z/f316>
- Varry D. 2010. Les imprimeurs des journaux canuts. In : Frobert L. (dir.), *L'Écho de la fabrique, naissance de la presse ouvrière à Lyon, 1831-1834*. ENS Éditions, Lyon : 74-86.
- Villa A., Montie R., Röper M., Rothgaenger M. & Rauhut O. W. M. 2021. *Sphenofontis velserae* gen. et sp. nov., a new rhynchocephalian from the Late Jurassic of Brunn (Solnhofen Archipelago, southern Germany). *PeerJ*, 9 : e11363.
<https://doi.org/10.7717/peerj.11363>
- Wagner A. 1861. Neue Beiträge zur Kenntniss der urweltlichen Fauna des lithographischen Schiefers. Zweite Abtheilung: Schildkröten und Saurier. *Abhandlungen der Mathematisch-Physikalischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften*, 9 : 65-124, pl. 1-6.
- Ward H. A. 1866. *Catalogue of casts of fossils from the principal museums of Europe and America, with short descriptions and illustrations*. Benton & Andrews, Rochester, [ii] + viii + 228 pp.
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/39944022>
- Wellnhofer P. 1971. Die Atoposauridae (Crocodylia, Mesosuchia) der Oberjura-Plattenkalke Bayerns. *Paleontographica*, Abt. A, 138 : 133-165, pl. 9-14.
- Wellnhofer P. 1978. Pterosauria. In : Wellnhofer P., *Handbuch der Paläontologie, Teil 19*. Gustav Fischer, Stuttgart, 82 pp.
- Wilkinson M. & Benton M. J. 1996. Sphenodontid phylogeny and the problems of multiple trees. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 351 : 1-16.
- Wu X.-C. 1991. *The comparative anatomy and systematics of Mesozoic sphenodontidans*. PhD thesis, McGill University, Montreal, [ii] + xv + [ii] + 229 pp.
- Young M. T., Bell M. A., De Andrade M. B. & Brusatte S. L. 2011. Body size estimation and evolution in metriorhynchid crocodylomorphs: implications for species diversification and niche partitioning. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 163 : 1199-1216.
- Young M. T., Tennant J. P., Brusatte S. L., Challands T. J., Fraser N. C., Clark N. D. L. & Ross D. A. 2016. The first definitive Middle Jurassic atoposaurid (Crocodylomorpha, Neosuchia), and a discussion on the genus *Theriosuchus*. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 176 : 443-462.
<https://doi.org/10.1111/zoj.12315>
- Zittel K. A. 1877. Bemerkungen über die Schildkröten des lithographischen Schiefers in Bayern. *Palaeontographica*, 24 : 175-184, pl. 27-28.
- Zittel A. von 1887-1890. *Handbuch der Paläontologie, I. Abtheilung, Paläozoologie. Band III. Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves*. R. Oldenbourg, München & Leipzig, xii + 900 pp. ; 1. Lieferung (1887) : 1-256 ; 2. Lieferung (1888) : 257-436 ; 3. Lieferung (1889) : 437-632 ; 4. Lieferung (1890) : i-xii + 633-900 (voir Hay, 1902, p. 251 pour les dates de publications).
<https://www.biodiversitylibrary.org/page/40393265>

NOTES

- Il convient de mentionner qu'un extrait d'une de ces planches (Pl. V) fut reproduite par Hoffstetter (1955, p. 561) dans son chapitre sur les rhynchocéphales inséré dans le *Traité de Paléontologie* publié sous la direction de Jean Piveteau.
- AD38, état civil, Heyrieux, Naissances, 1793-1810, cote 9NUM/5E190/3, an 11, acte n° 38.
- AD71, état civil, Tournus, Mariages, 1833-1837, cote 5 E 543/26, année 1834, acte n° 33.
- Bulletin administratif de l'Instruction publique*, 13, n° 155 (novembre 1862), p. 227.
- Base Léonore, cote LH/1381/46.
- Annales du Sénat et du Corps législatif*, session extraordinaire du 28 juin au 6 septembre 1869, p. 81.
- Bulletin administratif du Ministère de l'Instruction publique*, nouvelle série, 13, n° 235 (15 février 1870), p. 60 ; *Journal général de l'Instruction publique*, 40^e année, n° 7 (17 février 1870), p. 100 ;
- Courier de l'Isère, Journal de Grenoble et du Dauphiné*, n° 8345 (18 février 1873), p. 3.
- AML, état civil, 1^{er} arrondissement, Décès, 1873, cote 2E566, acte n° 147.
- Né le 18 août 1771 à Paris et décédé le 22 mars 1846 à Morelia (Mexique) ; AD21, état civil, Dijon, Naissances, Mariages, Décès, 1813, cote FRAD021EC 239/247, mariages, acte n° 148 (acte de mariage daté du 5 juillet 1813) ; Sagrario Metropolitano de Morelia, Michoacán, Registros parroquiales, 1594-1901, Defunciones 1842-1848.

- 11 Né le 20 janvier 1787 à Besançon et décédé le 19 avril 1820 à Belley ; AD01, état civil, Belley, Décès, 1820, cote FRAD001_EC LOT7200.
- 12 Emmanuel François Camus du Martroy, né le 29 janvier 1786 à Paris et décédé le 19 mai 1843 à Paris ; Base Léonore, cote LH/416/83 ; AD75, actes reconstitués de l'état civil, cote 5Mil 1310.
- 13 Marie Pasquier de Villard, décédée le 1^{er} mai 1828 à Vienne ; AD38, état civil, Vienne, Décès, 1828, cote 9NUM/5E547/1221828, acte n° 139.
- 14 AD21, état civil, Dijon, Naissances, Mariages, 1833, cote 5 MI 9 R 188, mariages, acte n° 70 (20 avril 1833).
- 15 Né le 12 décembre 1792 à Autrey-lès-Gray et décédé le 4 juillet 1867 à Mexico ; AD70, état civil, Autrey-lès-Gray, 1781-1792, cote EC_3E41_6, année 1792 ; date et lieu du décès communiqués par Guy Caillot, descendant de la famille.
- 16 Né le 21 juin 1811 à Villebois et décédé le 5 septembre 1893 à Villebois ; AD01, état civil, Villebois, Naissances, 1811, cote FRAD001_EC LOT115885, acte n° 24 ; Décès, 1893, cote FRAD001_EC 2014 1, acte n° 27.
- 17 À ne pas confondre avec son fils aîné, François Lapière (1823-1890), qui n'était alors âgé que de 18 ans.
- 18 Né le 3 novembre 1821 à Villebois et décédé le 14 novembre 1904 à Villebois ; AD01, état civil, Villebois, Naissances, 1821-1822, cote FRAD001_EC LOT115912, acte n° 34 ; Décès, 1904, cote FRAD001_EC 2015 05, acte n° 41.
- 19 Ancien élève de l'École Polytechnique et de l'École des Ponts-et-Chaussées, décédé le 17 février 1882 à Paris (7^e arrondissement), il fut président de la Société géologique de France en 1873 (Thil, 1882).
- 20 AML, état civil, 2^e arrondissement, Décès, 1859, cote 2E666, acte n° 1569.
- 21 Instrument de recherche fonds Victor Thiollière, Musée des Confluences, 21J 1-12.
- 22 Catalogue des objets reçus depuis la fondation de la Chaire de Paléontologie. Tome 01 de 1851 à 1863 (« *Catalogue scientifique des objets entrés dans les collections de paléontologie depuis la fondation de la chaire jusqu'au 1^{er} janvier 1864* »), catalogue n° 44.
- 23 Louis Lortet avait sollicité des renseignements sur ce spécimen auprès d'Albert Gaudry que ce dernier lui communiqua dans deux lettres datées du 29 juin et du 5 juillet 1889 (MDC, 1 MHN 158-1).
- 24 Voir sa biographie par Grandchamp (2011).
- 25 Né le 31 décembre 1838 à Saint-Amour et décédé le 1^{er} mars 1886 à Annecy ; AD39, état civil, Saint-Amour, 1825-1838, cote 3E/6520, année 1838, acte n° 62 ; AD74, état civil, Annecy, Décès, 1886, cote 4 E 2842, acte n° 54.
- 26 Ces plaques d'impression lithographique et leur nombre respectif entre parenthèses comprennent : crânes humains (2), carnassiers (3), éléphants (7), dinotherium (10), mastodontes (13), rhinoceros (3), anchitherium (1), dauphin (2), reptiles (15), fossiles des Vosges (8), carte des Vosges (1), coupe géologique de la Croix-Rousse (1), de Londres (1), de Rome (1), de Lyon (1), chiens et lions (1), éléphants et rhinoceros (2), vallon d'Arche (1).
- 27 Né le 6 juillet 1789 à Lyon et décédé le 11 septembre 1853 à Lyon ; AML, état civil, Mariages, 1815, cote 2E164, acte n° 429 ; 2^e arrondissement, Décès, 1853, cote 2E637, acte n° 2873.
- 28 Née le 5 janvier 1792 à Rive-de-Gier (département de la Loire) et décédée le 24 août 1834 à Lyon ; AML, état civil, Mariages, 1815, cote 2E164, acte n° 429 ; Décès, 1834, cote 2E314, acte n° 3773.
- 29 AML, état civil, Naissances, 1822, cote 2E200, acte n° 627.
- 30 Né le 27 décembre 1831 à Morey (Saône-et-Loire) et décédée le 9 septembre 1913 à Sainte-Foy-lès-Lyon ; AD71, état civil, Morey, Naissances, 1823-1832, cote 5 E 321/4, année 1831, acte n° 22 ; AD69, état civil, Sainte-Foy-lès-Lyon, Décès, 1913, cote 4E13621, acte n° 80.
- 31 AML, état civil, 5^e arrondissement, Mariages, 1862, cote 2E1163, acte n° 336.
- 32 AML, état civil, 3^e arrondissement, Décès, 1899, cote 2E1807, acte n° 921.
- 33 AD69, état civil, Caluire-et-Cuire, Naissances, 1843, cote 4E483, acte n° 27.
- 34 Né le 31 mars 1819 aux Granges-de-Nom (département du Jura) et décédé le 26 août 1889 à Caluire-et-Cuire ; AD39, état civil, Granges-de-Nom, Naissances, 1793-1822, cote 5E625/1, année 1819, acte n° 4 ; AD69, état civil, Caluire-et-Cuire, Décès, 1889, cote 4E8041, acte n° 127.
- 35 Marie Pierrette Guillot, née le 17 novembre 1817 à la Croix-Rousse et décédée le 11 mai 1877 à Caluire-et-Cuire ; AML, état civil, Croix-Rousse (La), Naissances, 1817, cote 2E1542, acte n° 168 ; AD69, état civil, Caluire-et-Cuire, Décès, 1877, cote 4E6010, acte n° 102.
- 36 AD69, recensements de la population, Caluire-et-Cuire, année 1861, cote 6 M 192, Margnolles (rue de) ; année 1866, cote 6 M 223, Margnolles (rue de).
- 37 AML, état civil, Naissances, 1840, cote 2E346, acte n° 5875.
- 38 Né le 20 octobre 1809 à Lyon et décédé le 8 janvier 1871 à Lyon ; AML, état civil, Naissances, 1809, cote 2E136, acte n° 3204 ; 4^e arrondissement, Décès, 1871, cote 2E1059, acte n° 35.
- 39 Jeanne Marie Antoinette Leclerc, née le 13 avril 1806 à la Croix-Rousse et décédée le 21 août 1855 à Lyon ; AML, état civil, Croix-Rousse (La), Naissances, 1805-1806, cote 2E1539 ; 5^e arrondissement, Décès, 1855, cote 2E1143, acte n° 863.
- 40 AML, état civil, 1^{er} arrondissement, Décès, 1867, cote 2E545, acte n° 169.

- 41 Énée Melchior Théodore Lépagnez, né le 17 brumaire an 11 (8 novembre 1802) à Vesoul et décédé le 12 janvier 1865 à Lyon ; AD70, état civil, Vesoul, Naissances, 1802 ; AML, état civil, 4^e arrondissement, cote 2E1041, acte n° 34.
- 42 Née le 24 février 1809 à Lyon et décédée le 26 avril 1874 à Besançon ; AML, état civil, Naissances, 1809, cote 2E136, acte n° 598 ; AMB, état civil, Décès, 1874, cote 1E794, acte n° 413.
- 43 AML, état civil, Naissances, 1828, cote 2E241, acte n° 594.
- 44 Né le 21 novembre 1740 à Besançon et décédé le 4 ventôse en 9 (23 février 1801) à Bourg-en-Bresse ; AMB, registres paroissiaux, paroisse Saint-Pierre, 1739-1740, cote GG194 ; 1765, cote GG219, mariage le 20 mai 1765 ; AD01, état civil, Bourg-en-Bresse, Décès, an 9, cote FRAD001_EC LOT11602, hôpital (2E46011).
- 45 Né le 13 novembre 1767 à Besançon et décédé le 12 août 1818 à Lyon ; AD70, état civil, Vesoul, Mariages, an 9, mariage le 19 germinal an 9 (9 avril 1801) ; AML, état civil, Décès, 1818, cote 2E181, acte n° 2334.
- 46 AML, état civil, 1^{er} arrondissement, Décès, 1870, cote 2E554, acte n° 662.
- 47 Ce texte est une transcription d'une lettre datée du 31 octobre 1862 dans laquelle Claude Jourdan sollicite l'appui de Henri Milne Edward pour soutenir sa candidature au décanat de la Faculté de Lyon. Claude Jourdan y donne une copie de la lettre qu'il avait envoyée au ministre un mois plus tôt (BCM, Ms 2473 / 467).
- 48 Voir lettres de Ludwig Rüttimeyer reçues par Louis Lortet conservées aux archives du Musée des Confluences (cotes 1 MHN 206, 9J68 et [9J73]).